

Der Freiburger Gelehrte Nicolaus Matz von Michelstadt
(ca. 1443–1513) und seine Bibliothek

Masterarbeit
zur Erlangung des akademischen Grades

Master of Arts (M.A.)
der Philologischen und der Philosophischen Fakultät
der Albert-Ludwigs-Universität
Freiburg i. Br.

vorgelegt von

Magdalena Müller
aus Hilden

SoSe 2020

Mittelalter- und Renaissance-Studien
Erstgutachterin: Prof. Dr. Birgit Studt

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
2. Der Weg zur Stiftung: Ausbildung und praktische Tätigkeiten des Nicolaus Matz	10
2.1 Universität Wien (1455–1469)	10
2.2 Universität Freiburg (1469–1478)	15
2.3 Bistum Speyer (um 1478–1513)	19
3. Die Nicolaus-Matz-Bibliothek in Michelstadt	22
3.1 Die Stiftung	22
3.1.1 Inkunabeln	24
3.1.2 Handschriften	30
3.2 Ordnung des Wissens anhand der Sammelhandschrift D 693	35
3.2.1 Predigten	36
3.2.2 Exzerpte	38
3.2.3 Gutachten	40
3.2.4 Sonstiges (Traktate, Notizen, weitere Zeugnisse)	42
3.2.5 Zusammenfassung der Ergebnisse	47
4. Das Gelehrtenprofil von Nicolaus Matz	50
5. Fazit	54
Abkürzungsverzeichnis	56
Quellen- und Literaturverzeichnis	56
Anhang	73
Tabelle 1: Übersicht über die Inkunabeln der Nicolaus-Matz-Bibliothek	74
Tabelle 2: Übersicht über die Handschriften der Nicolaus-Matz-Bibliothek	92
Tabelle 3: Übersicht über die Handschrift D 693 <i>Sermones et varia a Nicolao Matz collecta</i> der Nicolaus-Matz-Bibliothek	99

1. Einleitung

Bibliotheken scheinen den Gelehrten und sein Wissensprogramm widerzuspiegeln.¹ Die Nicolaus-Matz-Bibliothek in Michelstadt im Odenwald wurde 1499 von dem Gelehrten Nicolaus Matz gestiftet. In der nur noch in einer Abschrift überlieferten Stiftungsurkunde wird das Bestreben Matz' deutlich, eine Präsenzbibliothek aufzubauen. So hatte Matz vorgesehen, dass die *hundert und siebenzehen ingebundener und angeketter Bücher, ewiglich darinne [...] bleiben* sollen, und finanzierte mit 20 Gulden den Bau der *Liberei*.² Der Bestand der Bibliothek wurde durch die Grafen von Erbach erweitert.³ Ein von Matz erstellter Katalog ist leider nicht nachweisbar. Die Bücher sind heute nicht mehr angekettet, doch in ihrem Bestand geschlossen überliefert und werden weiterhin in Michelstadt aufbewahrt.

Der Lebensweg und die Karriere von Nicolaus Matz stellen sich folgendermaßen dar: Er wurde um 1443 in Michelstadt geboren, immatrikulierte sich am 14. April 1455 in Wien an der Artistenfakultät und durchlief ein erfolgreiches Studium. Als Magister der Theologie wechselte er 1469 an die Universität Freiburg. Dort wurde er zum Dekan der Artesfakultät gewählt, 1470 wirkte er als erster nebenamtlicher Bibliothekar am Aufbau der dortigen Artistenbibliothek mit. 1475 hatte er das Amt des Rektors inne, wechselte nach mutmaßlichen Schwierigkeiten zur Theologischen Fakultät und wurde dort ebenfalls Dekan. 1478 kehrte Matz zurück an die Artesfakultät, verließ jedoch Ende des Jahres die Universität, war als Pfarrer in Esslingen tätig und zog nach Speyer, um dort die Pfründe als Sexpräbendar unter Bischof Ludwig von Helmstatt (1435–1504) anzunehmen und beratend für diesen tätig zu sein. Matz starb 1513 und hinterließ seine Bücher der eigens dafür gestifteten Bibliothek in Michelstadt. Die Nicolaus-Matz-Bibliothek gewährt eine Einsicht in sein Sammeln von Wissen und seine Interessen, insbesondere in die praktische Umsetzung der gelehrten Theologie

¹ Vgl. dazu FÜR BETH, Frank: Deutsche Privatbibliotheken des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit. Forschungsstand und -perspektiven, in: Zur Erforschung mittelalterlicher Bibliotheken. Chancen – Entwicklungen – Perspektiven, hrsg. v. Andrea RAPP und Michael EMBACH, Frankfurt a. M. 2009, S. 185–208, hier S. 186f.;

² Vgl. Num. 20. 4., in: Vollständig Hoch-Gräflisch-Erbachische-Stamm-Tafel, hrsg. v. Daniel SCHNEIDER, Frankfurt 1736, S. 531f., hier S. 531. Dies ist die einzig erhaltene Abschrift der Stiftungsurkunde. Das Digitalisat des Bandes ist online verfügbar unter: https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10328305_01003.html (Stand 24.01.2020). Anschließend an die Abschrift folgt eine Aufzählung von 55 Werken.: Num. 20.5, S. 352f.

³ Vgl. zum Bestand: Die Inkunabeln der Nicolaus-Matz-Bibliothek (Kirchenbibliothek) in Michelstadt. Ein Katalog von Kurt Hans STAUB, unter Mitarbeit von Christa STAUB, Michelstadt 1984 (Rathaus- und Museumsreihe 3), S. 8.

in Verbindung mit seiner seelsorgerischen Tätigkeit. Es ist auffällig, dass Matz als Gelehrter nicht der Universität Freiburg seine Bücher vermachte.⁴

Auch überrascht es, dass der Begriff des ‚Gelehrten‘ in bisherigen Untersuchungen kaum definiert wird, obwohl eine Beschäftigung mit einem solchen Begriff ein klar umrissenes Verständnis von ebendiesem voraussetzt. „Gelehrte sind in erster Linie Menschen, die viele Bücher gelesen haben – am besten sehr alte und sehr seltene“⁵ – so fasst Harald MÜLLER das unscharfe, zeitgenössische Verständnis von ‚Gelehrten‘ des Dominikaners Wigand Wird 1494 zusammen.⁶ Rainer Christoph SCHWINGES versteht unter ‚Gelehrten‘ Universitätsbesucher im allgemeinen Sinne, im engeren Sinne Graduierte der (höheren) Fakultäten.⁷ Mit den Gründungen der ersten Universitäten begann auch das Aufblühen von Gelehrtenkreisen, deren Mitglieder sich durch ihren Sonderstatus als Universitätsangehörige von der übrigen Stadtbevölkerung abhoben und eine neue soziale Gruppe bildeten.⁸ Nach dieser Definition ist Nicolaus Matz ebenfalls als Gelehrter zu verstehen. Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, Nicolaus Matz als Gelehrten zu fassen und einzuordnen sowie anhand der Ergebnisse der Untersuchung seiner Bibliothek und der Sammelhandschrift D 693 Einblicke in die Anwendung von gelehrtem Wissen zu erhalten und ein ‚Gelehrtenprofil‘ zu erstellen. Die Hand-

⁴ Vgl. SCHMITZ, Wolfgang: Deutsche Bibliotheksgeschichte, Bern 1984 (Germanistische Lehrbuchsammlung 52), S. 74. SCHMITZ hebt den „desolaten Zustand“ der Universitätsbibliotheken besonders hervor – ein käuflicher Erwerb war nicht immer möglich, sodass der Bücherbestand meist aus Schenkungen bestand. Umso auffälliger ist es, dass Matz, obwohl er als nebenamtlicher Bibliothekar tätig war, nicht der sich im Aufbau befindenen Freiburger Universitätsbibliothek seine Bücher übertrug. Vgl. dazu REST, Josef: Freiburger Bibliotheken und Buchhandlungen im 15. und 16. Jahrhundert. Den deutschen Bibliothekaren zu ihrer Tagung in Freiburg Pfingsten MCMXXV dargebracht von der Universitätsbibliothek, Freiburg 1925, S. 7f.

⁵ MÜLLER, Harald: ‚Specimen eruditionis‘. Zum Habitus der Renaissance-Humanisten und seiner sozialen Bedeutung, in: Beiträge zur Kulturgeschichte der Gelehrten im späten Mittelalter, hrsg. v. Frank REXROTH, Ostfildern 2010 (Vorträge und Forschungen 73), S. 117–152, hier S. 119.

⁶ *Doctissimus es, quia libros te legisse tam varios, tum antiquissimos, tum etiam rarissimos quidam affirmant*, zit. nach MÜLLER, Habitus, S. 118f.

⁷ Vgl. SCHWINGES, Rainer Christoph: Universität, soziale Netzwerke und Gelehrtdynastien im deutschen Spätmittelalter, in: Beiträge zur Kulturgeschichte der Gelehrten im späten Mittelalter, hrsg. v. Frank REXROTH, Ostfildern 2010 (Vorträge und Forschungen 73), S. 47–70, hier S. 47f.; SCHWINGES, Rainer Christoph: Das Reich im gelehrten Europa. Ein Essay aus personengeschichtlicher Perspektive, in: Studenten und Gelehrte. Studien zur Sozial- und Kulturgeschichte deutscher Universitäten im Mittelalter, hrsg. v. DEMS., Leiden/Boston 2008, S. 579–607, hier S. 579. In der älteren Forschung wurde hingegen noch gefragt, ob eine „simplifizierende Typisierung überhaupt zulässig“ sei, vgl.: MÜLLER, Winfried: Der Universitätsgelehrte im späten Mittelalter, in: Literaten – Kleriker – Gelehrte. Zur Geschichte der Gebildeten im vormodernen Europa, hrsg. v. Rudolf W. KECK, Erhard WIERSING und Klaus WITTSTADT, Köln/Weimar/Wien 1996 (Beiträge zur historischen Bildungsforschung 15), S. 191–206, hier S. 191.

⁸ Zum Selbstverständnis der Gelehrten siehe MÜLLER, Harald: Habit und Habitus. Mönche und Humanisten im Dialog, Tübingen 2006 (Spätmittelalter und Reformation, Neue Reihe 32); REXROTH, Frank: Die Kulturgeschichte der Gelehrten im späten Mittelalter – zur Einführung, in: Beiträge zur Kulturgeschichte der Gelehrten im späten Mittelalter, hrsg. v. DEMS., Ostfildern 2010, S. 7–14, hier bes. S. 11f. Zur Bedeutung bzw. Schätzung der Gelehrten vgl. GRAMSCH-STEHFEST, Robert: Bildung, Schule und Universität im Mittelalter, Berlin/Boston 2018, bes. S. 3–5.

schrift D 693 ist insofern interessant, als dass sie Entwürfe, Gutachten, Traktate, beispielsweise zur Exkommunikation, wie auch Notizen zu bekannten Theologen und deren Predigten enthält.

Gelehrte – Wissen – Kultur – Universität: Diese vier Begriffe, auch als Komposita, prägen die Untersuchungen der Universitäts-, Wissens- sowie Gelehrtengeschichte und decken ein breites, vielfältiges sowie aktuelles Forschungsfeld der Mediävistik ab. Besonders die Untersuchung von Gelehrten innerhalb des Akademie-Projektes *Repertorium Academicum Germanicum* (RAG), in dessen Rahmen unter der Leitung von SCHWINGES und Christian HESSE graduierte Gelehrte des Alten Reiches zwischen 1250 und 1550 erfasst wurden und eine gewinnbringende Datenbank erstellt wurde, ist grundlegend, um Gelehrte in ihrem Umfeld fassen zu können.⁹ Untersuchungen in diesem Gebiet der Gelehrten können aber auch über Lebenswege und Karrieren hinaus Aufschluss bringen und Mediävist*innen neue Sichtweisen eröffnen.¹⁰ Dabei sind besonders zwei Bereiche zu erkennen, die in der vorliegenden Arbeit berücksichtigt werden müssen: zum einen ein soziales Umfeld, welches aufgrund von Kontakten zu Universitätsangehörigen, Gelehrten und weiteren Personen, aber auch durch Abgrenzung nach außen hin entsteht; zum anderen ein Wissensumfeld, in dem das erlernte Wissen und dessen praktische Umsetzung sowie Bücher als Wissensspeicher miteinander verwoben sind. Die Wissens-, Universitäts- sowie Gelehrtengeschichte wurde unter verschiedenen methodischen Prämissen erforscht. SCHWINGES beispielsweise wählte vorwiegend sozial-, kultur- und personengeschichtliche Zugriffe,¹¹ Sita STECKEL hingegen richtet in ihrer umfassenden Dissertation einen kulturwissenschaftlichen Blick auf die Thematik.¹² Die jüngere Forschung hat sich von einem rein sozialgeschichtlichen Zugang abgewandt und weist auf konzeptionelle Schwierigkeiten hin, die sich bei der wissenschaftlichen Beschäftigung mit Gelehrten und Wissen im Mittelalter ergeben.¹³ Die Begriffe ‚Gelehrtenkultur‘ wie auch ‚Wissenskultur‘ werden daher nicht als unproblematisch betrachtet, was Hans Jörg

⁹ Internetseite des Projektes: www.rag-online.org (Stand 30.01.2020).

¹⁰ Vgl. dazu SCHWINGES, Reich, S. 579f.

¹¹ Vgl. dazu seinen Sammelband: SCHWINGES, Studenten. Vgl. für einen guten Überblick über die unterschiedlichen Zugänge und Positionen: GRAMSCH-STEHFEST, Bildung, S. 16–20.

¹² Vgl. STECKEL, Sita: Kulturen des Lehrens im Früh- und Hochmittelalter. Autorität, Wissenskonzepte und Netzwerke von Gelehrten, Köln 2011 (Norm und Struktur 39).

¹³ Vgl. STECKEL, Sita: Wissensgeschichten. Zugänge, Probleme und Potentiale in der Erforschung mittelalterlicher Wissenskulturen, in: Akademische Wissenskulturen. Praktiken des Lehrens und Forschens vom Mittelalter bis zur Moderne, hrsg. v. Martin KINTZINGER, Sita STECKEL und Julia CRISPIN, Basel 2015 (Veröffentlichungen der Gesellschaft für Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte 13), S. 9–58, hier S. 15–20. Vgl. zu den Problematiken in der interdisziplinären Wissensgeschichte: FÜSSEL, Marian: Wissensgeschichten der Frühen Neuzeit. Begriffe – Themen – Probleme, in: Wissensgeschichte, hrsg. v. DEMS., Stuttgart 2019, S. 7–42.

SANDKÜHLER dem „inflationären Gebrauch“¹⁴ des Kulturbegriffes geschuldet sieht. Daraus ergibt sich erneut eine definitorische Schwierigkeit: *Was ist Wissen?* Die Problematik hieran ist, dass Wissen niemals eine „static category“, sondern dynamisch ist.¹⁵ Unter anderem wird Wissen allgemein als begründete Erkenntnis definiert und eine weitergehende Definition scheint aufgrund der Unstetigkeit unmöglich.¹⁶ Günter ABEL weist zurecht auf die Existenz verschiedener ‚Arten‘ von Wissen hin.¹⁷ Das Wissen, welches in die Gelehrtenwelt zu verorten ist, versteht Martin KINTZINGER als „Bildungswissen“¹⁸. Frank REXROTH fragt wiederum nach den Praktiken des Wissens sowie nach sog. ‚Expertenkulturen‘, legt seinen Schwerpunkt allerdings auf die Scholastik.¹⁹ Auch Daniela RANDO unterscheidet zwischen gelerntem und praktischem Wissen und untersuchte Gelehrte und deren Wissen anhand eines Wissenstestes. Das angewandte Wissen versteht RANDO als Alltagswissen.²⁰ Martin MULSOW hingegen plädiert dafür, individuell zu entscheiden, ob von Wissen oder eher von „individual beliefs“ gesprochen werden soll.²¹ Dieser kurze Abriss zeigt, dass das Erforschen

¹⁴ SANDKÜHLER, Hans Jörg: Wissenskulturen. Zum Status und zur Funktion eines epistemologischen Konzepts, in: *Wissen. Wissenskulturen und die Kontextualität des Wissens*, hrsg. v. DEMS., Frankfurt a. M. 2014 (Philosophie und Geschichte der Wissenschaften 77), S. 59–72, hier S. 61.

¹⁵ DASTON, Lorraine: Comment, in: *Debating New Approaches to History*, hrsg. v. Marek TAMM und Peter BURKE, London u. a., S. 173–178, hier S. 174. MULSOW sieht die Gefahr, dass das Konzept des Wissens denselben Weg einschlagen könnte wie der Kulturbegriff (vgl. MULSOW, Martin: *History of Knowledge*, in: *Debating New Approaches to History*, hrsg. v. Marek TAMM und Peter BURKE, London u. a., S. 159–173, 179–189, hier S. 179).

¹⁶ Vgl. REXROTH, Frank: *Praktiken der Grenzziehung in Gelehrtenmilieus der Vormoderne. Einige einleitende Bemerkungen*, in: *Was als wissenschaftlich gelten darf. Praktiken der Grenzziehung in Gelehrtenmilieus der Vormoderne*, hrsg. v. Martin MULSOW, Frankfurt a. M./New York 2014 (Campus Historische Studien 70), S. 11–38, hier S. 23; HOENEN, Maarten J.F.M.: *Disziplinen und Institutionen, Grenzen des Wissens im Mittelalter*, in: *Was als wissenschaftlich gelten darf*, hrsg. v. Martin MULSOW, S. 91–108, hier S. 91. Claus ZITTEL warnt vor einer anachronistischen Sichtweise: DERS., *Wissenskulturen, Wissensgeschichte und historische Epistemologie*, in: *Wissen*, hrsg. v. Jörg SANDKÜHLER, S. 91–109, hier S. 101. MARCHAND kritisiert ebenfalls das Fehlen einer einheitlichen Definition von Wissen, vgl. MARCHAND, Suzanne: *How Much Knowledge is Worth Knowing? An American Intellectual Historian’s Thoughts on the Geschichte des Wissens*, in: *Bericht Wissenschaftsgeschichte* 42 (2019), S. 1–24, hier S. 14. Zur Aktualität und Beliebtheit des Wissensbegriffs sowie zu weiterer Literatur siehe FÜSSEL, *Wissensgeschichten*, S. 9–11, 15, 35f.

¹⁷ ABEL, Günter: *Systematic Knowledge Research. Rethinking Epistemology*, in: *Wissen. Wissenskulturen und die Kontextualität des Wissens*, hrsg. v. Jörg SANDKÜHLER, Frankfurt a. M. 2014 (Philosophie und Geschichte der Wissenschaften 77), S. 17–37, hier S. 17f.

¹⁸ KINTZINGER, Martin: *Wissen wird Macht. Bildung im Mittelalter*, Ostfildern 2007, S. 27. Kintzinger thematisiert nicht nur die Macht, welche Wissen zuzuschreiben ist, sondern auch die Praktiken des Lehrens: KINTZINGER, Martin/STECKEL, Sita/CRISPIN, Julia (Hrsg.): *Akademische Wissenskulturen. Praktiken des Lehrens und Forschens vom Mittelalter bis zur Moderne*, Basel 2015 (Veröffentlichungen der Gesellschaft für Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte 13).

¹⁹ Vgl. dazu u. a.: REXROTH, Frank: *Fröhliche Scholastik. Die Wissenschaftsrevolution des Mittelalters*, 2. Aufl., München 2019; REXROTH, Frank/SCHRÖDER-STAPPER, Teresa: *Woran man Experten erkennt. Einführende Überlegungen zur performativen Dimension von Sonderwissen während der Vormoderne*, in: *Experten, Wissen, Symbole. Performanz und Medialität vormoderne Wissenskulturen*, hrsg. v. DENS., Berlin/Boston 2018 (Historische Zeitschrift, Beiheft, NF 71), S. 7–26.

²⁰ RANDO, Daniela: *„Angewandtes“ Wissen zum „Handeln“*. Ein Test für Gelehrte des 15. Jahrhunderts, in: *Zwischen Konflikt und Kooperation. Praktiken der europäischen Gelehrtenkultur (12.–17. Jahrhundert)*, hrsg. v. Jan-Hendryk de BOER u. a., Berlin 2016 (Historische Forschungen 114), S. 327–344, hier S. 327.

²¹ Vgl. MULSOW, *History*, hier S. 161.

von ‚Wissen‘ immer noch ein aktuelles Forschungsfeld ist und von verschiedenen Debatten geprägt wird.

Die Gelehrten­geschichte ist eng mit der Universitäts­geschichte verknüpft. Die allgemeine Universitäts­geschichte ist so weit gefächert, dass an dieser Stelle keine Darstellung der gesamten Literatur erfolgen kann, weswegen der Schwerpunkt auf die Universitäten Wien und Freiburg gelegt wird. Dennoch sei darauf hingewiesen, dass die Untersuchung der Geschichte einzelner Universitäten auch problematisiert werden muss, da größtenteils Einzel­forschungen vorliegen und ein aktueller Gesamt­überblick fehlt. Auch erfolgt in den Einzel­forschungen größtenteils eine positive Darstellung, da Stadt- oder Universitäts­jubiläen Anlass für das Verfassen der Schriften waren.²² Überblicksartige, neuere Studien über die Wiener Universität liegen von Paul UIBLEIN vor, welcher sich mit deren Anfängen beschäftigt;²³ der Artistenfakultät beispielsweise widmete Thomas MAISEL einen Aufsatz.²⁴ Die Freiburger Universität untersucht besonders Dieter SPECK:²⁵ Zum 550. Universitäts­jubiläum im Jahr 2007 erschienen fünf Bände, doch nur wenige Aufsätze beziehen sich auf das Spätmittelalter.²⁶ Die Theologische Fakultät beleuchten für die Zeit bis 1620 unter anderem Karl-Heinz BRAUN und Johannes Joseph BAUER SCJ.²⁷ Zur Geschichte der Freiburger Universitäts­bibliothek, an welcher Matz tätig war, sind die Publikationen von Josef REST sowie Franziska SCHAUDECK wesentlich,²⁸ ansonsten stellt besonders die Untersuchung der spätmittelalterlichen Universitäts­akten ein Desiderat dar.

²² Marian FÜSSEL kritisiert die Situation, da es aufgrund von Auftragsarbeiten im Kontext von Jubiläen nicht möglich ist, „konsensfähige epochenübergreifende Methoden, Zugänge, Theorien und Narrative zu entwickeln“. Siehe dazu: FÜSSEL, Marian: Wie schreibt man Universitäts­geschichte?, in: NTM Zeitschrift für Geschichte der Wissenschaften, Technik und Medizin 22,4 (2014), S. 287–293, hier S. 287.

²³ UIBLEIN, Paul: Die Universität Wien im Mittelalter. Beiträge und Forschungen, Wien 1999 (Schriftenreihe des Universitäts­archivs/Universität Wien 11).

²⁴ MAISEL, Thomas: Einleitung. Mit einigen Bemerkungen zur Wiener Artistenfakultät, in: Artes – Artisten – Wissenschaft. Die Universität Wien in Spätmittelalter und Humanismus, hrsg. v. Thomas MAISEL u. a., Wien 2015 (Singularia Vindobonensia 4), S. 5–18.

²⁵ Vgl. SPECK, Dieter: Eine Universität für Freiburg „... zur Erlöschung des verderblichen Fewres menschlicher unvernunft und blintheit...“, Freiburg/Berlin 2006; DERS.: Die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Ansichten – Einblicke – Rückblicke, Sutton 2001; DERS. (Hrsg.): 550 Jahre Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Bd. 1: Bilder – Episoden – Glanzlichter, Freiburg/München 2007.

²⁶ Für die vorliegende Untersuchung ist besonders relevant: MERTENS, Dieter/SMOLINSKY, Heribert (Hrsg.): 550 Jahre Albert-Ludwigs-Universität, Bd. 2 Von der hohen Schule zur Universität zur Neuzeit, Freiburg/München 2007.

²⁷ BRAUN, Karl-Heinz: Zur Geschichte der Theologischen Fakultät von 1460 bis 1620, in: 550 Jahre, Bd. 2, S. 92–120; BAUER, Johannes Joseph SCJ: Zur Frühgeschichte der theologischen Fakultät der Universität Freiburg i. Br. (1460–1620), Freiburg 1957. Eine ältere Darstellung ist die von Heinrich SCHREIBER: Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität zu Freiburg im Breisgau. I. Theil: Von der Stiftung der Universität bis zur Reformation, Freiburg 1857.

²⁸ REST, Josef: Die älteste Geschichte der Freiburger Universitäts­bibliothek, in: Zentralblatt für Bibliothekswesen 39 (1922), S. 7–25; DERS., Freiburger Bibliotheken; SCHAUDECK, Franziska: Die Geschichte des Buchbestands der jungen Freiburger Universität (1460–1500), in: Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 159 (2011), S. 285–353.

Es liegen prosopographische Studien zu Gelehrten vor, in welchen den jeweiligen Bibliotheken ein wichtiger Stellenwert zukommt.²⁹ Dabei ist besonders die umfassende Dissertation Marek WEJWODAS zu dem gelehrten Juristen Dietrich von Bocksdorf zu nennen, in welcher WEJWODA den Bestand der Bibliothek rekonstruiert hat.³⁰ Auch gelehrte Privatbibliotheken wie die von Amplonius Rating de Bercka (um 1363–1435), Konrad Peutinger (1465–1547) oder Gerwin von Hameln (um 1415–1496) wurden in der Forschung untersucht.³¹ Des Weiteren wurden auch Sammlungen bzw. Bücherbestände von Gelehrten Bibliotheken gestiftet, wie beispielsweise für Universitäts- oder Kirchenbibliotheken. Die Kirchenbibliotheken bzw. Pfarrbibliotheken wurden in der Forschung bereits in Einzeldarstellungen aufgearbeitet, doch eine umfassende sowie vergleichende Erforschung fehlt.³² Einen vergleichenden Zugriff auf die Gelehrten wählte Ingo TRÜTER in seiner biographischen Studie, in welcher er den Fokus auf das Selbstverständnis der Gelehrten Johannes Eck (1486–1543), Johannes

²⁹ Vgl. zur Rekonstruktion von Gelehrten-Lebensläufen: GRAMSCH-STEHFEST, Bildung, S. 198–201. Zum Forschungsstand prosopographischer Studien über gelehrte Juristen siehe: WEJWODA, Marek: Spätmittelalterliche Jurisprudenz zwischen Rechtspraxis, Universität und kirchlicher Karriere. Der Leipziger Jurist und Naumburger Bischof Dietrich von Bocksdorf (ca. 1410–1466), Leiden/Boston 2012 (Education and Society in the Middle Ages and Renaissance 42), S. 6–8.

³⁰ Die Dissertation erschien in vier Teilen, wesentlich für die vorliegende Arbeit sind: WEJWODA, Jurisprudenz; DERS., Dietrich von Bocksdorf und seine Bücher. Rekonstruktion, Entwicklung und inhaltliche Schwerpunkte einer spätmittelalterlicher Gelehrtenbibliothek, Leipzig 2014 (Schriften aus der Universitätsbibliothek 31). Ein weiterer relevanter Beitrag von WEJWODA zu Bocksdorf ist: DERS.: Der Leipziger Rechtsgelehrte Dietrich von Bocksdorf (1410–1466) in seinem Selbstverständnis als Jurist – und als Mensch? Annäherungen an ein spätmittelalterliches Individuum, in: Person und Milieu. Individualbewusstsein? Persönliches Profil und soziales Umfeld, hrsg. v. Angelika WESTERMANN und Stefanie von WELSER, Husum 2013, S. 315–336.

³¹ Zu Amplonius: PAASCH, Kathrin/DÖBLER, Eckehart/RATINCK DE BERKA, Amplonius (Hrsg.): Der Schatz des Amplonius. Die große Bibliothek des Mittelalters in Erfurt, Begleitbuch zur gleichnamigen Ausstellung der Stadt- und Regionalbibliothek Erfurt und des Angermuseums Erfurt vom 2. September bis 4. November 2001, Erfurt 2001.

Zu Konrad Peutinger: KÜNAST, Hans-Jörg/ZÄH, Helmut: Die Bibliothek von Konrad Peutinger. Geschichte – Rekonstruktion – Forschungsperspektiven. In: Bibliothek und Wissenschaft 39 (2006), S. 43–71; DIES.: Die Bibliothek und der handschriftliche Nachlaß Konrad Peutingers. Edition der historischen Kataloge und Rekonstruktion der Bestände, 2 Bde., Berlin 2003 (Studia Augustana 11); LAUBE, Reinhard/ZÄH, Helmut (Hrsg.) (2016): Gesammeltes Gedächtnis. Konrad Peutinger und die kulturelle Überlieferung im 16. Jahrhundert: Begleitpublikation zur Ausstellung der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg anlässlich des 550. Geburtstags Konrad Peutingers, Luzern 2016 (Cimeliensaal 1); KIEBLING, Rolf/MÜLLER, Gernot Michael (Hrsg.): Konrad Peutinger. Ein Universalgelehrter zwischen Spätmittelalter und Früher Neuzeit: Bestandsaufnahme und Perspektiven, Berlin/Boston 2018.

Zu Gerwin von Hameln: HAUCAP-NASS, Anette: Der Braunschweiger Stadtschreiber Gerwin von Hameln und seine Bibliothek, Wiesbaden 1995 (Wolfenbüttler Mittelalter-Studien 8).

Für eine Übersicht zu Privatbibliotheken vgl. FÜRBEETH, Privatbibliotheken, S. 188–195.

Zu Pfarrbibliotheken vgl. POWITZ, Gerhardt: Die Bibliothek des Frankfurter Stadtpfarrers Peter Scheu († 1510). Klerikaler Buchbesitz um 1500 und der Handel mit Büchern als Nachlaßgut, in: Gutenberg-Jahrbuch 76 (2001), S. 314–333.

³² Vgl. HONEMANN, Volker: Pfarrbibliotheken und Pfarrbibliotheken im Deutschen Reich von den Anfängen bis zum Ende des 14. Jahrhunderts, in: Wolfenbüttler Notizen zur Buchgeschichte 39 (2014), S. 49–63.

Kingsattler (1486–1534) und Willibald Pirckheimer (1470–1530) richtete: wie sie zu Gelehrten wurden, wie sich ihr Selbstverständnis und Habitus wandelte und wie sie zu Experten wurden.³³

Die Nicolaus-Matz-Bibliothek in Michelstadt, welche auch Kirchenbibliothek genannt wird, war ebenfalls schon Gegenstand verschiedener Arbeiten: Sie wurde 1984 erstmals von Kurt Hans STAUB aufgearbeitet und in einem Katalog systematisiert, in einem weiteren Katalog wurden die überlieferten Handschriften von ihm und Johannes STAUB beschrieben.³⁴ Beiträge über die Bibliothek liegen von Adam KLASSERT, Alexander RÖDER und Wolfgang SCHMITZ vor sowie im Handbuch der Historischen Buchbestände von Uwe QUELL. Ein Beitrag zum Einband zweier Inkunabeln verfassten STAUB und Corinna KEIL und zu weiteren Einbänden Ute OBHOF.³⁵ SCHMITZ veröffentlichte zudem einen Sammelband mit Aufsätzen zu Nicolaus Matz.³⁶ Die detaillierteste Studie stellt die Dissertation von Martin HELLMANN über die Algorismus-Vorlesung dar, welche Matz in Freiburg gehalten hat.³⁷ In HELLMANN'S Fokus stehen die Vorlesung und die Kommentare von Matz. Eine Einordnung von Nicolaus Matz in den Kontext der Gelehrten fehlt bislang. Diese Zusammenschau zeigt, dass Nicolaus Matz bis jetzt nur ein beschränktes Forschungsinteresse zuteilwurde.

Um Nicolaus Matz an den Universität Wien und Freiburg greifen zu können, werden unterschiedliche Quellen verwendet. Um Zusammenhänge zwischen den einzelnen Universitätsangehörigen sehen zu können, aber auch für eine erste Übersicht über die Lebenswege, wird im ersten Schritt auf die Online-Datenbank RAG zurückgegriffen. Für die Untersuchung im

³³ Vgl. TRÜTER, Ingo: Gelehrte Lebensläufe. Habitus, Identität und Wissen um 1500, Göttingen 2017.

³⁴ Siehe dazu: Die Inkunabeln der Nicolaus-Matz-Bibliothek (Kirchenbibliothek) in Michelstadt. Ein Katalog von Kurt Hans STAUB, unter Mitarbeit von Christa STAUB, Michelstadt 1984 (Rathaus- und Museumsreihe 3); Die mittelalterlichen Handschriften der Nicolaus-Matz-Bibliothek (Kirchenbibliothek) in Michelstadt. Ein Katalog von Johannes STAUB und Kurt Hans STAUB, mit einem Beitrag von Bern WEITEMEIER, Michelstadt 1999.

³⁵ KLASSERT, Adam: Mitteilungen über die Michelstädter Kirchenbibliothek, Michelstadt 1902; RÖDER, Alexander: Bibliotheca Erpachiana. Die Kirchenbibliothek zu Michelstadt, in: Der Odenwald 20,4 (1973), S. 111–116; SCHMITZ, Wolfgang: Religiöses Studium und humanistische Weltsicht. Von der Predigtsammlung zur Gräflisch Erbachschen Bibliothek. Skizzen aus der Geschichte der Kirchenbibliothek Michelstadt. Festvortrag zum 500. Todestag von Nikolaus Matz am 23.11.2013, Michelstadt 2014; DERS., Die Bibliothek des Nicolaus Matz in Michelstadt, in: Bibliothek und Wissenschaft 34 (2001), S. 91–118; QUELL, Uwe: Michelstadt. Nicolaus-Matz-Bibliothek, in: Handbuch der Historischen Buchbestände Deutschland, Bd. 6, hrsg. v. Berndt DUGALL, Hildesheim/Zürich/New York 1993, S. 59–62; STAUB, Kurt Hans/KEIL, Corinna A.: Eine zweibändige Bibel mit Einbänden des Wiener Buchbinders Mathias in der Kirchenbibliothek zu Michelstadt, in: Gutenberg-Jahrbuch 59 (1984), S. 328–331; OBHOF, Ute: Originaleinbände aus dem Besitz des Nicolaus Matz. Reflex seiner Biographie, in: Bewahren und Erforschen. Beiträge aus der Nicolaus-Matz-Bibliothek (Kirchenbibliothek) Michelstadt. Festgabe für Kurt Hans Staub zum 70. Geburtstag, hrsg. v. Wolfgang SCHMITZ, Michelstadt 2003 (Rathaus- und Museumsreihe 22), S. 153–159.

³⁶ SCHMITZ, Bewahren.

³⁷ HELLMANN, Martin (Hrsg.): Circa incipium algorismi. Die Algorismus-Vorlesung von Nicolaus Matz. Mit dem Faksimile des Autographen aus der Handschrift D 692 der Nicolaus-Matz-Bibliothek (Kirchenbibliothek) Michelstadt, Michelstadt 2006.

universitären Raum werden Matrikel-, Statuten- und Protokollbücher der Universitäten Wien und Freiburg hinzugezogen.³⁸ Die Wiener Akten liegen ediert vor, die Akten aus Freiburg hingegen sind bis auf das Matrikelbuch nicht ediert und befinden sich im Universitätsarchiv der Universität Freiburg. Für die Speyerer Zeit dienen als edierte Quellen das Nekrolog bzw. Seelbuch, die Protokolle des Speyerer Domkapitels sowie ein Bericht aus dem Vatikan. Auch die Investiturprotokolle der Diözese Konstanz, die Regesten zur Geschichte der Bischöfe von Konstanz sowie das Repertorium Germanicum werden hinzugezogen.³⁹ Die Michelstädter Bibliothek wird anhand der Stiftungsurkunde sowie den Bestandskatalogen und detaillierten Handschriftenbeschreibungen untersucht.⁴⁰ Da die Handschriften und Inkunabeln der Bibliothek nicht digitalisiert vorliegen, wird auf eine Untersuchung der einzelnen Bände verzichtet.

In der vorliegenden Untersuchung wird von der Bibliothek ausgehend argumentiert: Im zweiten Kapitel werden der Weg zur Stiftung sowie die praktischen Tätigkeiten Matz' dargestellt. In drei Abschnitten werden chronologisch vorgehend seine Zeit in Wien (2.1), in Freiburg (2.2) und in Speyer (2.3) betrachtet. Im ersten Teil des dritten Kapitels werden die Stiftung sowie der Bestand beleuchtet – allerdings nur die Werke, bei denen eine Provenienz

³⁸ Zur Universität Wien: Acta Facultatis Artium III (UAW Cod. Ph 8), Teil 1: 1447 bis 1471. Personen-Nennungen im Zusammenhang mit Prüfung, Graduierung und Verteilung der Vorlesungsthemen Nr. 9263 bis 16527, bearb. v. Thomas MAISEL und Ingrid MATSCHNEGG, Wien 2007 (im Folgenden: AFA 3); Die Matrikel der Universität Wien, hrsg. v. Institut für österreichische Geschichtsforschung, Band 2: 1451–1518/I, 1. Lieferung, Graz/Köln 1959 (im Folgenden: Matrikel Wien); Die Akten der Theologischen Fakultät der Universität Wien (1396–1508), hrsg. v. Paul UIBLEIN, 2 Bde., Wien 1978 (im Folgenden: ATF Wien). Bei der Edition der ATF Wien werden bei den Folio-Angaben keine Hinweise auf *recto* oder *verso* gegeben, sodass diese Angabe bei den folgenden Verweisen fehlt.

Zur Universität Freiburg: Universitätsarchiv Freiburg UAF B0035-23 (Acta Facultatis Theologia, Matrikelbuch der Theologischen Fakultät); UAF B0038-5 (Prima Pars Matriculi Facultatis Artium); UAF B0038-9 (Protokollbuch der Philosophischen Fakultät); UAF B0038-1 (Statutenbuch der Philosophischen Fakultät); die Matrikel der Universität liegt ediert vor: Die Matrikel der Universität Freiburg im Breisgau von 1460–1656, bearb. und hrsg. v. Hermann MAYER, Bd. 1: Einleitung und Text, Teil 1, Freiburg 1907 (im Folgenden: Matrikel Freiburg). Auch bei dieser Edition fehlen die Angaben zu *recto* und *verso*, sodass diese Angabe bei den folgenden Verweisen fehlt.

³⁹ Chorregel und jüngeres Seelbuch des alten Speyerer Domkapitels, Bd. 1 Seelbuch (Liber animarum), hrsg. v. Konrad VON BUSCH, Speyer 1923; Die Protokolle des Speyerer Domkapitels, Bd. 1, 1500–1517, bearb. v. Manfred KREBS, Stuttgart 1968 (Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, Reihe A Quellen, 17); SCHERG, Theodor S.: Palatina aus dem Vatikan (1464–1484), in: Mitteilungen des Historischen Vereins der Pfalz 32 (1912), S. 109–190; Die Investiturprotokolle der Diözese Konstanz aus dem 15. Jahrhundert, bearb. v. Manfred KREBS, Freiburg 1954; Regesten zur Geschichte der Bischöfe von Konstanz, Bd. 4: 1436–1474, bearb. v. Karl RIEDER, mit Orts-, Personen- und Sachregister v. Hand Dietrich SIEBERT, Innsbruck 1941; Repertorium Germanicum, Bd. 10: Sixtus IV. 1471–1481, 1. Teil: Text/Bd. 1 u. Bd. 3, bearb. v. Ulrich SCHWARZ u. a., Berlin/Boston 2018.

⁴⁰ Vgl. Num. 20. 4., S. 531; Die Inkunabeln der Nicolaus-Matz-Bibliothek (Kirchenbibliothek) in Michelstadt. Ein Katalog von Kurt Hans STAUB, unter Mitarbeit von Christa STAUB, Michelstadt 1984 (Rathaus- und Museumsreihe 3); Die mittelalterlichen Handschriften der Nicolaus-Matz-Bibliothek (Kirchenbibliothek) in Michelstadt. Ein Katalog von Johannes STAUB und Kurt Hans STAUB, mit einem Beitrag von Bern WEITEMEIER, Michelstadt 1999

auf Matz zurückzuführen ist. Im Sinne der Übersichtlichkeit erfolgt eine Aufteilung in Inkunabeln und Handschriften. Der Ordnung des Wissens anhand der Sammelhandschrift D 693 widmet sich der zweite Teil (3.2). An dieser Stelle wird zunächst der Aufbau der Handschrift erläutert und daraufhin vertieft auf Matz' Exzerpte, Predigten und Gutachten eingegangen. Um diese in die Praxis einordnen zu können, werden die Inhalte – wenn möglich – mit dem Bestand der Bibliothek sowie dem Lebensweg von Matz verknüpft. Im vierten Kapitel wird ein Gelehrtenprofil erstellt und in die Gelehrtenkultur eingeordnet, um die Ergebnisse auf Nicolaus Matz als Gelehrten beziehen und bewerten zu können. Abschließend folgt eine Zusammentragung der Ergebnisse und ein Ausblick auf die Anwendung von gelehrtem Wissen.

2. Der Weg zur Stiftung: Ausbildung und praktische Tätigkeiten des Nicolaus Matz

Nicolaus Matz ist der mediävistischen Forschung hauptsächlich als Stifter der nach ihm benannten Bibliothek bekannt – darüber hinaus erlangte er kaum wissenschaftliche Aufmerksamkeit. Für seine Gelehrtenlaufbahn sind scheinbar keine nennenswerten Erfolge zu verzeichnen, dennoch stiftete er seiner Heimatstadt eine Bibliothek und orientierte sich dabei vermutlich am zeitgenössischen Gelehrtenbild oder an anderen Gelehrten, die ebenfalls ihren Bücherbesitz stifteten: Die umfangreiche Bibliothek von Konrad Peutinger beispielsweise umfasst um die 2.250 Bände – im Vergleich zu Michelstadt ist die Größe der Sammlung beachtlich. Peutinger gilt als „Universalgelehrter“, war Jurist und erlangte eine reichsweite Bedeutung über Augsburg hinaus, unter anderem als Berater von Kaiser Maximilian I.⁴¹ Amplonius schenkte 1412 seine Bibliothek bestehend aus 633 Bänden der Universität Erfurt; bereits in jungen Jahren begann Amplonius mit der Sammlung von Codices.⁴² Auch sein Bücherbestand zeugt von unterschiedlichen Interessenschwerpunkten in den Bereichen Theologie, Medizin und Philosophie. Die Bibliothek des Leipziger Juristen Dietrich von Bocksdorf bestand aus 88 bis über 100 Bänden und hatte keinen bibliophilen, sondern einen vorwiegend praktischen Nutzen sowie juristischen Schwerpunkt.⁴³ Der Umfang des Bestandes der Nicolaus-Matz-Bibliothek ist keineswegs mit den umfassenden Bibliotheken Peutingers oder Amplonius, sondern eher mit der Bibliothek Bockdorfs zu vergleichen. Dennoch ist es lohnenswert, die Bibliothek des Nicolaus Matz zu untersuchen. Um die Stiftung und die Bibliothek einordnen zu können, folgt ein Abriss der Biographie von Nicolaus Matz.

2.1 Universität Wien (1455–1469)

Nicolaus Matz wurde um 1443 in Michelstadt geboren. Genaueres zu seiner familiären Herkunft und dem geistigen Umfeld dieser Zeit ist nicht bekannt, ebenso ist auch das exakte Geburtsjahr nicht überliefert.⁴⁴ Matz immatrikulierte sich am 14. April 1455 an der Universität Wien, welche 1365 gegründet wurde: Die Stiftung des Habsburger Herzogs Rudolf IV.

⁴¹ Vgl. KIEBLING, Rolf/MÜLLER, Gernot Michael: Einleitung, in: Konrad Peutinger. Ein Universalgelehrter zwischen Spätmittelalter und Früher Neuzeit: Bestandsaufnahme und Perspektiven, hrsg. v. DENS., Berlin/Boston 2018 (Colloquia Augustana 35), S. 1–14, hier S. 1–4; KÜNAST/ZÄH, Bibliothek, S. 44.

⁴² KADENBACH, Johannes: Die Bibliothek des Amplonius Rating de Bercka, in: Die Bibliotheca Amploniana. Ihre Bedeutung im Spannungsfeld von Aristotelismus, Nationalismus und Humanismus, hrsg. v. Andreas SPEER, Berlin/New York 1995 (Miscellanea Medievalia 23), S. 16–31; SPEER, Bibliotheken, S. 14f.

⁴³ WEJWODA, Dietrich, S. 75; WEJWODA, Rechtsgelehrte, S. 331. Zu weiteren privaten Buchsammlungen vgl.: FÜRBEETH, Privatbibliotheken, S. 188f.

⁴⁴ Ursula BRAASCH-SCHWERSMANN ordnet Matz als „Sohn einer Michelstädter Bürgerfamilie“ ein, vgl. Hessischer Städteatlas, Lieferung I,7: Michelstadt. Textheft, hrsg. v. Ursula BRAASCH-SCHWERSMANN, Marburg 2005, S. 9.

wurde von Papst Urban V. im selben Jahr zwar bestätigt, allerdings bewilligte der Papst keine theologische Fakultät. Aufgrund dieser und weiterer Schwierigkeiten ging der Aufbau der Universität in Wien langsam voran. 1384 bestätigte Herzog Albrecht III. die Privilegien sowie das Statutenrecht. Er konnte den Papst überzeugen, einer theologischen Fakultät zuzustimmen, sodass die Universität nach dem Pariser Modell vollständig ausgebaut werden konnte. Dieser Prozess wird auch als ‚albertinische Reform‘ bezeichnet.⁴⁵ Die Artesfakultät, an welcher Matz sein Studium aufnahm, hatte an der neuen Wiener Universität eine besondere Stellung.⁴⁶ Wien entwickelte sich schnell zu einer beliebten und gut besuchten Universität.⁴⁷ Zu den bedeutenderen Gelehrten gehörten beispielsweise Heinrich von Langenstein (1325–1397), Nikolaus von Dinkelsbühl (1366–1433), Johannes Nider (um 1380–1438), Thomas Ebendorfer (1388–1464) und Georg von Peuerbach (1423–1461).⁴⁸ Besonders Dinkelsbühl und Ebendorfer wirkten über Wien hinaus. Enea Silvio Piccolomini (1405–1464) und Iohannes Regiomontanus (1436–1476) zählten zu ersten Humanisten an der Universität. Der Beginn der Blütezeit des Humanismus in Wien wird mit der Zeit des Wirkens unter anderem Konrad Celtis’ in Verbindung gebracht, als Nicolaus Matz bereits in Freiburg eingeschrieben war.⁴⁹

Bei der Immatrikulation wurde Matz der rheinischen Nation zugeteilt.⁵⁰ Sein Name wurde mit dem Vermerk *p* für *pauper* versehen.⁵¹ Daraus ist zu schließen, dass Matz die Gebühren, die normalerweise bei einer Einschreibung fällig wurden, (zum Teil) erlassen wurden, da er vermutlich nicht über ausreichende Mittel verfügte. Es war keine Seltenheit, dass Studenten

⁴⁵ Vgl. weiterführend zum Gründungsprozess der Wiener Universität: UIBLEIN, Universität, S. 34–73; MAISEL, Einleitung, hier bes. S. 8–12; REXROTH, Frank: Städtisches Bürgertum und landesherrliche Universitätsstiftung in Wien und Freiburg, in: Stadt und Universität, hrsg. v. Heinz DUCHHARDT, Köln/Weimar/Wien 1993 (Städteforschung. Reihe A: Darstellungen 33), S. 13–31, hier bes. S. 17–23.

⁴⁶ Vgl. MAISEL, Einleitung, S. 11.

⁴⁷ Vgl. UIBLEIN, Universität, S. 87. UIBLEIN vergleicht ebd. die Anzahl der immatrikulierten Universitätsangehörigen: Wien kommt auf 40.683, Erfurt auf 31.471 und Löwen ‚nur‘ auf 27.315.

⁴⁸ WILLIAMS bezeichnet Dinkelsbühl als prominentesten Gelehrten der Wiener Universität, dessen Leistung „im pragmatisch orientierten, pastoral-asketischen Reformschrifttum“ liegt: WILLIAMS, Ulla: Nikolaus von Dinkelsbühl und sein Redaktor, in: Predigt im Kontext. Internationales Symposium am Fachbereich Germanistik der Freien Universität Berlin, hrsg. v. Volker MERTENS u. a., Berlin/Boston 2013, S. 181–192, hier S. 181f. Zu Thomas Ebendorfer vgl.: UIBLEIN, Universität, S. 96; UIBLEIN, Paul: Thomas Ebendorfer (1388–1464), in: Thomas Ebendorfer von Haselbach (1388–1464). Gelehrter / Diplomat / Pfarrer von Perchtoldsdorf, hrsg. v. Marktgemeinde Perchtoldsdorf, Perchtoldsdorf 1988, S. 14–39.

⁴⁹ Vgl. weiterführend zum Humanismus in Wien: MAISEL, Einleitung, S. 15–18; GASTGEBER, Christian: Die Erschließung neuer Quellen. Der Zugang zum Griechischen im Wiener Humanismus, in: Artes – Artisten – Wissenschaft. Die Universität Wien in Spätmittelalter und Humanismus, hrsg. v. Thomas MAISEL u. a., Wien 2015 (Singularia Vindobonensia 4), S. 127–198, hier bes. S. 134f.

⁵⁰ Universitätsangehörige wurden in vier Nationen eingeteilt: Österreichische, Ungarische, Sächsische und Rheinische Nation. Vgl. SCHUMANN, Sabine: Die „nationes“ an der Universitäten Prag, Leipzig und Wien. Ein Beitrag zur älteren Universitätsgeschichte, masch. phil. Diss., Berlin 1974, S. 257f.

⁵¹ Matrikel Wien, S. 35/fol. 16^v.

keine Taxen bezahlen mussten;⁵² Wien übertraf in dieser Hinsicht als „Armenhochburg“ die Universität Heidelberg.⁵³ Erst 1465, zehn Jahre nach Matz’ Immatrikulation, sank der Anteil der *pauperes* unter 10 Prozent.⁵⁴ Die *pauperes* sind allerdings nicht als ‚Arme‘ zu verstehen, denn ihre finanziellen Mittel entsprachen nicht denen der unteren Bevölkerungsschicht; ihnen fehlten lediglich die Mittel für einen Universitätsbesuch.⁵⁵ FUCHS vermutet, dass die *pauperes* – soweit dies zu rekonstruieren ist – Handwerkerfamilien entstammten.⁵⁶ Den Ausschlag für die Entscheidung Matz’, nach Wien zu gehen, kann in der finanziellen Attraktivität der Universität vermutet werden. Im Hinblick auf die voruniversitäre Biographie Matz’ hat der *pauper*-Vermerk keinen großen inhaltlichen Aussagewert, da er keinen verlässlichen Rückschluss auf Matz’ Herkunft zulässt.

Ab Mai 1457 ist Nicolaus Matz regelmäßig in das Artistenregister eingetragen, sodass sein Studienverlauf an der Artesfakultät gut nachvollzogen werden kann. Am 3. Mai 1457 ersuchte er als Bakkalarskandidat um einen Dispens von den zu zahlenden Taxen und wurde mit 47 weiteren Scholaren zur Determination zugelassen.⁵⁷ Zwei Jahre später, am 29. März 1459, wurde Matz mit 38 weiteren Lizentiaten zur Inceptio zugelassen und bat erneut um einen Dispens.⁵⁸ Er scheint die Prüfung beim ersten Versuch bestanden zu haben und war daraufhin als Magister bzw. Prüfer tätig. Matz brauchte für das Bakkalaureat zwei Jahre (1455–1457) und für den Magister-Grad ebenfalls zwei Jahre (1457–1459) – seine Studierendauer ist damit unauffällig.⁵⁹

Ab dem Wintersemester 1459 wurden Matz Vorlesungstitel zugeteilt und er wurde nicht mehr als *pauper* vermerkt. 1462, 1463 und 1464 wurde er zum Examinator bzw. Temptator

⁵² Vgl. DENK, Ulrike: *Non dedit quia non habuit*. Studienkosten und *paupertas* an der Universität Wien von 1385–1554, in: *Artes – Artisten – Wissenschaft. Die Universität Wien in Spätmittelalter und Humanismus*, hrsg. v. Thomas MAISEL u. a., Wien 2015 (*Singularia Vindobonensia* 4), S. 103–126, hier S. 105, 110. Denk merkt zudem an, dass es keine zeitgenössische Definition des Begriffs *pauper* gibt.

⁵³ FUCHS, Christoph: *Dives, pauper, nobilis, magister, frater, clericus*. Sozialgeschichtliche Untersuchung über Heidelberger Universitätsbesucher des Spätmittelalters (1386–1450), Leiden u. a. 1995, S. 56.

⁵⁴ UIBLEIN, Universität, S. 90.

⁵⁵ Vgl. DENK, Studienkosten, S. 124; IMMENHAUSER, Beat: *Bildungswege – Lebenswege*. Universitätsbesucher aus dem Bistum Konstanz im 15. und 16. Jahrhundert, Basel 2007 (*Veröffentlichungen der Gesellschaft für Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte* 8), S. 175f. FUCHS warnt vor einer Gleichsetzung von *pauper* mit Mittellosigkeit: DERS., *Dives*, S. 60. Schwinges hingegen sieht „Mittellosigkeit und Beziehungslosigkeit“ als entscheidend für diese universitäre, dennoch heterogene Randgruppe an: SCHWINGES, Rainer Christoph: *Pauperes an deutschen Universitäten des 15. Jahrhunderts*. Hans Dietrich Kahl in Verbundenheit, in: *Zeitschrift für Historische Forschung* (1981), S. 285–309, hier S. 290.

⁵⁶ Vgl. FUCHS, *Dives*, S. 66.

⁵⁷ Vgl. AFA 3, S. 81/fol. 102^v.

⁵⁸ Vgl. AFA 3, S. 102/fol. 123^{r+v}.

⁵⁹ Vgl. HESSE, Christian: *Acta Promotionum II*. Die Promovierten der Universitäten im spätmittelalterlichen Reich. Bemerkungen zu Quantität und Qualität, in: *Examen, Titel, Promotionen*. Akademisches und staatlichen Qualifikationswesen vom 13. bis zum 21. Jahrhundert, hrsg. v. Rainer Christoph SCHWINGES, Basel 2007 (*Veröffentlichungen der Gesellschaft für Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte* 7), S. 229–250, hier S. 232.

(ein vom Vizekanzler gewählter Examinator) gewählt.⁶⁰ Auffällig ist, dass er 1465 keine Vorlesung gehalten zu haben scheint und im Artistenregister nicht aufgeführt wird. Das letzte Mal wird Matz dort 1467 genannt. Am 14. Mai desselben Jahres ist er in den Akten der Theologischen Fakultät als *magister Nicolaus Macz de Michelstat theologie baccalarius* vermerkt und wechselte offensichtlich die Fakultäten.⁶¹ Wann er mit seinen Studien an der Theologischen Fakultät begonnen hat, ist nicht ersichtlich.

Während seiner Zeit in Wien hielt Matz Vorlesungen an der Artistenfakultät. Am 1. September 1459 wurde ihm die Vorlesung *algorismum de integris* zugeteilt.⁶² Hierbei handelt es sich um ein klassisches Thema an der Wiener Fakultät, wo für die Zeit von 1447 bis 1471 insgesamt 52 Vorlesungen mit diesem Titel verzeichnet sind. 1460 lehrte er über die *theoricarum planetarum*, 1461 und 1462 über die *musicam muris*.⁶³ Die Vorlesung über die Werke des Musiktheoretikers Johannes de Muris (um 1290–nach 1344) scheint auch im Lehrplan vorgesehen und ein wichtiger Bestandteil der Musik im Quadrivium gewesen zu sein.⁶⁴ 1463 wurde Matz das *primum tractatum Petri Hispani* zugeteilt.⁶⁵ Das erste Traktat ist Teil der *Summulae logicales* von Petrus Hispanus (1210–1277), einem bekannten Standardwerk über die Logik.⁶⁶ Dass es ein fester Bestandteil des Wiener Curriculums war, verdeutlichen die 81 verzeichneten, im regelmäßigen Turnus gehaltenen Vorlesungen. Die Vorlesung über das *phisicorum* übernahm Nicolaus Matz 1464.⁶⁷ Über die *proporciones breves Pragwadin* hielt er 1466 eine Vorlesung,⁶⁸ beruhend auf dem *Tractatus proportionum* von Thomas Bradwardinus (um 1290–1349), das einen Schwerpunkt der mathematischen Studien in Wien bildete.⁶⁹ 1467 hielt Matz über *arismetricam communem* eine Vorlesung.⁷⁰ Seine letzte Vorlesung in Wien hielt er 1468 über die *theoricam planetarum*, wie bereits 1460.⁷¹ Ihm waren hauptsächlich Vorlesungen zugeteilt, deren Thematiken in den Naturwissenschaften bzw. im

⁶⁰ Vgl. AFA 3, S. 124/fol. 148^r; S. 129/fol. 153^v; S. 136/fol. 164^{r+v}.

⁶¹ Vgl. ATF Wien, S. 283/fol. 89.

⁶² Vgl. AFA 3, S. 107/fol. 126^{r+v}.

⁶³ Für 1460 vgl. AFA 3, S. 115/fol. 136^{r+v}. Für 1461 und 1462 vgl. AFA 3, S. 115/fol. 144^v–145^r; S. 127/fol. 150^v–151^r.

⁶⁴ Vgl. GRÖSSING, Helmuth: Humanistische Naturwissenschaft. Zur Geschichte der Wiener mathematischen Schulen des 15. und 16. Jahrhunderts, Baden-Baden 1983, S. 69f.

⁶⁵ Vgl. AFA 3, S. 133/fol. 158^r.

⁶⁶ Vgl. REBOIRAS, Fernando Domínguez/BARRÓN, Jorge Uscatescu: Petrus Hispanus, in: Die Philosophie des Mittelalters, Bd. 4: 13. Jahrhundert, hrsg. v. Alexander BRUNGS, Vilem MUDROCH und Peter SCHULTHESS, Basel 2017, S. 1042–1050, hier S. 1044. Vgl. ebd., S. 1044f. zur Problematik des Erfassens der Person „Petrus Hispanus“, da unter dem Synonym auch mehrere Personen gemeint sein könnten.

⁶⁷ Vgl. AFA 3, S. 137/fol. 165^{r+v}.

⁶⁸ Vgl. AFA 3, S. 151/fol. 180^v–181^r.

⁶⁹ Diese Vorlesung wurde im selben Semester auch von Magister Johannes Karl gehalten. Vgl. GRÖSSING, Naturwissenschaft, S. 69.

⁷⁰ Vgl. AFA 3, S. 157/fol. 188^v–189^r.

⁷¹ Vgl. AFA 3, S. 164/fol. 194^{r+v}.

Quadrivium der Artes zu verorten sind und die (regelmäßig) wiederholt oder sogar zweimal in einem Semester angeboten wurden. Zusätzlich zu den Vorlesungen war Nicolaus Matz als Prüfer tätig: Am 12. März 1462 wurde er zum Examinator der Sächsischen Nation für das Bakkalarsexamen, am 8. Januar 1463 zum Temptator und am 26. Mai 1464 zum Examinator der Rheinischen Nation für das Bakkalarsexamen gewählt. Matz nahm in Wien auch am klerikalen Leben teil, wie es für einen Angehörigen der Theologischen Fakultät üblich war.⁷² In den Akten der Theologischen Fakultät ist überliefert, dass er 1465 zum Fest der heiligen Jungfrau Maria zu den Geistlichen predigte.⁷³ Auch hielt er am Pfingstfest, am 14. Mai 1467, eine Predigt.⁷⁴

Im April 1469 wurde Matz erlaubt, den Umfang seiner Vorlesung für den Wechsel nach Freiburg zu schmälern und die Lesung jener Bücher an der neuen Universität im Breisgau fortzusetzen, da er zu den ausgewählten Magistern gehörte, die als neues (Lehr-) Personal nach Freiburg wechselten.⁷⁵

⁷² SCHREIBER, KLASSERT, RÖDER, BUSCH und SCHMITZ behaupten, dass Matz 1469 Priester in der Passauer Diözese wurde, bleiben aber einen Beleg schuldig (vgl. dazu KLASSERT, Mitteilungen, S. 2; SCHREIBER, Geschichte, S. 115; RÖDER, Bibliotheca, S. 112; SCHMITZ, Bibliothek, S. 92; BUSCH, Chorregel, S. 620, Anm. 1). Dass Matz Priester in der Diözese Passau war, ist nur in einer Randnotiz in der Matrikel der Artesfakultät nachzulesen: UAF 38-5, fol. 14^v: *Nicolaus Matz de michelstat presbiter pataviensis dioceseos promotus in magistrum in artibus liberalibus in alma univeristate studii wiennensis anno 1469*. In der Matrikel der Universität wird er allerdings als Priester in der Mainzer Diözese festgehalten (vgl. Matrikel Freiburg, S. 43/fol. 26: *pbr. Maguntinens*). Nach m. E. liegt kein weiterer Eintrag in den Quellen vor, welcher seine Tätigkeit in Passau unterstützen würde. Um dies zu bestätigen, müsste weitergehend nach Belegen gesucht werden.

⁷³ Vgl. ATF Wien, S. 278/fol. 87: *Anno Domini 1465 [...] In festo nativitatis Marie beate virginis magister Nicolaus Maczen assumpsit sermonem ad clerum*.

⁷⁴ Vgl. ATF Wien, S. 283/fol. 89: *Item in festo penthecostes faciet sermonem magister Nicolaus Macz de Michelstat theologie baccalarius*.

⁷⁵ Vgl. ATF Wien, S. 292f./fol. 93: *Item die quo supra cum venerabili viro magistro Nicolao Macz baccalario sentenciario permissum et dispensatum fuit, quod magis cursorie posset continuare librum Sentenciarum, quem tunc legit, et eo cicius finire cottidie legendo, quo finito facere tercium principium in alium librum et tunc haberi formatus baccalarius, et quod posset alios libros continuare legendo in nova universitate in Friburgo, ad quam electus fuit in collegiatum; in favorem universitatis perfate nove hec permissa sunt*.

2.2 Universität Freiburg (1469–1478)

Die Gründung der Freiburger Universität zog sich wie in Wien über mehrere Jahre (1455–1460) hin und wurde von verschiedenen Akteuren geprägt sowie von unterschiedlichen Interessen geleitet.⁷⁶ Der Landesherr Erzherzog Albrecht VI. ersuchte 1455 den Papst um eine Privilegienausstattung und beauftragte Matthäus Hummel (um 1425–1477) als seinen Rat, die Gründung in Freiburg zu organisieren und voranzutreiben. Hummel wusste dies für seine eigene Position zu nutzen und nahm im Gründungsprozess eine zentrale Rolle ein. Im darauffolgenden Jahr bestätigte Kaiser Friedrich III. die Gründung und Ausstattung der Freiburger Universität und am 21. September 1457 wurde mit der Stiftungsurkunde die Gründung der Universität schriftlich fixiert. Die Urkunde wurde am 7. Mai 1458 im Freiburger Münster öffentlich verlesen, nur wenige Tage später übergab Erzherzog Albrecht VI. die Herrschaft über Vorderösterreich an seinen Cousin Sigismund. Durch das Engagement der Stadt Freiburg und die Kooperation konnte der Aufbau der Universität weiter fortgeführt werden. Vom 25. bis zum 27. April 1460 wurde die Universität feierlich unter Einbezug der Stadtöffentlichkeit im Freiburger Münster eröffnet. Hummel plante den Ablauf der Feierlichkeiten und hielt als erster Rektor eine Eröffnungsrede, in welcher er unter anderem die Bedeutung von Büchern für die Hochschule hervorhob.⁷⁷ Nach der Eröffnung konnte der Vorlesungsbetrieb aufgenommen werden, das Lehrpersonal wurde hauptsächlich aus den Universitäten Wien und Heidelberg rekrutiert.⁷⁸ Konrad Arnolt aus Schorndorf, welcher seit 1460 in Freiburg tätig war und ebenfalls von der Wiener Universität stammte, warb 1469 in Wien um zwei Magister aus der Artistenfakultät, um einen aus der Theologischen Fakultät und um einen aus der Juridischen Fakultät.⁷⁹ Die Wahl fiel auf Nicolaus Matz (Artes),⁸⁰ Hieronymus Kälbecker (Artes),⁸¹ Johannes Mösch (Theologie, † 1499) und Friedrich Meckenlocher (Jurisprudenz, † 1486).⁸² Nicolaus Matz schrieb sich am 29. Juli 1469 mit seinen

⁷⁶ Vgl. zum langwierigen und vielschichtigen Gründungsprozess der Freiburger Universität: REXROTH, Bürger-tum, S. 24–30; SPECK, Universität, S. 15–35; MERTENS, Dieter: Von der Supplik zur Eröffnungsfeier. Das Gründungsjahrfünft der Universität Freiburg, in: Von der hohen Schule zur Universität der Neuzeit, hrsg. v. DEMS. und Heribert SMOLINSKY, Freiburg 2007 (550 Jahre Albert-Ludwigs-Universität 2), S. 11–45.

⁷⁷ Vgl. BUZAS, Ladislaus: Deutsche Bibliotheksgeschichte des Mittelalters, Wiesbaden 1975 (Elemente des Buch- und Bibliothekswesens 1), S. 19.

⁷⁸ Vgl. dazu: MERTENS, Supplik, S. 36f.

⁷⁹ Vgl. BAUER, Frühgeschichte, S. 16.

⁸⁰ HELLMANN begründet die Wahl von Matz damit, dass man im Bereich Mathematik große Erwartungen auf Matz gesetzt habe, da Wien besonders für die ersten erfolgreichen mathematischen Schulen bekannt war. Vgl. DERS., Algorismus, S. VII.

⁸¹ Hieronymus Kälbecker immatrikulierte sich als *Mgr. Geronimus Kolbecker de Baden* am dritten August 1469, vgl. Matrikel Freiburg, S. 43/fol. 20.

⁸² Da Friedrich Meckenlocher aus Wendelstein meist nur als ‚Wendelstein‘ genannt wird, wird er auch in dieser Arbeit so genannt.

Wiener Kollegen Mösch und Wendelstein an der jungen Universität Freiburg ein.⁸³ Mösch wurde bereits für das Wintersemester 1469/70 zum Rektor gewählt,⁸⁴ danach amtierte Wendelstein im Sommersemester 1470 als Rektor.⁸⁵

Nicolaus Matz wurde zunächst im September 1469 zum Examinator an der Artistenfakultät gewählt.⁸⁶ Wie seine Wiener Kollegen übernahm auch er zu Beginn ein bedeutendes Amt: 1470/71 wurde er zum Dekan der Artesfakultät ernannt.⁸⁷ Außerdem wurde Matz im Mai 1470 zum ersten nebenamtlichen Bibliothekar der neu geschaffenen Artistenbibliothek, der Vorläuferin der Universitätsbibliothek, gewählt.⁸⁸

Dem Protokollbuch der Philosophischen Fakultät (UAF B0038-9) ist zu entnehmen, dass Matz 60 Gulden für Bücheranschaffungen sowie 8 Gulden für ein Buch über Musik ausgegeben hat. Er gab das Bibliotheksamt im Juni 1471 wieder auf, da er ein bestelltes Buch wiederholt nicht vorlegen konnte und ihm gegenüber Misstrauen herrschte.⁸⁹ Im Gegensatz zu seiner Wiener Zeit gibt es kaum Zeugnisse von den Vorlesungen, welche Matz in Freiburg gehalten hat. Laut BRAUN habe er 1470 die Vorlesung über die Sentenzen, welche er in Wien wegen des Wechsels vorzeitig beenden musste, fortgesetzt.⁹⁰ In der Handschrift D 692 ist

⁸³ Matrikel Freiburg, S. 42f./fol. 20: 11. Mgr. Johannes Moesch de Althein pbr. Constanc. dioc., in theologia doctor. XVIII Julii. 12. Dns Fridericus de Wendelstein pbr. Eystetens. dioc., sacrorum canonum doctor. 13. Mgr. Nicolaus Matz de Michelstat pbr. Maguntinens, bacc. in theologie formatus. XXVIII Julii.

⁸⁴ Vgl. Matrikel Freiburg, S. 44/fol. 20: *In rectoratu primo egregii viri magistri Johannis Moesch de Althem sacre theologie professoris anno domini millesimo quadringentesimo sexagesimo nono in vigilia Omnium Sanctorum, que fuit penultima dies Octobris, in rectorem electi sequencia sunt intitulata supposita.*

⁸⁵ Vgl. Matrikel Freiburg, S. 46/fol. 21: *In rectoratu primo viri dni Friderici de Wendelstein decret. doctoris anno domini millesimo quadringentesimo septuagesimo in vigilia apostolorum Philippi et Jacobi, que fuit prima Maii, in rectorem electi sequentes sunt intitulati studentes.*

⁸⁶ Vgl. UAF B0038-9, fol. 40^r: *Item XXII die septembrius [...] examinatores [...] sunt magister nicolas matz [...].*

⁸⁷ Vgl. UAF B0038-5, fol. 15^r: *Decanatus primus honorabilis viri magistri Nicolai Matz de michelstat [...] anno dominum millesinio quadringentesimo septuagesimo.*

⁸⁸ Vgl. UAF B0038-9, fol. 42^r: [...] *electus est in liberarium facultatis artium honorius vir magister Nicolaus Matz de michelstat [...].* Die Aufgaben des Bibliothekars sowie die Benutzungsregeln wurden im Statutenbuch geregelt, vgl. dazu UAF B0038-1 (Statutenbuch), fol. 24^{r-v}. Die Bibliotheksstatuten sind nicht datiert. Der Codex, in welchen sie eingebunden sind, ist jedoch auf 1504/1505 datiert. REST vermutet, dass die Statuten nachträglich 1492 in das Statutenbuch eingetragen wurden (vgl. REST, Geschichte, S. 23). Aussagen zu ihrer Gültigkeit zur Amtszeit von Nicolaus Matz sollten mit äußerster Vorsicht getroffen werden. Zu den allgemeinen Aufgaben des Bibliothekars gehörten u. a. die generelle Aufsicht, die Katalogisierung, die Ausleihe sowie die Rechnungsablegung.

⁸⁹ Vgl. dazu REST, Universitätsbibliothek, S. 17f. Zur Aufgabe seines Amtes vgl. UAF B0038-9, fol. 48^v: *Item eodem die idem magister Nicolas resignavit officium librariae.* Aufgrund einer unsicheren Lesung wird an dieser Stelle auf eine ausführliche Transkription verzichtet. Die Stelle, auf die sich REST bezieht, ist in UAF B0038-9, fol. 45^v, 48^v zu finden. Bei einer umfangreicheren Untersuchung von Nicolaus Matz sollte besonders diese Stelle (fol. 45^v–48^v) transkribiert werden, um ein besseres Bild von Matz liefern zu können. Interessant ist dabei, dass Matz mit einem Nicolaus Heilig aus Michelstadt zusammen aufgeführt wird. Nicolaus Heilig immatrikulierte sich am 2. November 1470, 1471 erhielt er den Grad *baccalareus artium* (vgl. Matrikel Freiburg, S. 44/fol. 20). Im RAG oder in anderen Repertorien wird er nicht aufgeführt.

⁹⁰ Vgl. BRAUN, Geschichte, S. 98.

ein Algorithmus-Kommentar und sein Skript zur Vorlesung vollständig überliefert.⁹¹ Ein besonders seltener Fund ist ein Zettel mit der Vorlesungsankündigung, der sich ebenfalls in D 692 befand.⁹²

Es wird vermutet, dass Nicolaus Matz aufgrund des folgenden Vorfalles zur Theologischen Fakultät wechselte und später die Universität verließ.⁹³ Laut SCHREIBER und KLASSERT habe Nicolaus Matz am 25. Februar 1472 Johannes Stein aus Schorndorf († 1490), zu diesem Zeitpunkt Dekan,⁹⁴ während einer Fakultätssitzung meineidig genannt und ihn körperlich angegriffen. Daraufhin sei Matz am 13. März 1472 vorgeladen worden. Matz habe nur diejenigen meineidig genannt, die entgegen den Statuten Schnabelschuhe tragen und tanzen würden. Er habe sich gegenüber der Universität und der Stadt keiner Rechenschaft schuldig gesehen, als Priester würde er nur dem Bischof unterstehen und an diesen den Streit bringen wollen.⁹⁵ Der Bischof wies die Angelegenheit allerdings zurück und bat die Stadt im Oktober 1473 darum, die Angelegenheit vor der Universität und dem Stadtrat entscheiden zu lassen.⁹⁶ Aufgrund dieser Differenzen sei zu erkennen, so SCHMITZ, dass Matz „zu cholерischen Reaktionen“⁹⁷ geneigt habe, laut STAUB und STAUB scheint er „in gewisser Weise Schwierigkeiten im Umgang mit Menschen gehabt zu haben“⁹⁸. KLASSERT steigert den negativen Eindruck noch: „Seine wohl auf krankhafte Reizbarkeit zurückzuführende Unverträglichkeit gegenüber den Kollegen, sowie seine Unbeliebtheit bei den Hörern, die ihn wegen seiner Strenge fürchteten, mögen Matz gezwungen haben, den dornenvollen Beruf aufzugeben.“⁹⁹

⁹¹ Vgl. D 692, fol. 135^r–165^r; HELLMANN, *Algorithmus*, S. VII.

⁹² Vgl. dazu ebd., S. VII; STAUB/STAUB, *Die mittelalterlichen Handschriften*, S. 4, S. 51; zur Seltenheit von Vorlesungsankündigungen vgl. MICHAEL, Bernd: *Textus* und das gesprochene Wort. Zu Form und Theorie des mittelalterlichen Universitätsunterrichts, in: ‚Textus‘ im Mittelalter. Komponenten und Situationen des Wortgebrauchs im schriftsemantischen Feld, hrsg. v. Ludwig KUCHENBUCH und Uta KLEINE, Göttingen 2006 (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 216), S. 179–206, hier S. 182.

⁹³ Vgl. dazu: CAMPENHAUSEN, Moritz Freiherr von: *Der Klerus der Reichsstadt Esslingen 1321–1531. Das Verhältnis des Rates zu den Geistlichen von der Kapellenordnung bis zur Reformation*, Esslingen 1999 (Esslinger Studien 19), S. 180.

⁹⁴ Vgl. dazu UAF B0038-5, fol. 15^r: *Decanatus magistri Johannes Stein de Schorndorf anno dominum 1471*.

⁹⁵ Vgl. SCHREIBER, *Geschichte*, S. 116; KLASSERT, *Mitteilungen*, S. 2. Weder KLASSERT noch SCHREIBER belegen dies, sodass es für eine weitergehende Untersuchung notwendig ist, den Sachverhalt in den Akten zu überprüfen. Vgl. zu Matz: *Regesten zur Geschichte der Bischöfe von Konstanz 4*, Nr. 13986, S. 443f.: *dez. 5 Freiburg an den bischof: es ist zwischen zwei meistern hier in der hohen schul streit entstanden der vor 8 schiedsrichtern, wie von der universität, vier vom rat entscheiden werden sollte. Nachdem diese entschieden, will meister Nicolaus Matz den entscheid vor den bischof bringen. Bitte denselben anzuhalten, daß er meister Hannsen (Stein), seinen gegner, vor dem rektor recht weren läßt. Dat. uf s. Nicolaus abend 72*.

⁹⁶ Vgl. *Regesten zur Geschichte der Bischöfe von Konstanz*, Nr. 14073, S. 442: *okt. 28 Freiburg an den bischof: in dem streit zweier magister der univerrisät habt ihr in anbetracht des hern von Österreich den meister Nikolaus zurückgewiesen, dessen sache wird aber nun von den gelehrten des Konst. gerichtes zugelassen, so daß der mag. Hans Stein gebannt wurde. Bitte die sachen der universität vor dem rektor u. dem rat der stadt entscheiden zu lassen. Dat. Symmonis u. Jude 73*.

⁹⁷ SCHMITZ, *Bibliothek*, S. 96.

⁹⁸ STAUB/STAUB, *Die mittelalterlichen Handschriften*, S. 7.

⁹⁹ KLASSERT, *Mitteilungen*, S. 2. Vgl. ebenso den Wortlaut bei BUSCH, *Chorregel*, S. 621, Anm. 1.

Die dünne Quellengrundlage, auf welche sich diese Charakterbilder stützen, müsste um die Durchsicht weiterer inzwischen bekannter Akten ergänzt werden.¹⁰⁰ Den Promotionsgrad *lic. theol.* erlangte Matz 1474, den Grad ‚Doktor der Theologie‘ am 7. Mai 1476 und wurde auch in den Rat der Theologischen Fakultät gewählt.¹⁰¹ Wahrscheinlich hat er in dieser Zeit auch die Priesterweihe erhalten. 1475 wurde Nicolaus Matz das Amt des Rektors übertragen und sein Jahresgehalt mit 40 Gulden angegeben, was allerdings mit der Pflicht verbunden war, täglich eine Vorlesung zu halten.¹⁰² Matz scheint im August 1477 erneut zur täglichen Vorlesung aufgefordert worden zu sein, sich aber mit dem Rang als zweiter Professor nicht dazu verpflichtet gesehen zu haben.¹⁰³ Zusätzlich war er 1477/78 Dekan an der Theologischen Fakultät.¹⁰⁴ Johannes Stein wechselte 1478 an die Universität Tübingen, woraufhin Matz wieder an der Artistenfakultät tätig war.¹⁰⁵ Doch bereits im November 1478 verließ Matz die Universität Freiburg.¹⁰⁶

¹⁰⁰ Dabei wären besonders die Akten UAF A 0010-1 sowie UAF B 0038-9 zu untersuchen. Überhaupt wäre es für eine Charakterisierung Matz' sowie eine nähere Beschreibung seiner Tätigkeiten in Freiburg notwendig, die Akten der Universität umfassend nach Hinweisen auf ihn zu untersuchen, da bisher nur dieselben Passagen wiederholt zitiert wurden, ohne erneute Überprüfung in den Akten. SCHMITZ stellt zu Recht fest, dass eine detaillierte Biographie über Matz nicht möglich ist (SCHMITZ, Bibliothek, S. 91). Allerdings wurde sich auch noch nicht näher mit den Universitätsakten beschäftigt, die neue Aufschlüsse bringen können.

¹⁰¹ Vgl. UAF B0035-23 (AFT), fol. 76^r: *1474 magister nicolas matz licentiatos [...]*; ebd., fol. 116^r: *magister nicolas matz de michelstat huius promotus faculta [?] [...] septima die Maii anno 1476 [...]*. An der Theologischen Fakultät sei er bereits 1474 aufgenommen worden, vgl. dazu KLASSERT, Mitteilungen, S. 2. Zum Rat vgl. Matrikel Freiburg, S. 43, Anm. 13.

¹⁰² Matrikel Freiburg, S. 60/fol. 27^r: *In rectoratur eregii viri magistri Nicolai Matz de Michelstat sacre theologie licentiatii anno domini millesimo quadringentesimo septuagesimo quinto in vigilia Omnium Sanctorum, que fuit ultima dies mesis Octobris, in rectorem electi sequentia sunt intitulata supposita*. Zum Gehalt vgl. SCHMITZ, Bibliothek, S. 97. SCHMITZ bezieht sich dabei auf BAUER, Frühgeschichte, S. 46. BAUER bezieht sich wiederum auf KLASSERT, Mitteilungen, S. 2. Bei KLASSERT liegen allerdings keine Verweise vor, sodass hier ebenfalls eine genaue Prüfung vorgenommen werden müsste.

¹⁰³ Vgl. BAUER, Frühgeschichte, S. 67; vgl. zum Inhalt der Vorlesungen an der Theologischen Fakultät ebd., S. 97; KLASSERT, Mitteilungen, S. 2.

¹⁰⁴ Vgl. ATF Wien, S. 686.

¹⁰⁵ Vgl. CAMPENHAUSEN, Klerus, S. 180; Matrikel Freiburg, S. 43, Anm. 13.

¹⁰⁶ Vgl. BAUER, Frühgeschichte, S. 67, Anm. 361.

2.3 Bistum Speyer (um 1478–1513)

Die Gründe für den Weggang von Freiburg liegen weiterhin im Dunkeln. Unter anderem wird vermutet, dass Nicolaus Matz bereits Aussicht auf Pfründe hatte.¹⁰⁷ Diese Vermutung wird dadurch gestützt, dass Matz schon im Dezember 1476 eine Exspektanz auf die Vorrechte als Papstfamiliar erhielt.¹⁰⁸ Nach seiner Zeit in Freiburg ist er als Pfarrer der Pfarrkirche Sankt Dionysius in Esslingen von 1479 bis 1484 fassbar.¹⁰⁹ 1482 bewarb er sich um den Drei Könige Altar der Herr Erbärmkapelle vor dem Schelztor, doch dieser wurde ihm scheinbar nicht zugesprochen.¹¹⁰ Zwei Jahre zuvor war ihm im September die Funktion des Sexpräbendars in Speyer übertragen worden, wo Ludwig von Helmstatt seit 1478 als Bischof amtierte.¹¹¹ Sexpräbendare, Sechspründer, waren sechs, nicht adelige Priester, die neben den adeligen Domherren Pfründe erhalten haben. Sie waren keine Mitglieder des Domkapitels, sondern zwischen den Domherren und den Domvikaren positioniert.¹¹² Die Pfründe, welche Matz erhielt, erlangte er durch die Resignation Eustachio Münchs.¹¹³ Die Stelle war zuvor vakant geworden und Münch zugesprochen worden; im Juni 1481 bewirkte der Prokurator Melchior Truchsess jedoch dessen vollständige Resignation. Als Ersatz wurde

¹⁰⁷ Vgl. SCHMITZ, Studium, S. 6. Es war keine Seltenheit, dass das Ziel von gelehrten Theologen eine Kirchenpfründe war, vgl. dazu FUCHS, Dives, S. 92; WEJWODA, Rechtsgelehrte, S. 319. Überhaupt waren Gelehrte für einen Pfründenerwerb privilegiert: GRAMSCH-STEHFEST, Bildung S. 169; IMMENHAUSER, Bildungswege, S. 256f. Zu den Möglichkeiten eines gelehrten Theologen vgl. MIEHTKE, Jürgen: Karrierechancen eines Theologiestudiums im späteren Mittelalter, in: Gelehrte im Reich. Zur Sozial- und Wirkungsgeschichte akademischer Eliten des 14. bis 16. Jahrhunderts, hrsg. Rainer Christoph SCHWINGES, Berlin 1996 (Zeitschrift für historische Forschung, Beiheft 18), S. 181–210.

¹⁰⁸ Vgl. RG 10, Bd. 3, Nr. 8264: *Nicolaus Macz theol. et art. mag. cui gr. expect. conc. fuit: de prerog. ad instar pape fam. descript., Conc. motu pr. 3. decb. 76 S 744 299^{vs}*.

¹⁰⁹ Vgl. CAMPENHAUSEN, Klerus, S. 253, 180; Die Investiturprotokolle der Diözese Konstanz, S. 243. Matz resignierte am 30. Mai 1484 sein Amt.

¹¹⁰ Vgl. CAMPENHAUSEN, Klerus, S. 180.

¹¹¹ Zum Datum vgl. BUSCH, Chorregel, S. 622, Anm. 1. Vgl. zu den Speyerer Pfründen: FOUQUET, Domkapitel, Teil 1, S. 47. Vgl. zu Ludwig von Helmstatt: FOUQUET, Domkapitel, Teil 2, S. 574–576.

¹¹² Vgl. Protokolle des Speyerer Domkapitels, S. XI. Vgl. weiterführend SCHMITZ, Bibliothek, S. 98, Anm. 35. Laut STAMER besuchten Sexpräbendare den Chor, übernahmen Tageshochämter oder sangen Seelenämter, vgl. dazu STAMER, Kirchengeschichte, S. 53. KLASSERT vermutet den Doktorgrad der Theologie als Grund für die Wahl eines Sexpräbendars, wie dies für Köln bezeugt sei, vgl. KLASSERT, Mitteilungen, S. 3.

¹¹³ Vgl. SCHERG, Theodor S.: Palatina aus dem Vatikan (1464–1484), in: Mitteilungen des Historischen Vereins der Pfalz 32 (1912), S. 109–190, hier S. 166 (= Vat. 610 f. 288): *Eustachio Münch clerico Spiren. in decr. Lic., acolytho et familiari suo, sexpraebendam (unam ex sex praebendis) in eccl. Spiren. per provisionem apostolicam sibi collatam, sed a Nicolao Matze occupatam hodie resignanti annuam pensionem 30 fl. rhen. super fructibus ipsius sexpraebendariae (12 m. a.) ab illo Nicolao, qui per Melchiorem Tuchsess procuratorem suum expressum ad hoc declaravit assensum, solvendam assignat.* Zuvor tauschte Münch eine Pfründe in Straßburg in Erwartung einer Pfründe in Speyer, vgl. dazu STAMER, Kirchengeschichte, S. 254f. Den Angaben ist leider nicht zu entnehmen, ob die Pfründe des Sexpräbendars mit einer Residenzpflicht in Speyer einherging oder mit Seelsorge verbunden war.

Münch eine jährliche Pension von 30 Rheinischen Gulden gewährt.¹¹⁴ Der Stuhlbruder Nicolaus vom Zehnthof († 1505) gehörte zum niederen Personal am Speyerer Dom und diente Nicolaus Matz als Knecht.¹¹⁵ Nähere Informationen zum Stuhlbruder oder zu ihrem Verhältnis liegen leider nicht vor.

Weitere Zeugnisse von Matz' Tätigkeit in Speyer beinhaltet die Sammelhandschrift D 693. Diese enthält unter anderem eine Speyerer Predigt von 1485 (fol. 138^r–146^r), Predigtnotizen zur Passion, ebenfalls von 1485 (fol. 239^{ar}, 240^r), Gutachten und Traktate zu Fragen der Exkommunikation für Bischof Ludwig von Helmstatt von 1501 (fol. 394^r–404^v) sowie weitere Materialien zu Gutachten (fol. 405^r–408^v) aus den Jahren 1497, 1495 und 1485. Auch eine Quaestio ist darin eingebunden, welche Nicolaus Matz 1496 in Michelstadt predigte. Die letzten datierten Einträge stammen aus dem Jahr 1504. Für die Zeit nach dem Tod von Bischof Ludwig von Helmstatt 1504 liegen keine derartigen Materialien vor, sodass SCHMITZ davon ausgeht, dass Matz' Tätigkeit für den Bischofsstuhl mit dem Tod Ludwigs endete.¹¹⁶ Für Bischof Ludwig sowie das Speyerer Domkapitel im allgemeinen ist kennzeichnend, dass besonders gerne Kleriker vom pfälzischen Hof in Heidelberg oder von der Universität Heidelberg ausgewählt wurden, die in verwandtschaftlichen Verhältnissen zu der Familie von Helmstatt standen.¹¹⁷ Der Humanist Jakob Wimpfeling (1450–1528) war zur selben Zeit wie Matz in Speyer. Seit 1484 fungierte Wimpfeling als dortiger Domprediger, wurde allerdings nicht zum Kapitel zugelassen und kritisierte die Verteilung der Ämter, beispielsweise kritisierte er auch das Konkubinat.¹¹⁸ Es ist wahrscheinlich, dass Matz und Wimpfeling sich begegneten. Der Bischof scheint den Kreis seiner Berater mit Bedacht besetzt zu haben, sodass auch die Wahl von Nicolaus Matz als Sexpräbendar nicht als bedeutungsloser Zufall gedeutet werden kann.¹¹⁹ Es ist anzunehmen, dass Matz für Bischof Lud-

¹¹⁴ Vgl. RG 10, Bd. 3, Nr. 8265: *Nicolaus Matze de Michelstat cler. Magunt.: consensit p. Melchiorem Truchses can. eccl. Magunt. procur. (ut constat publ. instr. subscripto p. Gasparem Mur cler. Spiren. dioc. imper. auct. not.) reserv. pens. ann. 30 fl. renen sup. fruct. sexprebende in eccl. Spiren. Eustachio Munch cler. Spiren. dio. conc. 16. Iun 81 OP 6 93^v*. Vgl. dazu weiterführend RG 10, Bd. 1, Nr. 2108.

¹¹⁵ Vgl. GÜTERMANN, Sven: Die Stuhlbrüder des Speyerer Domstifts. Betbrüder, Kirchendiener und Almosener des Reichs, Frankfurt 2014 (Bensheimer Forschungen zur Personengeschichte 2), S. 222, Nr. 110. GÜTERMANN bezeichnet Matz jedoch als „Domherr“. Als Domherr ist Matz bei FOUQUET nicht aufgelistet, vgl. DERS., Domkapitel, S. 897f.

¹¹⁶ Vgl. SCHMITZ, Bibliothek, S. 98.

¹¹⁷ Vgl. zu den sozialen Regeln zur Aufnahme in das Domkapitel: FOUQUET, Domkapitel, S. 295–301; vgl. ebenso EICHHOLZ, Benno: Bemühungen um die Reform des Speyerer Klerus besonders unter Bischof Ludwig von Helmstädt, masch. phil. Diss., Osnabrück 1968, S. 87.

¹¹⁸ Vgl. FOUQUET, Domkapitel, S. 4; vgl. zu Wimpfeling: MERTENS, Dieter: Jakob Wimpfeling als zentrale Gestalt des oberrheinischen Humanismus, in: Jahrbuch für badische Kirchen- und Religionsgeschichte 6 (2012), S. 49–72; EICHHOLZ, Bemühungen, S. 20, 69–73.

¹¹⁹ Vgl. zu Personenbeziehungen im Mittelalter allgemein: FOUQUET, Domkapitel, S. 204.

wig in gewisser Weiser wertvoll und nützlich war. Da allerdings keine zeitgenössische, ausführliche Darlegung der Zuständigkeiten von Sexpräbendaren und deren Auswahl oder anderweitige Zeugnisse einer Beziehung oder sogar Freundschaft zwischen Matz und dem Speyerer Bischof vorliegen, kann es an dieser Stelle nur bei einer Vermutung bleiben. Nicolaus Matz blieb in Verbindung zu seiner Heimatstadt Michelstadt – dies bezeugt nicht nur die Stiftung der Bibliothek, sondern auch eine Quaestio aus D 693. Dieser fügte er die Notiz hinzu: *Predicavi in Michelstat 1496*.¹²⁰ Die Quaestio handelt von der Frage, ob der Sonntagsmarkt eine Todsünde sei.¹²¹

Des Weiteren scheint das Auskommen von Matz mehr als ausreichend gewesen zu sein, da mehrere Stiftungen (abgesehen von der Bibliothek) überliefert sind. So stiftete Matz beispielsweise 1488 100 Gulden für eine Messe *pro peccatis*,¹²² 1502 100 Gulden für den Bau des Pfarrhofes,¹²³ 1509 eine Marienmesse zwischen Ostern und Pfingsten¹²⁴ und 1508 80 Gulden für eine Prozession im Dom in Speyer.¹²⁵ In den Protokollen des Speyerer Domkapitels ist Matz zuletzt am 3. November 1513 zu fassen, als er um 100 Gulden für die Unterstützung des Kellers und der Herbstleute gebeten werden sollte.¹²⁶ Nicolaus Matz starb im Dezember 1513,¹²⁷ für sein Seelenheil hinterließ er 420 Gulden.¹²⁸ Doch seine bedeutendste Stiftung bzw. sein Vermächtnis stellt die Bibliothek in Michelstadt dar.

¹²⁰ Vgl. im Anhang, Tabelle 3, S. 127, fol. 384^r–388^v.

¹²¹ Vgl. weiterführend sowie zur Transkription STAUB, Johannes: Sonntagsmarkt und Todsünde. Eine Quaestio des Nicolaus Matz, in: Bewahren und Erforschen. Beiträge aus der Nicolaus-Matz-Bibliothek (Kirchenbibliothek) Michelstadt. Festgabe für Kurt Hans Staub zum 70. Geburtstag, hrsg. v. Wolfgang SCHMITZ, Michelstadt 2003 (Rathaus- und Museumsreihe 22), S. 306–325.

¹²² Vgl. BUSCH, Chorregel, S. 229f.: Diese Messe für die Sünden sollte von Ostern bis Pfingsten täglich gehalten werden.

¹²³ Vgl. CAMPENHAUSEN, Klerus, S. 180; Protokolle des Speyerer Domkapitels, Nr. 590/S. 62.

¹²⁴ Vgl. Protokolle des Speyerer Domkapitels, Nr. 2749/S. 263; BUSCH, Chorregel, S. 230.

¹²⁵ Vgl. BUSCH, Chorregel, S. 224.

¹²⁶ Vgl. Protokolle des Speyerer Domkapitels, Nr. 3904/S. 371.

¹²⁷ Vgl. zum Todesdatum BUSCH, Chorregel, S. 620: 23. IX. Kal. Decembris [...] Anno domini 1513 obiit mag. Nicolaus Matz sacrae theologiae professor sexpraebendarius [...]; vgl. CAMPENHAUSEN, Klerus, S. 180. Laut SCHMITZ starb Matz am 23.11.1513, vgl. DERS., Bibliothek, S. 99.

¹²⁸ Vgl. zu der Summe CAMPENHAUSEN, Klerus, S. 180. Für die einzelnen Bestimmungen für seine Memoria vgl. BUSCH, Chorregel, S. 620–624.

3. Die Nicolaus-Matz-Bibliothek in Michelstadt

3.1 Die Stiftung

Am Tag des heiligen Ambrosius 1499 [04.04.1499] stiftete Nicolaus Matz in Anwesenheit eines Pfarrers, eines Heiligenmeisters und vier Eidgeschworener eine Bibliothek für seine Heimatstadt Michelstadt.¹²⁹ In der Stiftungsurkunde ist bereits zu erkennen, dass der Schwerpunkt auf Predigtliteratur bzw. Literatur, die für das Seelsorgeamt benötigt wurde, liegen sollte: *daß nach der heiligen Schrift, den Christen-Glauben zu behalten, und zu mehrren, nichts so heilsam ist als Prediger, die das predigen, das Wort Gottes embsiglich und mit grossen Fleiß, und daß unter allen anderen Allmussen, das das allerhöchst ist, stifften Predig-Amt, so aber zu demselben Ampt nicht als uaf dienlich ist, als bewehrter Geschrift Bücher.* Auch hinsichtlich der Benutzung hatte Matz feste Vorstellungen, vielleicht auch auf Grund seiner Tätigkeit an der Freiburger Artistenbibliothek: Von den Büchern sollte niemand *er sey wer er wolle, hoch oder nieder, edel oder unedel, oder wie er ist im Staat* eines entleihen, es sei denn, dieser jemand befände sich in *grosse[r] Noth*. In diesem Fall müsste er ein Pfand in der Höhe des vierfachen Wertes des jeweiligen Buches hinterlegen und würde eine Quittung erhalten. Diese Präsenzregelung der Kettenbibliothek sollte dafür sorgen, dass die *Liberey nit werde beraubt und abnehme*. Der Pfarrer, der Heiligenmeister sowie der Bürgermeister sollten einen Schlüssel für den Zugang zur Bibliothek haben, damit *ein jeglich seßhafftiger in der Stadt, er sey Priester oder Lay, der da gelehrt ist, einen freyen Zugang hab zu der Liberey, welchen Zugang er auch heben soll und mag, der darinnen lesen und lernen will aus den gemeldten Büchern*. STAUB schließt aus dieser Bestimmung auf eine kommunale Funktion der Bibliothek.¹³⁰ Nach Benutzung der Bücher vor Ort sollten diese wieder *geschicklich* zurückgelegt und die Bibliothek verschlossen werden.¹³¹ Der Abschrift der Stiftungsurkunde ist allerdings zu entnehmen, dass Matz eine bestimmte – gelehrte und nicht fachfremde – Zielgruppe vor Augen hatte und dieser seinen eigenen Buchbesitz zur

¹²⁹ Kirchenpfleger waren im Spätmittelalter unter verschiedenen Begriffen bekannt, u. a. auch als ‚Heiligenmeister‘. Sie waren für den Erhalt des Kirchenbaus und das Vermögen zuständig. Vgl.: BÜNZ, Enno: Die mittelalterliche Pfarrei. Ausgewählte Studien zum 13.–16. Jahrhundert, Tübingen 2017 (Spätmittelalter, Humanismus, Reformation 96), S. 168; DICKEL, Günther/SPEER, Heino (Bearb.): Art. Kirchenpfleger, in: Deutsches Rechtswörterbuch, Bd. 7: Kanzlei bis Krönung, Weimar 1983, Sp. 890f. Die Namen des anwesenden Pfarrers, des Heiligen Meisters und der vier Eidgeschworenen sind in der Abschrift nicht genannt.

¹³⁰ Vgl. STAUB, Inkunabeln, S. 7.

¹³¹ Vgl. zur Stiftungsurkunde Num. 20.4, S. 531f.

Verfügung stellte; die Bibliothek war also nicht allgemein zugänglich.¹³² SCHMITZ ordnet die Nicolaus-Matz-Bibliothek dennoch den frühen öffentlichen Bibliotheken zu.¹³³ Des Weiteren wird die Nicolaus-Matz-Bibliothek in der Forschungsliteratur als Kirchenbibliothek charakterisiert.¹³⁴ RÖDER weist daraufhin, dass die Nicolaus-Matz-Bibliothek nicht mit weiteren hessischen Kirchenbibliotheken, welche im Zuge der Reformation entstanden, zu vergleichen ist und bereits seit dem 18. Jahrhundert als Kirchenbibliothek bezeichnet wird.¹³⁵ Kirchenbibliotheken werden auch als Pfarrbibliotheken verstanden und bestehen im Kern aus Schenkungen des privaten Buchbesitzes von Pfarrern.¹³⁶ Matz allerdings war kein Pfarrer in Michelstadt, sondern aufgrund seiner Herkunft mit der Stadt im Odenwald verbunden. Es ist insofern richtig, die Bibliothek aufgrund ihres Standortes als Kirchenbibliothek zu bezeichnen – sie verlor über die Jahre nicht die Verbindung zur Michelstädter Kirche, da sie nach der Stiftung aus dem Kerner in die Sakristei gebracht und dort bis 1907 im Turm aufbewahrt wurde.¹³⁷

Anschließend an die Abschrift erfolgt in der Hoch-Gräfllich-Erbachische-Stamm-Tafel eine Auflistung von 55 in der Bibliothek vorhandenen Werken. Ob diese Auflistung gleichzeitig mit der Stiftungsurkunde erstellt wurde oder erst nachträglich, ist nicht zu rekonstruieren.¹³⁸ Wie bereits erwähnt, liegt kein von Matz erstellter Katalog über die vorhandenen Schriften vor, sodass nicht nachvollzogen werden kann, welche Handschriften und Inkunabeln zum Anfangsbestand gehörten.¹³⁹ Die Auflistung nach der Stiftungsurkunde umfasst 55 Titel, 22 können den Inkunabeln zugeordnet werden. Da Matz 117 Werke stiftete, ist davon auszugehen, dass die Bestandsliste weder vollständig ist noch mit der Stiftungsurkunde erstellt wurde, auch wenn letzteres aufgrund der Überlieferung naheliegend wäre. Es kann weder auf eine Sachordnung noch auf die ursprüngliche Art der Aufstellung geschlossen werden. Zudem ist es möglich, dass die Bibliothek Verluste zu verzeichnen hatte. Aufgrund des nicht überlieferten Anfangsbestandes und der Erweiterung durch die Grafen von Erbach kann

¹³² Zu der Semantik von ‚öffentlich‘ und ‚privat‘ bzw. *publicus* und *privatus* vgl. MOOS, Peter von: ‚Öffentlich‘ und ‚privat‘ im Mittelalter. Zu einem Problem historischer Begriffsbildung, Heidelberg 2004 (Schriften der Philosophisch-historischen Klasse der Heidelberger Akademie der Wissenschaften 33), S. 10–35; FÜRBEETH, Privatbibliotheken, S. 185–188.

¹³³ SCHMITZ, Studium, S. 15.

¹³⁴ Meist wird dabei ‚Kirchenbibliothek‘ in Klammern gesetzt: Nicolaus-Matz-Bibliothek (Kirchenbibliothek). Vgl. dazu auch die Homepage der Bibliothek: <https://www.michelstadt.de/tourismus-kultur/nicolaus-matz-bibliothek/> (Stand 02.04.2020).

¹³⁵ Vgl. RÖDER, Bibliotheca, S. 113f.

¹³⁶ Vgl. BUZAS, Bibliotheksgeschichte, S. 107–110. HONEMANN thematisiert die Problematik des Begriffes ‚Pfarrbibliothek‘, vgl.: HONEMANN, Pfarrerbibliotheken, S. 49–52, 61.

¹³⁷ Vgl. SCHMITZ, Studium, S. 19, 40.

¹³⁸ Vgl. Num. 20.5, S. 532f.

¹³⁹ Vgl. STAUB, Inkunabeln, S. 8.

heute nur noch eine Rekonstruktion der Stiftung anhand von äußerlichen Merkmalen oder Einträgen durch Nicolaus Matz erfolgen. Wichtigstes Indiz sind dabei die Brandzeichen auf dem Vorderdeckel; Löcher am hinteren Deckel sowie andere Spuren können ein Hinweis auf eine Kette sein, mit welcher der Band gesichert wurde.¹⁴⁰

3.1.1 Inkunabeln

Bei 62 der Inkunabeln der Nicolaus-Matz-Bibliothek kann die Provenienz auf Matz zurückgeführt werden, bei Nr. 84 und Nr. 134 ist diese zwar unsicher, jedoch wahrscheinlich. In Tabelle 1 im Anhang werden unter der Bestandsnummer jeweils Informationen zum Autor (bzw. Titel oder Inhalt), zu Druckort, Drucker und Jahr, zum Standort, zu etwaigen Besonderheiten, zum Inhalt sowie zu weiterführender Literatur aufgelistet.¹⁴¹ Bei einer thematischen Aufgliederung der Wiegendrucke in die Kategorien Theologie, Sprache, Philosophie, (Kirchen-) Geschichte und Sonstiges (Bullen, Kirchenrecht, etc.) fällt bereits auf, dass der Schwerpunkt der Bibliothek mit um die 80% auf theologischer Literatur liegt.¹⁴² Dies ist nicht überraschend, da Matz gelehrter Theologe war und dementsprechend Material für seine Tätigkeit benötigt und gesammelt hat.

Abbildung 1: Thematische Aufteilung der Inkunabeln

¹⁴⁰ Vgl. STAUB, Inkunabeln, S. 8.

¹⁴¹ Siehe Anhang, Tabelle 1, S. 74–91. Für die folgende Darstellung des Bestandes wird auf Literaturverweise zu den Inkunabeln größtenteils verzichtet. Diese können in der Tabelle in der Spalte ‚Weiterführende Literatur‘ entnommen werden. Jegliche Angaben zu den Inkunabeln sind aus dem folgenden Katalog entnommen: STAUB, Inkunabeln.

¹⁴² SCHMITZ befasste sich in seinem Beitrag bereits mit dem Bestand, allerdings berücksichtigte er weder alle Werke (26 Inkunabeln), noch schloss er einzeln auf den Bestand zurück (vgl. SCHMITZ, Studium, S. 8–14). Ausführliche Untersuchungen der einzelnen Handschriften, insbesondere von D 693, obwohl diese als Zeugnis der Speyerer Tätigkeit gilt, fehlen. SCHMITZ’ Ergebnisse werden zum Schluss der Untersuchung überprüft und – wenn möglich – um neue Erkenntnisse erweitert. Vgl. ebenso zur thematischen Aufteilung: EICHHOLZ, Bemühungen, Anhang S. 39–43.

Der Kategorie ‚Sprache‘ wird das *Vocabularis breuiloquus* (Nr. 126) von Johannes Reuchlin (1455–1522) zugeordnet, auf welches die *Ars diphtongandi* von Guarino da Verona (1374–1460) und *De arte punctandi* sowie *De accentu* von Johannes Heynlin (um 1430–1496) folgen. Letztere drei wie auch die Sammlung von didaktischen Musterbriefen (Nr. 23) des Gasparino Barzizza (um 1360–1431) können dem Frühhumanismus zugeordnet werden. Ein weiteres Werk eines Humanisten ist die Bibeldichtung *Jesuida seu De passione Christi* (Nr. 75) des Hieronymus Paduanus (†1494), auch als Girolamo della Valle bekannt. Diese Drucke stellen eine Ausnahme dar, da der Bibliotheksbestand ansonsten keine humanistischen oder klassischen Werke aufweist. Dies ist auffällig, da Matz in Wien, Freiburg und Speyer sehr wahrscheinlich Kontakt zu humanistischen Gelehrten wie Wimpfeling und Geiler von Kaysersberg hatte, er selbst aber offenbar kein Interesse an der für ihn zeitgenössischen Bildungsbewegung hatte.

Auch philosophische Schriften sind nur vereinzelt vertreten, unter anderem der *Trost der Philosophie* (*De consolatione philosophiae*, Nr. 32) von Boethius (um 475/480–524), welches die christliche Trostliteratur prägte, und das unter den Zeitgenossen berühmte *Sophologium* (Nr. 93) von Jacques Legrand (um 1360–1415), eine moralphilosophische Kompilation. Historische Werke sind ebenfalls wenig vorhanden, wie die *Historia ecclesiastica* (Nr. 55) von Eusebius von Caesarea (um 264–340), eine Sammlung von Exzerpten zur Kirchengeschichte, oder der *Iter ad terram sanctam* (Nr. 96) von Ludolf von Sudheim (bezeugt 1336–1341), eine weit verbreitete Beschreibung der Reise ins Heilige Land. Weitere Inkunabeln, welche ‚Sonstiges‘ zugeordnet wurden, sind die Dekretalen (Nr. 66) von Papst Gregor IX. (1167–1241), die Probe *Cetones Vergiliani* (Nr. 122) sowie die Mainzer Provinzialstatuten (Nr. 134). Bei letzterer ist allerdings Matz als Vorbesitzer unsicher.

Bei einer Unterteilung der theologischen Werke in Unterkategorien ist auffallend, dass 15 Werke der Predigtliteratur zugeordnet werden können.¹⁴³ Diese Kategorien (Predigtsammlungen, Handbücher, Hilfsmittel für Predigten, Systematische Darstellungen, Beichtliteratur, Bibelausgaben und -kommentare, Scholastische Werke und Sonstiges) sind nicht starr, da viele Texte nicht eindeutig zugeordnet werden können. Inkunabeln, die nicht zugeordnet werden können, sind unter ‚Sonstiges‘ zu finden, denn für ein umfangreiches Verständnis der einzelnen Werke müssten die Inhalte einzeln betrachtet werden und dies würde den Umfang der vorliegenden Arbeit übersteigen.

¹⁴³ Besonders in Speyer war die Nachfrage an Predigtliteratur und Predigtnachhilfen groß, vgl. EICHHOLZ, Bemühungen, S. 48.

Abbildung 2: Thematische Aufteilung der theologischen Werke

Zu den Predigten bzw. Predigtsammlungen im Bibliotheksbestand zählen ein Werk von Bernhard von Clairvaux (um 1090–1153) (Nr. 26: *Homiliae super evangelio. Missus est angelus Gabriel*) und zwei Pseudo-Werke, die Bernhard zugeschrieben werden (Nr. 27: *Sermo de humana miseria*; Nr. 28: *Speculum de honestate vitae/Octo puncto perfectionis assequendae*). Die *Sermones Socci* (Nr. 44) von Konrad von Brundelsheim († 1321) zählen zu den wichtigsten Predigtsammlungen. Weit verbreitet waren auch die Heiligenpredigten (Nr. 81) von Jakob von Paradies bzw. Jüterbog (um 1381–1465) oder von Jordan von Quedlinburg (um 1300–1370/1380) (Nr. 89). Die Inkunabel Nr. 111 beinhaltet drei Werke: eine Predigtsammlung des Peregrinus von Oppeln (1303–1333 bezeugt), eine Predigtsammlung für die Fastenzeit von Jacobus a Voragine (um 1228/29–1298) sowie eine Concordantia zur Sonntagspassion von Nikolaus von Dinkelsbühl. Außerdem sind auch drei praxisbezogene Predigtreihen (Nr. 115, 117, 118) aus dem *Theaurus Novus* für die Fastenzeit, Heiligenfeste und Sonn- und Feiertage von Pseudo-Petrus von Palude (um 1280–1342) in Michelstadt vertreten.¹⁴⁴ Weitere Verfasser von Predigtsammlungen sind Paulus Diaconus (um 720/730–799) (Nr. 76), Jacobus a Voragine (Nr. 83), Leonhard von Utino/Udine (um 1400–1470) (Nr. 94), Martin von Troppau († nach 1278) (Nr. 99) und Juan de Torquemada (1388–1468) (Nr. 149).

Teil der unter Predigern und Seelsorgern verbreiteten Arbeitsliteratur waren die *Sermones discipuli super epistolas dominicales* (Nr. 72) von Johannes Herolt (um 1380–1468). Die

¹⁴⁴ Allerdings scheidet Palude laut SCHNEYER als Verfasser des Theaurus Novus aus. Vgl. DERS., Geschichte, S. 146.

umfangreiche Materialsammlung *Summa praedicatorum* (Nr. 85) von Johannes Bromyard († nach 1409) diente Predigern ebenso als wichtiges Hilfsmittel wie die *Pantheologia* (Nr. 125) von Rainer von Pisa (um 1100–1160). Diese theologische Enzyklopädie kann auch als systematische Darstellung gesehen werden. Weitere Darstellungen dieser Art sind die *Distinctiones dictionum theologiarum* (Nr. 2a) von Alain von Lille (um 1120–1202), ein biblisches Lexikon zur Exegetik, die *Summa de sponsalibus et matrimoniis* (Nr. 7) von Johannes Andreae (um 1270–1348), welche Grundregeln über Verlobungen und Ehen des bedeutenden Kanonisten zusammen führt, und *De proprietatibus rerum* (Nr. 20) von Bartholomaeus Anglicus († nach 1250), eine (scholastische) Enzyklopädie über die Ordnung der Dinge. Auch die enzyklopädische Liturgieerklärung *Rationale divinorum officiorum* (Nr. 52) von Wilhelm Durand (um 1230/31–1296) zählt zu dieser Unterkategorie. Ein weiteres Handbuch für den Klerus ist das *Liber Arbitrio* (Nr. 77) von Honorius Augustodunensis (um 1080–nach 1137). In dem dazugehörigen Teil *De cognitione verae vitae* wird das Thema der Gotteserkenntnis thematisiert.

Als Beichtbuch war das *Manuale confessorum* (Nr. 108) von Johannes Nider sehr gefragt und richtete sich gezielt an Beichtväter. In *De morali lepra* (Nr. 106) thematisiert Nider menschliche Laster und Verfehlungen in der Ehe. Eine weitere Beichtanleitung liefert das *Opusculum tripartitum* (Nr. 63) von Johannes Gerson (1363–1429), welches ebenfalls weit verbreitet war.¹⁴⁵

Der Bibliotheksbestand beinhaltet zwei Bibelausgaben (Nr. 29 und Nr. 30) sowie eine dritte Ausgabe der Konkordanz-Bibel von Konrad von Halberstadt (Nr. 46), wobei unklar ist, ob es sich um den Jüngeren († nach 1362) oder den Älteren (1321 bezeugt) handelt. Hinzu kommt der Kommentar des Zacharias Chrysopolitanus (bezeugt 1131–1138) zur Evangelienharmonie des Ammonius von Alexandrien (Nr. 157), welches aber auch den scholastischen Werken zugeordnet werden kann.

Zu diesen Werken zählen *Cur deus homo* (Nr. 11) von Anselm von Canterbury (1033–1109), *De duodecim abusivum gradibus* (Nr. 17) von Pseudo-Augustinus (354–430), das Alleingespräch *Soliloquium* (Nr. 35) über geistliche Übungen von Bonaventura (um 1221–1274) und die Pastoralregel (Nr. 65b) von Gregor dem Großen (um 540–604). Zu den scholastischen Werken gehören außerdem die *Glossa Psalterii* (Nr. 114) von Petrus Lombardus († 1160), das *Expositio super toto Psalterio* (Nr. 146) von Juan de Torquemada sowie die Werke (Nr. 138, 139, 140, 142, 143) des Thomas von Aquin (um 1224–1274). Die *Summa*

¹⁴⁵ Zu Gerson, einem führenden Kopf der Frömmigkeitstheologie des 15. Jahrhunderts, vgl. ANGENENDT, Arnold: Geschichte der Religiosität im Mittelalter, 4. Aufl., Darmstadt 2009, S. 74, S. 189f.

theologica ist Teil des Standardrepertoires einer theologischen Bibliothek, ebenso wie die *Cantena aurea super quattuor evangelistas*.

Folgende Werke lassen sich nicht eindeutig den Unterkategorien zuordnen und werden unter der Kategorie ‚Sonstiges‘ gefasst: *De contractibus et usuris* (Nr. 25) von Bernhard von Siena (1380–1444), *De communione et conversatione Judaeorum et Christianorum* (Nr. 43), welches keinem Verfasser zugeordnet werden kann, *Quodlibet de veritate fraternitatis rosarii BMV* (Nr. 57) des Michel François (1435–1502) über die Rosenkranzbruderschaft, welche dieser 1475 mit Jacob Sprenger (um 1435–1495) stiftete, wie auch der Kommentar zur heiligen Maria (Nr. 60) und *De laude scriptorum* (Nr. 62) von Johannes Gerson. Zu dieser Kategorie zählen des Weiteren die berühmte *Legenda aurea* (Nr. 82) von Jacobus a Voragine und die *Consolatio theologiae* (Nr. 87) von Johannes von Dambach (1288–1372) über die Trostgründe bzw. das Leid des irdischen Lebens. Nicht zuordnen lassen sich ebenfalls das Offizium zu Mariä Opferung (Nr. 109) und die *Opuscula* (Nr. 155) von Vinzenz von Beauvais (um 1190–1264). Unter ‚Sonstiges‘ sind auch die erbaulichen *Meditationes* (Nr. 148) von Juan de Torquemada über den Freskenzyklus im Kreuzgang der römischen Kirche S. Maria sopra Minerva einzuordnen, welcher im 16. Jahrhundert zerstört wurde. Ein weiteres Werk ist *Donatus moralisatus* (Nr. 61) von Johannes Gerson. Es stellt den Versuch dar, eine grammatikalische Lehrschrift mit einer Tugendlehre zu verbinden. Ein neueres Werk im Bestand ist der sogenannte Hexenhammer (Nr. 84) von Heinrich Institoris (um 1430–1505) und Jacob Sprenger, welcher 1486 in Speyer veröffentlicht wurde. Bei diesem Werk ist Matz als Vorbesitzer nicht belegbar, käme allerdings in Frage.

Ein Merkmal des Inkunabelbestandes ist das weitgehende Fehlen artistischer Literatur. Es ist daher wahrscheinlich, dass Matz erst mit der Aufnahme in die Theologische Fakultät bzw. dem Beginn seiner Lehrtätigkeit begonnen hat, vermehrt Drucke zu kaufen – vielleicht um sich auf die seelsorgerische Praxis vorzubereiten, allgemein seine Kenntnisse zu erweitern oder aber erst zu diesem Zeitpunkt über ausreichende finanzielle Mittel verfügte. Die Inkunabeln gehörten zum zeitgenössischen theologischen Kanon – Werke, die besonders verbreitet waren oder oft gedruckt wurden.¹⁴⁶ Aufgrund fehlender Kaufverzeichnisse bzw. -belege oder einer Inventarliste kann nicht rekonstruiert werden, wann Nicolaus Matz die Inkunabeln erworben hat. Bemerkenswert ist, dass um die Hälfte der Wiegendrucke zwischen 1470 und

¹⁴⁶ Vgl. WAGNER, Bettina: Inkunabeln im Kloster, in: *Bibliothek und Wissenschaft* 39 (2006), S. 1–42, hier S. 10.

1475 gedruckt worden sind, nur 16 Drucke wurden nach 1480 hergestellt.¹⁴⁷ Bei Letzteren kann davon ausgegangen werden, dass Matz sie während seiner Zeit im Bistum Speyer gekauft hat; den größten Anteil haben dabei Predigtsammlungen. Jeweils 21 Inkunabeln wurden am Oberrhein in den Druckzentren Straßburg und Basel gedruckt, dort vermehrt in den Straßburger Werkstätten von Georg Husner und Georg Reyer und den Basler Werkstätten von Martin Flach, Michael Wenssler und Johann Amerbach. Anhand der Einbände kann darauf geschlossen werden, in welcher Werkstatt die Inkunabeln für Matz gebunden wurden.¹⁴⁸ Die Einbände der Inkunabeln Nr. 55, 66, 77, 82, 83, 93, 94 und 157 stammen aus der Freiburger Werkstatt des sogenannten ‚Meisters mit der Hausmarke‘, was einen Kauf während Matz’ Freiburger Zeit nahelegt.¹⁴⁹ Thematische Schwerpunkte sind bei diesen vorwiegend theologischen Werken nicht zu verzeichnen.¹⁵⁰ Die Inkunabeln Nr. 52, 114, 125, 139 und 140 wurden vermutlich in einer Werkstatt in Esslingen gebunden.¹⁵¹ In der dortigen Pfarrkirche war Matz von 1479 bis 1484 als Pfarrer tätig und der Erwerb der Drucke dürfte in der Zeit nach Matz’ Aufenthalt in Freiburg erfolgt sein. In Esslingen besorgte sich Nicolaus Matz größtenteils Hilfswerke für die Seelsorge oder für Predigten, höchstwahrscheinlich um sich auf seine Amtstätigkeit vorzubereiten.

¹⁴⁷ Dazu zählen die Inkunabeln Nr. 20, 29, 84, 85, 89, 111, 115, 117, 118, 126, 134, 146, 149, 155. Es wurden nur jene Werke gezählt, bei denen das Jahr der Drucklegung ohne größere Unsicherheiten festgestellt werden kann.

¹⁴⁸ Vgl. OBHOF, Originaleinbände, S. 154.

¹⁴⁹ Vgl. ebd. STAUB und STAUB hingegen schließen im Inkunabelkatalog nicht auf die Freiburger Werkstatt, sondern erkennen nur, dass die Inkunabeln die gleichen Einbände vorweisen. Der Aufsatz von OBHOF (2003) ist allerdings neuer als der Katalog (1984).

¹⁵⁰ Die Inkunabel Nr. 55 ist angebunden an Nr. 7, 11, 17, 23, 35, 43, 71 und 96. Die Inkunabel Nr. 83 ist an Nr. 106 und 108 zusammengebunden. Die Inkunabel Nr. 93 ist angebunden an Nr. 32, 75, 122, 138 und 148.

¹⁵¹ Die Inkunabel Nr. 140 ist angebunden an Nr. 2a und 30.

3.1.2 Handschriften

Im Vergleich zu den Inkunabeln können nur wenige Handschriften Nicolaus Matz als Vorbesitzer zugeschrieben werden. Bei den folgenden Darstellungen können nicht alle einzelnen Bestandteile der acht Sammelhandschriften, insbesondere D 685, D 688, D 691 und D 692, beschrieben werden, da diese sehr komplex und umfangreich sind. Die folgenden Angaben sind in tabellarischer Form im Anhang aufgeführt.¹⁵² Die Erwerbsumstände der Handschriften bleiben weitgehend im Dunkeln. Die Handschrift D 693 wird gesondert im nächsten Kapitel untersucht.

Der Codex A 86 beinhaltet die *Sermones de tempore de evangelii, pars aestivalis* von Thomas Ebendorfer und entstand vermutlich in Wien im dritten Viertel des 15. Jahrhunderts.¹⁵³ Die Handschrift wurde mit der Inkunabel Nr. 77 (Honorius, *De praedestinatione*) in der Werkstatt des ‚Meisters mit der Hausmarke‘ in Freiburg zusammengebunden. Die eingebrannte Signatur 16 ist noch zu erkennen. Aufgrund der Einbandmerkmale ist Matz als Vorbesitzer sehr wahrscheinlich und die Handschrift weist Bezüge zu Thomas Ebendorfer auf, einem einflussreichen Theologen an der Universität Wien. Die Handschrift A 86 beinhaltet Pfarrpredigten zur Belehrung des Pfarrklerus für die Sonn- und Festtage nach Pfingsten von Thomas Ebendorfer.

Zwei handschriftliche Bände der *Biblia Sacra*, D 681 und D 682, weisen ebenfalls eingebrannte Signaturen (8 und 9) auf und wurden vom Buchbinder Mathias in Wien um 1463 gebunden.¹⁵⁴ Matz war vermutlich der Käufer und Zweitbesitzer der *Biblia Sacra*, welcher zahlreiche Ergänzungen der Vulgata und ausführliche Prologe beigefügt wurden. Die Besitzvermutung gründet auf einer Notiz von Matz' Hand auf fol. 4^r des zweiten Bandes (D 682): *Et completa est tabula ista anno domini 1463 a Nicolao Matz de Michelstadt*. Er war folglich an der Fertigstellung des Werkes beteiligt und vermutlich auch Schreiber der

¹⁵² Siehe Anhang, Tabelle 2, S. 92–98, welche eine Übersicht mit Angaben zur Bestandsnummer, zum Autor bzw. Titel, zur Entstehung und zum Einband, zur Provenienz bzw. zum Bezug zu Matz, zum Inhalt sowie zur weiterführenden Literatur bietet. Für die folgende Darstellung des Bestandes wird auf Literaturverweise zum Inhalt der Handschriften verzichtet. Diese können der Tabelle entnommen werden. Alle Angaben zur Kompilation sowie zur Entstehung der Handschriften stammen aus dem Handschriftenkatalog: STAUB/STAUB, *Die mittelalterlichen Handschriften*. Es ist anzumerken, dass die Herausgeber den Transkriptionen sowohl Fragezeichen als auch Ausrufezeichen in einfachen Klammern und Auslassungspunkte ohne Klammern hinzufügen – diese werden übernommen, da eine Nachprüfung an den Originalen nicht möglich ist.

¹⁵³ Vgl. zu A 86: STAUB/STAUB, *Handschriften*, S. 6.

¹⁵⁴ Wenige Seiten der Bibeln wurden digitalisiert, vgl. MÜLLER, Erwin/STAUB, Kurt Hans: *Ein Blick in die Nicolaus-Matz-Bibliothek (Kirchenbibliothek). Bemerkenswerte mittelalterliche Handschriften, Inkunabeln und Drucke des 16. Jahrhunderts mit Text und Bildern*, Michelstadt 2009, S. 13–15.

Glossen und des *Summarium biblicum*.¹⁵⁵ 1463 war Matz noch an der Artistenfakultät in Wien tätig.

Die Handschrift D 683 ist ebenfalls ein Werk des Thomas Ebendorfer. Die *Sermones de sanctis de evangeliiis et in die dedicationis ecclesiae* sind ein Predigtzyklus mit Predigten über die Feste der Heiligen und zu Kirchweihen. Die Handschrift entstand vermutlich im dritten Viertel des 15. Jahrhunderts im Umfeld der Wiener Universität und ihr Einband ist dem Umfeld der Werkstatt des Wiener Buchbinders Mathias zuzuordnen. Auch sie weist eine eingebrannte Signatur auf (20). Es heißt, Ebendorfer habe diese Predigt an der Universität Wien gehalten.¹⁵⁶

D 685 stellt eine umfangreichere Sammelhandschrift dar. Sie entstand in Speyer um 1461, weist jedoch keine eingebrannte Signatur oder Überreste eines Kettenbandes auf. Allerdings verbindet die Rückenbeschriftung diese Handschrift mit D 692 und D 693, die Matz zuzuordnen sind, weshalb STAUB und STAUB für eine gleiche Provenienz plädieren.¹⁵⁷ Der erste Teil dieser Handschrift ist *De eruditione praedicatorum* (fol. 1^{ra}–210^{rb}) von Humbert von Romans (um 1200–1277), ein Predigtlehrbuch des einflussreichen Homiletikers. Darauf folgen Abhandlungen zur Waldensergeschichte und über die Fehlbarkeiten der Häretiker (fol. 211^{ra}–228^{vb}) sowie die *Historia trium regum* des Johannes von Hildesheim (um 1310/20–1375) über die Dreikönigslegende (fol. 237^{ra}–280^{va}). Der nächste größere Teil ist das Traktat *Contra Feymeros* (fol. 233^{vb}–236^{rb}) von Johannes von Frankfurt († 1440), in welchem er hauptsächlich das Seelenheil der Richter bzw. der Gerichteten thematisiert. Der darauffolgende Text von 1405, der zweite Teil des zeitgenössisch weit verbreiteten *Tractatus de superstitionibus* (fol. 280^{vb}–308^{ra}) des Nikolaus von Jauer (um 1355–1435), richtet sich gegen den Vorwurf des Aberglaubens bei dem Klosterlektor Werner von Freiburg. Zuletzt weist das Kompendium zwei Abhandlungen des Kirchenvaters Hieronymus (um 347–420) auf: Die Schrift *Adversus Iovinianum* (fol. 308^{ra}–366^{ra}), in der Hieronymus die Jungfräulichkeit und das ehelose Leben lobt, richtet sich gegen Jovinian († um 405). Diese Schrift wurde in Rom kritisch aufgenommen, sodass Hieronymus sich gezwungen sah, in *Ad Pammachium* seine Position zu verteidigen und Missverständnisse aufzuklären. Diese Replik ist ebenfalls in der Handschrift enthalten (fol. 366^{ra}–366^{vb}).

¹⁵⁵ Vgl. zu D 681 und 682: STAUB/STAUB, Handschriften, S. 7–10.

¹⁵⁶ Vgl. dazu LHOTSKY, Alphons: Thomas Ebendorfer. Ein österreichischer Geschichtsschreiber, Theologe und Diplomat des 15. Jahrhunderts, Stuttgart 1957 (Schriften der MGH 15), S. 75. Zur Handschrift D 683 vgl. STAUB/STAUB, Handschriften, S. 10–16. Vgl. für digitalisierte Seiten der Handschrift: MÜLLER/STAUB, Blick, S. 19f.

¹⁵⁷ Vgl. zu D 685: STAUB/STAUB, Handschriften, S. 17–19.

Die sechste Handschrift (D 688) entstand vermutlich im Umfeld der Wiener Universität im zweiten Viertel des 15. Jahrhunderts und wurde von Matz wahrscheinlich zwischen 1457 und 1468 erworben.¹⁵⁸ Die Provenienz ist auf die Matzsche Stiftung zurückzuführen. Neben der eingebrannten Signatur 40 weist die Handschrift einen mutmaßlich von Matz stammenden Eintrag auf. D 688 besteht unter anderem aus sechs größeren Teilen: Sie beginnt mit den Heiligenpredigten *Sermones de sanctis super evangelia* (fol. 1^{ra}–150^{va}). STAUB und STAUB ordnen die Predigten Virgilius Wallendorfer zu. In Anbetracht der Entstehung der Handschrift kann diese Predigtreihe nicht von dem Virgilius Wallendorfer aus Salzburg stammen, der 1481 bis 1502 an der Universität Leipzig belegt ist.¹⁵⁹ Darauf folgen von Matthäus von Krakau (um 1345–1410) ebenfalls die Heiligenpredigten *Sermones de proprio et communi sanctorum* (fol. 159^{ra}–427^{rb}). Den dritten größeren Teil bilden die *Sermo in dominica septuagesimi magistri Iohannis Gewss, de nupcys, de ludo tesserum, de corea* sowie *De chorea* (fol. 248^{ra}–250^{va}, 252^{ra}–255^{rb}) des Johannes Geuß (um 1370–1440). Hierbei handelt es sich um Ablasspredigten sowie Predigten über den Tanz, die praktische Moral und die Lebensführung, das Losspiel und Hochzeiten bzw. die Ehe. Darauf folgen auf fol. 256^{ra}–271^{ra} die *Sermones de arbore consanguinitatis* und auf fol. 272^r–291^r Stammschemata und Rätsel, unter anderem zu den Wienern Gelehrten Jacobus Wuldersdorff († 1466) und Georgius Mulner aus Waldsee († vor 1442). Die Stammbäume sollten dazu dienen, Verwandtschaftsgrade von Ehekanidat*innen und damit die Zulässigkeit der Verbindung zu bestimmen. Der letzte Teil der Sammelhandschrift sind Quaestiones zu Petrus Lombardus bezüglich des Eherechts (fol. 300^r–327^v).

Die nächste Handschrift (D 691) ist wahrscheinlich ebenfalls im Umfeld der Wiener Universität im dritten Viertel des 15. Jahrhunderts entstanden und von Matz zwischen 1457 und 1468 erworben worden.¹⁶⁰ Der Einband ist dem Buchbinder Mathias zuzuordnen und weist eine eingebrannte Signatur (54?) auf. STAUB und STAUB vermuten, dass Matz manche Teile selbst angelegt und teilweise auch geschrieben hat. Diese Handschrift habe Matz mit den gebundenen Schriften D 681, D 682 und D 683 mit nach Freiburg genommen.¹⁶¹ Der erste Teil der Sammelhandschrift ist die *Concordantia caritatis* von Ulrich von Lilienfeld (um 1308–vor 1358) (fol. 1^r–215^v), die für den niederen Klerus sowie zur Erbauung und Predigtvorbereitung gedacht war. Darauf folgt die Basler Konzilspredigt *De purificatione*

¹⁵⁸ Vgl. zu D 688: STAUB/STAUB, Handschriften, S. 37–40.

¹⁵⁹ Auch SCHNEYER (SCHNEYER, Geschichte, S. 225) bezieht sich auf diesen Virgilius Wallendorfer. Bei einer weiteren Untersuchung des Bibliotheksbestandes müsste weitergehend nach dem Autor gesucht werden.

¹⁶⁰ Vgl. zu D 691: STAUB/STAUB, Handschriften, S. 43–47.

¹⁶¹ Vgl. OBHOF, Originaleinbände, S. 153.

beate virginis Marie (fol. 216^r–224^v) von vermutlich Thomas Ebendorfer. Daran schließt sich die Predigt *De assumptione beate virginis* des Petrus Reicher von Pirchenwart († 1436) zu Mariä Himmelfahrt an (fol. 225^r–234^v), ebenfalls ein Wiener Theologe und „hervorragender Prediger“. ¹⁶² Die Handschrift weist ansonsten weitere Predigten auf, teilweise ohne Angabe der Verfasser sowie Exzerpte oder Predigtnotizen, unter anderem vermehrt zur heiligen Maria. Zwei Teile treten in diesem Codex besonders hervor: Zum einen die Bulle *Immensa et innumerabilia* von Papst Nikolaus V. (1397–1455), in der er das Jahr 1450 zum Jubeljahr bestimmt; zum anderen die *Epistula de expugnatione urbis Constantinopolitanae anno 1453* des Isidor von Kiev (um 1380/90–1463) über die Eroberung von Konstantinopel. Letzteres akzentuieren STAUB und STAUB als zeitgenössisches Zeugnis. ¹⁶³

Die Handschrift D 692 erfuhr durch die Dissertation von HELLMANN bereits eine größere Aufmerksamkeit. ¹⁶⁴ D 692 entstand vermutlich in Wien und Freiburg im dritten Viertel des 15. Jahrhunderts. Ihr Einband stammt aus der Werkstatt des Buchbinders Johannes Karsstatt in Speyer. Nicolaus Matz wird durch die eingebrannte Signatur (94) sowie durch einen aufgeklebten Zettel, der ein von ihm angelegtes Inhaltsverzeichnis enthält, als Besitzer belegbar. Ein Großteil der Handschrift kann seiner Hand zugeordnet werden und entstand noch vor 1469, die Entstehung anderer Teile ist jedoch in seine Zeit an der Universität Freiburg zu datieren. Wie bereits erwähnt, verbindet die Rückenbeschriftung die Handschrift D 692 mit den Handschriften D 685 und D 693. Der erste Teil der Handschrift D 692 ist ein Traktat über die Hauptbestandteile der Beichte, das *Sigilium paenitentiae* des Nikolaus von Dinkelsbühl (fol. 1^r–14^r). Allerdings ist die Verfasserschaft nicht eindeutig nachweisbar. Darauf folgen ein deutsches Beichttraktat (fol. 18^r–24^v) sowie dessen lateinische Fassung (*Confessio teutonica*, fol. 24^v–29^r). Der nächste größere Teil enthält zunächst einen Kommentar zu den *Disticha Catonis* mit einem Vergleich zum *Cato novus*, die Umformung des *Cato* in leonische Hexameter (fol. 31^{rb}–64^{rb}). An die *Disticha Catonis* schließen sich mit einem Prolog auf Latein und Deutsch zahlreiche Glossen an (fol. 67^r–85^r), die Regeln für die praktische Lebensführung bzw. -gestaltung sowie Spruchweisheiten enthalten. Das *Regimen sanitatis* handelt von Gesundheitsregeln und ist ebenfalls auf Latein und Deutsch verfasst (fol. 89^r–112^r). Darauf folgt ein größerer mathematischer Teil mit einem Algorismus-Kommentar des Henricus Stolberger (*In Iohannis de Sacrobosco Algorismum commentum*), den Stolberger

¹⁶² SCHNEYER, Geschichte, S. 191.

¹⁶³ Vgl. STAUB/STAUB, Handschriften, S. 8.

¹⁶⁴ Vgl. zu D 692: ebd., S. 48–52.

1452 als Vorlesung in Amberg gehalten hat (fol. 114^r–127^v), mit Exzerpten aus dem *Algorismus* von Johannes von Sacrobosco (um 1195–1256) (fol. 128^r–132^v) und Rätseln (fol. 133^r).¹⁶⁵ Die Algorismus-Vorlesung von Nicolaus Matz (*In Iohannis de Sacrobosco Algorismum commentum. Circa incium algorismi*) schließt sich daran an (fol. 135^r–165^r). Die Vorlesungsankündigung von 1471 ist in Form eines Zettels sogar bis in die Moderne erhalten geblieben, heute allerdings nicht mehr auffindbar. Darauf folgen Regeln und Beispiele für kaufmännisches Rechnen auf Deutsch (fol. 166^v–168^r) sowie der *Computus Nurembergensis* mit komputistischen Notizen und Rechenbeispielen (fol. 170^r–202^r). Darüber hinaus weist die Handschrift Predigten, Federproben und weitere Notizen auf. Es ist auffällig, dass anders als bei den Handschriften keine Inkunabeln mit mathematischem Inhalt nachzuweisen sind. Diese Handschrift scheint als einzige artistische Texte, wie die Werke *Cato novus* oder *Disticha Catonis* und den Algorismus-Kommentar, zu beinhalten und somit größtenteils Zeugnis von Matz Studium und Tätigkeit an der Artesfakultät der Universität Freiburg zu sein. Die Handschrift D 693 stammt, wie bereits erwähnt, aus der Speyerer Zeit von Nicolaus Matz.¹⁶⁶ Sie ist vermutlich in Wien und Speyer von der Mitte des 15. bis Anfang des 16. Jahrhunderts entstanden. Der Einband ist der Werkstatt des Buchbinders Johannes Karsstatt in Heidelberg oder Speyer zuzuordnen. Zwar gibt es keine eingebrannte Signatur oder Spuren einer Kette, doch durch den Inhalt der Sammelhandschrift ist Matz als Vorbesitzer gesichert. Die einzelnen Teile sind sehr unterschiedlich und werden im anschließenden Kapitel detailliert untersucht.

Insgesamt zeigen die Handschriften einerseits einen deutlichen Bezug zu Matz' Zeit an den Universitäten von Wien und Freiburg, andererseits zu seiner seelsorgerischen Tätigkeit, da der Anteil an Predigtliteratur unverkennbar überwiegt. Besonders Thomas Ebendorfer sticht durch zwei Handschriften hervor – er war durch seine Tätigkeiten an der theologischen Fakultät hoch angesehen und an dieser noch bis September 1460 tätig.¹⁶⁷ Daher ist es wahrscheinlich, dass Matz ihn zu seinen Anfangszeiten noch erlebt und sich in der Folge für seine Werke interessiert hat.¹⁶⁸

¹⁶⁵ Vgl. dazu besonders HELLMANN, *Algorismus*, S. XI–XV.

¹⁶⁶ Vgl. zu D 693: STAUB/STAUB, *Handschriften*, S. 52–64. Siehe zum Aufbau der Handschrift im Anhang Tabelle 3, S. 99–138.

¹⁶⁷ Vgl. UIBLEIN, *Universität*, S. 96; UIBLEIN, *Thomas*, S. 38.

¹⁶⁸ Vgl. dazu SCHMITZ, *Bibliothek*, S. 103.

3.2 Ordnung des Wissens anhand der Sammelhandschrift D 693

Die Sammelhandschrift D 693 haben STAUB und STAUB als *Sermones et varia a Nicolao Matz collecta* bezeichnet, die Rückenbeschriftung des Bandes lautet nur *Sermones*. Der Codex entstand in Speyer, begonnen wurde mit der Kompilation aber vermutlich bereits in Wien – der Entstehungszeitraum reicht also von der Mitte des 15. Jahrhunderts bis zum Anfang des 16. Jahrhunderts. Die ersten 50 Blätter gingen vor dem Binden verloren, allerdings ist deren Inhalt anhand des Inhaltsverzeichnisses auf fol. 51^r rekonstruierbar und somit nicht gänzlich unbekannt. Anhand der Transkription ist ein eindeutiger Schwerpunkt auf Predigten zu erkennen. Die Handschrift ist sehr komplex und uneinheitlich aufgebaut, die Blätter haben ein unterschiedliches Format, teilweise können diese ausgeklappt werden oder waren vor dem Binden gefaltet. Manche Blätter sind auch leer oder weisen eine eigene Foliiierung auf, da sie vor dem Binden zu kleinen Heften zusammengefügt wurden. Dieselbe Uneinheitlichkeit begegnet im Lagenaufbau und bei den Wasserzeichen. Das pragmatische Schriftbild zeigt ähnliches: Überwiegend wurde in einer Bastarda oder Kursive geschrieben, wobei letztere meistens sehr klein und flüchtig ist, manchmal sogar für längs geschrieben, und größtenteils von Matz' Hand. Die ersten 211 Blätter sind allerdings nicht von Matz geschrieben.¹⁶⁹ STAUB und STAUB vermuten, dass die Blätter in der Werkstatt Karsstatt in Heidelberg oder Speyer gebunden wurden und nach 1504 in gebundenem Zustand nach Michelstadt gelangten. Der Einband zeigt keine eingebrannte Signatur oder Befestigungen einer Kette; doch der Inhalt der Sammelhandschrift sowie diverse Eintragungen beweisen, dass Matz der Vorbesitzer war. Der Codex setzt sich aus Predigten, Exzerpten, Gutachten, Traktaten, Quaestiones, Materialsammlungen und Notizen zusammen.¹⁷⁰ Die Tabelle 3 im Anhang der vorliegenden Arbeit gibt eine Übersicht über den Titel bzw. das Thema, den Beginn der Transkription, den Inhalt sowie über weitere Referenzen im Bestand und weiterführende Literatur zu dem jeweiligen Abschnitt. Der Schwerpunkt der Untersuchung der Handschrift liegt auf ihrem Inhalt, von welchem Bezüge zu Matz hergestellt werden. Anhand der teilweise sehr kurzen Transkriptionen im Katalog kann nicht immer auf das Thema des Abschnittes geschlossen werden, da die Transkriptionen nach wenigen Wörtern abbrechen und kein Textverständnis ermöglichen.

¹⁶⁹ Da ein Nachprüfen nicht möglich ist, werden die Angaben von STAUB/STAUB übernommen. Demnach sind fol. 55^v–211^r nicht von Matz' Hand. Allerdings fehlt eine Angabe dazu, ob die ersten 211 Blätter einer Hand zuzuordnen oder von einem unterschiedlichen Schriftbild geprägt sind. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass Matz die Predigten selber vortrug oder für eigene Reden verwendete; vgl. STAUB/STAUB, Handschriften. S. 54.

¹⁷⁰ Vgl. zu D 693: ebd., S. 52–64; STAUB, Sonntagsmarkt, S. 306.

3.2.1 Predigten

Predigten waren ein wichtiger Bestandteil der Liturgie, nicht nur auf den kirchlichen Bereich beschränkt und nehmen eine Sonderstellung ein.¹⁷¹ Auch an den Universitäten waren Predigten fest vorgesehen; bereits 1465 und 1467 predigte Nicolaus Matz nachweislich als Bakalar der Theologie in Wien. Insbesondere mit deutschsprachigen Predigten konnte gelehrtes Wissen den Laien nähergebracht werden.¹⁷² SCHNEYER bewertet die scholastische Predigtpraxis als ein „Kunstwerk“, da diese Predigten durch ihre Komposition überzeugen und der Aufbau „verstanden und geübt“ sein musste.¹⁷³ Im bisher untersuchten Bestand der Nicolaus-Matz-Bibliothek liegt der inhaltliche Schwerpunkt auf lateinischen Predigtsammlungen und auch die Handschrift D 693 beinhaltet zum größten Teil Predigttexte. Nach dem Vorsatz, auf welchem das Inhaltsverzeichnis eingetragen ist, fehlen wie bereits erwähnt die ersten 50 Blätter. Fol. 51^r bis 55^r zeigen eine Predigt für Palmsonntag – ein Verfasser ist nicht angegeben. Darauf folgt das Inhaltsverzeichnis, welches glücklicherweise den Inhalt der verloren gegangenen Blätter festgehalten hat. Eine Darstellung kann an dieser Stelle nicht erfolgen, da im Katalog eine vollständige Transkription des Verzeichnisses fehlt. Die folgenden 100 Blätter der Handschrift D 693 beinhalten fast ausschließlich Predigten, welche aber nicht von Matz' Hand stammen: *De oracione* (fol. 55^v–57^v) aus dem dritten Predigtzyklus des Nikolaus von Dinkelsbühl, die Predigt *De conceptione Marie beate* (fol. 69^v–71^r) von Papst Clemens VI. (um 1290–1352) sowie vier weitere Predigten (zwei Heiligenpredigten über den Erzengel Michael [fol. 74^r–79^v, 79^v–87^v], eine Sonntagspredigt [fol. 87^v–92^v] und eine Predigt für Christi Himmelfahrt [fol. 99^r–106^r]) von Nikolaus von Dinkelsbühl und eine Predigt von Petrus Reicher über die heilige Margarete (fol. 161^v–165^r). Nicolaus Matz hat sehr wahrscheinlich die Werke des Nikolaus von Dinkelsbühl, welcher ebenfalls an der Universität in Wien studiert hat und dort sogar als Rektor tätig war, bereits während seines Studiums kennengelernt. Er scheint die Predigten von Dinkelsbühl ansprechend, vielleicht sogar inspirierend, gefunden und als wichtiges Arbeitsmittel benutzt zu haben, da er

¹⁷¹ Vgl. zur Bedeutung der Predigt: ANGENENDT, *Geschichte*, S. 478–481; vgl. WETZEL, René/FLÜCKIGER, Fabrice: Einleitung. Die Predigt im Mittelalter zwischen Mündlichkeit, Bildlichkeit und Schriftlichkeit, in: *Die Predigt im Mittelalter*, hrsg. v. DENS., Zürich 2010 (Medienwandel, Medienwechsel, Medienwissen 13), S. 13–23, hier S. 13.

¹⁷² Vgl. STOLZ, Michael: Spirituelle Artes-Auslegung. Das Beispiel der ‚Predigt vom heiligen Geist‘ (15. Jh.). Mit einer Textedition, in: *Predigt im Kontext*, hrsg. v. Volker MERTENS u. a., Berlin/Boston 2013, S. 53–87, hier S. 53. Einen guten, komprimierten Überblick zur Predigt im Mittelalter gibt: FRANK, Isnard W.: *Predigt VI.*, in: TRE 27, Berlin/New York 1997, S. 248–262.

¹⁷³ SCHNEYER, Johann Baptist: *Geschichte der katholischen Predigt*, Freiburg 1968, S. 184f. Predigten setzen umfassende, religiöse Kenntnisse voraus, vgl. dazu: MEUTHEN, Erich: Zur europäischen Klerusbildung vom 14. bis zum 16. Jahrhundert, in: *Mediävistische Komparatistik. Festschrift für Franz Josef Worstbrock zum 60. Geburtstag*, hrsg. v. Wolfgang HARMS und Jan-Dirk MÜLLER, Stuttgart 1997, S. 263–294, hier S. 282.

sonst von keinem Theologen so viele verschiedene Predigten gesammelt hat. Bei den weiteren Predigten wurde kein Verfasser angegeben. Sie handeln über die Verkündung der Geburt Jesu (fol. 58^v–61^r), über Johannes den Täufer (fol. 64^v–66^v), über Petrus und Paulus (fol. 67^r–69^r), über das Vaterunser mit einem Verweis auf die Bergpredigt (fol. 71^v–73^v), über die Heiligen (fol. 123^v–135^r) und den Heiligen Geist (fol. 135^r–137^v) sowie über die heilige Maria Magdalena (fol. 165^r–166^v). Des Weiteren finden sich auf den ersten 100 Blättern Predigten für Christi Himmelfahrt (fol. 61^v–64^v), Mariä Himmelfahrt (fol. 92^v–98^v), zum Fest der Dreifaltigkeit (fol. 106^v–111^r) sowie für den vierten Sonntag nach Ostern (fol. 111^v–118^r). Auch darüber hinaus bestimmen Predigten das Erscheinungsbild der Handschrift: Drei Predigten von Johannes Geuß (fol. 167^r–170^r: Ablasspredigt zur Ehe bzw. Hochzeit; fol. 173^r–181^v: Predigt zu Mariä Heimsuchung; fol. 183^r–196^v: Ablasspredigt), eine Predigt über die Eucharistie (fol. 197^r–201^r) und eine Predigt über die Geburt Jesu für den vierten Adventssonntag (fol. 201^r–206^v). Die Passionsgeschichte scheint Matz besonders interessiert zu haben oder ein thematischer Schwerpunkt seiner Tätigkeit gewesen zu sein: Von fol. 138^r bis 249^r der Handschrift wird fast durchgehend die Leidensgeschichte Jesu in Form von Predigten, aber auch in Quaestiones und Exzerpten behandelt. Bei den ersten Predigten über die Passion Christi (fol. 138^r–146^r, 146^v–161^r) wird erneut kein Verfasser aufgeführt. Die nächste Passionspredigt (fol. 207^r–211^r) stellt den ersten Teil der Predigtreihe des Pseudo-Nikolaus von Dinkelsbühl dar. Da STAUB und STAUB die ersten 208 Blätter nicht Matz als Schreiber zuordnen können, kann ein Bezug der Predigten zum Bibliotheksbestand trotz inhaltlicher Parallelen ausgeschlossen werden. Auch liegen von einigen dieser anonymen Predigten keine Textzeugen vor. Wer die Predigten verfasst hat und ob Nicolaus Matz diese ersten 208 Blätter gekauft hat, muss ungeklärt bleiben.

Die erste Predigt, welche von Matz' Hand stammt, ist die *Sermo in exaltatione sanctae crucis* (fol. 217^r) von Peregrinus von Oppeln über die Erhöhung des Kreuzes, wahrscheinlich mit einem Bezug zur Inkunabel Nr. 111. Auch können Nicolaus Matz – wie alle folgenden Texte ab fol. 211^r – Predigtnotizen zur Passion Christi (fol. 233^r–234^v, 239^r–240^r) zugeordnet werden. Daran schließen sich zwei Passionspredigten (fol. 235^{r-v}, 236^r–237^v) von Nikolaus von Dinkelsbühl an. Eine dazwischenliegende Notiz (fol. 235^v, 236^r unten) ist auf das Jahr 1485 datiert, wurde also während Nicolaus Matz' Zeit als Sexpräbendar verfasst; darauf folgen zwei Notizen zur Passion (fol. 239^{ar}, 240^r), welche mit *in Spira 1485* überschrieben sind. Auch 1481 schrieb Nicolaus Matz Passionspredigten, wie die Predigt auf fol. 241^r und der Predigtentwurf auf fol. 241^v bezeugen. Auf das darauffolgende Jahr 1482 ist des Weiteren ein Text, vielleicht eine Predigt, über die Passion datiert (fol. 242^r). Undatiert sind ein

Exzerpt über die Kreuzigung (fol. 242^v), eine Passionspredigt von Thomas Ebendorfer (fol. 243^r) sowie eine Quaestio über ebendieses Thema (fol. 244^r). Dieser Passionsteil wurde scheinbar sowohl thematisch als auch zum Teil chronologisch passend zusammengestellt. Auch ist auffällig, dass die Texte über die Passion Christi im Vergleich zu den vorherigen Predigten kurz sind und kaum mehr als ein Blatt umfassen. Dabei vermischen sich von Matz geschriebene Texte mit Predigten und Quaestiones von anderen Theologen.

Eine weitere Predigt stammt erneut von Johannes Geuß über *De suspicionibus et iudiciis* (fol. 297^r–308^v). Daran schließt sich eine Predigt über die sieben Todsünden aus einem Predigtzyklus von Nikolaus von Dinkelsbühl (fol. 311^r–319^v) an. Auf fol. 348^r folgt eine kurze Sermo über die Bauern und auf fol. 356^{r-v} ein Entwurf oder ein Exzerpt über *De patientia*. In der darauffolgenden Predigt über das Fegefeuer von Johannes Rebler (fol. 410^r–412^r) wurde –vielleicht von Nicolaus Matz – vermerkt, dass diese aus einem Buch stamme, welches von Georg Helbrecht gekauft wurde.¹⁷⁴ Rebler, so ist der Transkription zu entnehmen, war Magister der Theologie in Wien und unter anderem 1487/88 Rektor an der Universität Wien. Die Predigten des Bernhard von Siena handeln ebenfalls vom Fegefeuer (fol. 413^r–419^r). Damit wird ein zweiter, größerer Themenblock deutlich: die Sünden und das Fegefeuer.

Die thematische Sortierung ist signifikant. Ein erkennbarer Schwerpunkt liegt auf der Passion Christi und nur wenige Predigten sind datiert. Bei Matz beliebte Autoren waren Nikolaus von Dinkelsbühl, Thomas Ebendorfer und Johannes Geuß. Im Vergleich zu den Predigten über Ablass und Sünden sind nur wenige zu Hochfesten und Heiligen zu finden. Die Texte lassen sich teilweise thematisch mit Matz' eigenem Bibliotheksbestand in Verbindung bringen.

3.2.2 Exzerpte

Neben Predigten umfasst die Sammelhandschrift D 693 auch hauptsächlich von Nicolaus Matz angefertigte Exzerpte. Das erste fasst die Predigt zum Fest der Dreifaltigkeit von Nikolaus von Dinkelsbühl zusammen (fol. 111^r), voran steht eine Predigt zum Fest der Dreifaltigkeit (fol. 106^v–111^r). Diese beiden Texte wurden allerdings nicht von Matz verfasst. Das folgende Exzerpt von Matz handelt von der Kreuzigung und dem Leiden Christi (fol. 217^v–219^r). Das Thema des darauffolgenden Exzerptes (fol. 220^v) ist nicht angegeben.

¹⁷⁴ Lat.: *Hoc habetur (?) in libro d folio 241, et est unus sermo, et in libro, quem emi a Georgio Helbrecht.*

Auf fol. 226^r folgen Exzerpte aus der *Legenda aurea* von Jacobus a Voragine über die Passion Christi. Dieses Werk des Jacobus a Voragine ist ebenfalls im Inkunabelbestand vorzufinden (Nr. 82). Dabei stellt sich die Frage, wieso Matz aus einer Inkunabel, die er selbst besaß, exzerpiert hat. Eine Vermutung wäre, dass Matz die Inkunabel erst nachträglich gekauft hat, sie zu diesem Zeitpunkt nicht zur Hand hatte oder aber ein Exzerpt anlegte, um den Inhalt der *Legenda* für sein eigenes Verständnis zusammenzufassen. Das Thema der Exzerpte auf fol. 229^{r-v} fehlt im Katalog. Das nächste überlieferte Exzerpt (fol. 242^v) behandelt ebenfalls die Kreuzigung Christi, dabei steht am oberen Rand der Vermerk *Ex... folio 217*. Inhaltlich würde das bei dieser Handschrift sogar passen: Fol. 217^r zeigt die Predigt für den Lobpreis des Heiligen Kreuzes von Peregrinus von Oppeln, die wiederum einen Bezug zur Inkunabel Nr. 111 (Peregrinus Oppolinsis: *Sermones de tempore et de sanctis*) aufweist. Der Codex scheint also noch während Matz' Tätigkeit in Speyer gebunden worden zu sein. Dies unterstützt die Vermutung von STAUB und STAUB, dass die Handschrift erst nach 1504 oder nach Matz' Tod nach Michelstadt gelangte.¹⁷⁵

Die nächsten Exzerpte handeln über das Testament (fol. 245^r), über das Kloster (fol. 247^v) und über die Kreuzigung (fol. 249^{r-v}), erneut mit einem Verweis auf Blatt 217. Für die ersten beiden kann kein Bezug zum Bibliotheksbestand hergestellt werden. Das nächste Exzerpt (fol. 354^{r-v}) bezieht sich auf die Dekretalenlektur des Antonius de Butrio (um 1338–1408) und thematisiert Buße und Ablass in Bezug auf Ostern.¹⁷⁶ Hier steht am oberen Rand der Vermerk, dass sich dieses Exzerpt auf die fünfte Dekretale bezieht.¹⁷⁷ Ob es sich hierbei um eine Dekretale aus dem achtbändigen Dekretalenkommentar handelt, muss dahingestellt bleiben. Auch befindet sich kein Werk von Antonius de Butrio im Bibliotheksbestand. Zwei Exzerpte (fol. 377^v, 440^{dv}) und eine Quaestio (fol. 441^r), wie auch das Gutachten auf fol. 392^r–393^v, basieren auf der Beichtsumme *Summa Pisana*, als Verfasser ist im Handschriftenkatalog Bartholomaeus Pisanus angegeben. Das Werk wird Bartholomäus von San Concordio (1262–1347), aus der Nähe von Pisa stammend, als dessen Hauptwerk für die Beichtpraxis zugeschrieben.¹⁷⁸ Ein Exzerpt zum Eherecht darüber, wie beim Tod des Mannes und einer zweiten bzw. weiteren Ehe der Frau verfahren wird, findet sich auf fol. 382^r. Dieses scheint sich auch auf die *Summa Pisana* zu beziehen, da Matz auf eine *Sequencia ex*

¹⁷⁵ Vgl. STAUB/STAUB, Handschriften, S. 53.

¹⁷⁶ Vgl. zu Antonius de Butrio: WEJWODA, Dietrich, S. 41f. Die Beichte der Sünden, und somit auch der Ablass, musste vor Ostern erfolgen, wie es beim Vierten Laterankonzil (1215) beschlossen worden war. Gerade die Beichte war wichtiger Bestandteil der spätmittelalterlichen Frömmigkeitstheologie. Vgl. dazu: ANGENENDT, Geschichte, S. 650f.

¹⁷⁷ Lat.: *Hec ex lectura super quinto decretalium ex libreria super capitulum [...]*.

¹⁷⁸ Vgl. zur falschen Zuschreibung: HÄUPTLI, Bruno W.: Art. Bartholomäus von San Concordio, in: BBKL 26, Nordhausen 2006, Sp. 127–131.

Pisana verweist. Eventuell gibt es auch einen Bezug zu Inkunabel Nr. 7, die *Summa de sponsalibus et matrimoniis* von Johannes Andreae. Weitere Exzerpte aus der *Summa Pisana* zeigen fol. 383^{r-v}.

Die Exzerpte sind im Vergleich zu den Predigten kurze Texte, die meist eine Länge von ein bis zwei Blättern aufweisen. Ein Themenschwerpunkt ist dabei, wie bei den Handschriften, die Passion Christi. Selten sind die Exzerpte gruppiert oder thematisch angelegt. Nur vier lassen sich direkt in Bezug zum Bibliotheksbestand setzen, ein Exzerpt zeigt davon einen Bezug zur Handschrift D 693 selbst. Vielleicht fertigte Matz die Exzerpte aus den Büchern an, zu welchen er nur in anderen Bibliotheken Zugang hatte, die er aber für das Verfassen von Predigten und besonders Gutachten brauchte oder aber ein Verständnis der Texte für ihn wichtig war. Bei den Exzerpten sind zwei Verweise auf andere Textstellen bzw. auf eine Dekretale zu finden; Nicolaus Matz scheint genau gearbeitet zu haben, da diese Verweise an eine zeilengenaue Zitation erinnern. Dies ist allerdings mit Vorsicht zu betrachten, da es nicht bei allen Exzerpten der Fall ist und auch nur in Zufallsbefund sein könnte.

3.2.3 Gutachten

Die Handschrift D 693 enthält im hinteren Teil auch Gutachten von Nicolaus Matz. Das erste Gutachten (fol. 383^{r-v}) von Nicolaus Matz handelt über die Quaestio über die Abgabefreiheit der Kirche. Dabei datiert Matz das Schreiben auf Mariä Lichtmess 1494 [02.02.1494] und gibt mit dem Vermerk *domino vicario Philippo [...] in casa Wilensen* den Adressaten an. Matz bezieht sich damit sehr wahrscheinlich auf Philipp von Rosenberg-Gnötzheim († 1534), welcher 1490 bis 1494 Generalvikar in Speyer war und ab 1504 nach Bischof Ludwig von Helmstatt den Bischofsstuhl besetzte. Bei der *casa Wilensen* könnte es sich um die Burg in Wilenstein (Trippstadt, bei Kaiserslautern) der Adelsfamilie Flersheim oder Wilenstein (Dannenfels, bei Worms) der Adelsfamilie Oberstein handeln.

Die darauffolgenden Gutachten befinden sich in einer Materialsammlung (fol. 392^r–393^v), die außerdem auch Entwürfe und Notizen enthält. Letztere basieren auf der bereits thematisierten Beichtsumme *Summa Pisana* des Bartholomäus von San Concordio sowie auf der *Lectura super clementinis* des Franciscus Zabarella (1360–1417). Sie befassen sich mit der Frage, ob klerikale Erträge rechtmäßig für ungeweihte Zwecke, wie dem Unterhalt von Hos-

pitälern, verwendet werden dürfen.¹⁷⁹ Matz datiert die Schreiben am unteren Rand auf *2a feria ante Symonis et Iude 1501* [30.10.1501] und adressiert sie an den Herrn *Gracioso* (?) *per* (!) *Sarvenfelß* (?). Um wen es sich dabei handelt, bleibt unklar. Darauf folgt ein Gutachten über die Frage, ob dem Abbild oder Kreuz Christi eine andere Anerkennung erwiesen werden kann (fol. 394^{r-v}).

Der nächste Text sammelt den Entwurf eines Gutachtens über eine Exkommunikation, ausgeschiedenes Material sowie ein vollständiges Gutachten, ebenfalls zu einer Exkommunikation (fol. 395^{r-v}). Der Entwurf handelt von einer Exkommunikation durch den Speyerer Bischof Ludwig von Helmstatt, *ad manus domini generosi Lodowici episcopi Spirensis*. Darauf folgt ausgeschiedenes Material aus dem *Corpus iuris canonici*, welches Matz als solches kennzeichnet: *Sequencia* (?) *non misi* (?) *in scedula domini generosi* (?) *episcopi*. Das daran anschließende Gutachten handelt ebenso von der Exkommunikation und der Absolution. Das Besondere hieran ist, dass Matz sich selbst nennt: *Nicolaus Matz sexprebendarius ecclesie Spirensis*. Durch einen Zusatz am unteren Rand sind auch eine Datierung sowie der Adressat des Schriftstücks überliefert: *Hec scripta misi generoso domino nostro* (?) *episcopo Lodowico Spirensi 4ta feria ante Dionisii 1501* [14.10.1504]. Dies ist das einzige heute noch vorliegende Zeugnis von Nicolaus Matz über seine Tätigkeit als Sexpräbendar im Bistum Speyer für Bischof Ludwig von Helmstatt. Zu seinen dortigen Aufgaben scheint das Erstellen von Gutachten gezählt zu haben. Es ist davon auszugehen, dass auch die anderen Gutachten in der Handschrift aus diesem Zusammenhang stammen und er dem Bischof Ludwig von Helmstatt in diesen Fragen beratend zur Seite stand. Auf die Gutachten folgt ein Traktat (fol. 396^r–404^v) über das Vorgehen bei der Exkommunikation, wenn der Sündige nicht auf seinen Prälaten hört bzw. seine Strafe der Exkommunikation nicht anerkennt. Dabei steht erneut ein Zusatz am unteren Rand, in dem auf ein Buch mit der Nummer 54 verwiesen wird, auf welches sich der Inhalt des Traktates stützt. Außerdem weist Matz darauf hin, dass es nicht mehr Material über das Thema gebe (*Habentur precedencia in libro n numero* (?) *54 et non plus habetur de illa materia*). Leider stimmt der Inhalt der Inkunabel Nr. 54 nicht mit dem des Traktates überein, sodass nicht rekonstruiert werden kann, auf welches Buch sich Matz bezieht. Im nächsten Gutachten (fol. 406^r) thematisiert Nicolaus Matz Fragen der

¹⁷⁹ Bereits Jakob Wimpfeling thematisierte 1501 in Bezug auf die Konstantinische Schenkung und Friedrich Reise den rechtmäßigen, weltlichen Besitz der Kirche und die Verwendung der Güter, vgl. MERTENS, Jakob, S. 49–51. Es ist möglich, dass ein Zusammenhang zwischen Wimpfeling und dem Schreiben von 1501 besteht. Umso interessanter wäre es, die Person Gracioso per Sarvenfelß bestimmen zu können. Auch wäre ein Textvergleich nötig, der aber aufgrund des fehlenden Zugangs zur Handschrift zurzeit nicht möglich ist.

Beichte und datiert dieses am Ende des Textes: *Vigilia conceptionis Marie 1485* [07.12.1485].

Auf fol. 405^{r-v} folgen ein Entwurf eines Gutachtens über die Taufe sowie eine entsprechende Materialsammlung. Im Entwurf steht zu Beginn folgender Vermerk mit einer Datierung: *Hec misi episcopo 1497 dominica Vocem iocunditatis* [30.4.1497]. Der Entwurf könnte sich auf Material und ein Gutachten über die Taufe von Juden, welches Matz im Auftrag des Bischofs entwarf, beziehen (fol. 408^{r-v}). Erneut datiert Matz den Text zu Beginn: *Hec scripsi episcopo sabbatho in die Valentini martyris (?) anno domini 1495* [14.02.1495] *ex petitione eius*.

Das nächste Gutachten (fol. 438^{cr}–438^{er}/440^{br}) über das Fasten eines 70-Jährigen verfasste Matz im Jahr 1504, wobei die unsichere Lesung der Stelle eine genauere Datierung nicht zulässt.¹⁸⁰ Zuletzt ist in der Sammelhandschrift der Entwurf eines Gutachtens über die vierzig Fastentage vor Ostern (fol. 440^{cr-v}) eingebunden, welches Matz am *dominica iudica 1504* [24.03.1504] niederschrieb.

Die Gutachten sind ebenfalls nicht chronologisch, sondern teilweise thematisch, teilweise ohne einen erkennbaren Zusammenhang in der Handschrift angelegt. Anhand von vollständigen Transkriptionen könnte untersucht werden, inwiefern sich die Entwürfe von den finalen Gutachten unterscheiden und der jeweilige Inhalt der Texte dargestellt werden. Wie auch bei manchen Exzerpten verweist Nicolaus Matz bei einem der Gutachten auf seine Quelle, allerdings kann diese nicht nachvollzogen werden; dennoch unterstützt dieser Befund die Annahme einer strukturierten Arbeitsweise. Bei den meisten Gutachten sind eine Datierung sowie eine Angabe, in wessen Auftrag Matz die Schreiben verfasste, vorzufinden.

3.2.4 Sonstiges (Traktate, Notizen, weitere Zeugnisse)

Neben Gutachten, Predigten und Exzerpten bezeugen auch weitere Texte in der Handschrift D 693 die klerikalen Tätigkeiten des Gelehrten Nicolaus Matz. Erwähnenswert ist dabei eine Notiz auf fol. 166^v: Ein Abgleich der Notiz mit der Predigt für den ersten Adventssonntag des Thomas Ebendorfer zeigt, dass die Notiz von Matz vermutlich eine Abschrift daraus darstellt.¹⁸¹ Dies wäre anhand einer vollständigen Transkription der Notiz zu überprüfen.

¹⁸⁰ Vgl.: *Hec quinta (?) feria ante reminiscere (?) 1504* [07.03.1504].

¹⁸¹ Folgender Wortlaut der Notiz: *Nota, secundum doctores adventus domini agitur per 4or fere ebdomadas ita scilicet, quod semper in adventu sunt 4or dies dominici...* Beginn des Wortlautes der Predigt, vgl. Katalog der mittelalterlichen Handschriften in Salzburg, S. 33, Nr. 33, fol 2^{vb}: *Secundum doctores adventus domini agitur per quattuor fere ebdomadas...* Vgl. ebenso LHOTSKY, Thomas, S. 75 (Nr. 38 I).

Der Winter-Predigtzyklus, zu welchem die Predigt gehört, ist allerdings nicht in der Bibliothek vorhanden, sondern nur der Sommerzyklus (Handschrift A 86). Einerseits ist es dabei überraschend, dass Matz den Verfasser der Predigt nicht nennt, vor allem da er viel Material von Ebendorfer gesammelt hat. Doch andererseits scheint Matz Texte von Ebendorfer deutlich favorisiert zu haben, sodass es für ihn vielleicht überflüssig war, eine Referenz anzugeben.

Der Inhalt weiterer Notizen (fol. 210^{ar-v}) steht nicht im Katalog, allerdings hat Matz diese Einträge datiert und lokalisiert: *In Spiro anno 1486*. Auch bei flüchtigen Notizen bestätigt sich somit der Eindruck einer strukturierten Arbeitsweise, der sich bei einer Begutachtung der Sammelhandschrift D 693 ergibt.

Des Weiteren ist eine historische Notiz über den Streit zwischen den Bettelorden und der Pfarrgeistlichkeit überliefert (fol. 252^v). Allerdings wird aus dem Zusatz von STAUB und STAUB nicht deutlich, ob die gesamte Notiz durchgestrichen ist oder nur ein Teil davon. Matz jedenfalls vermerkt auf dem Blatt, dass er den Text durchgestrichen hat.¹⁸²

Die nächste bemerkenswerte Notiz bezieht sich auf das Jubeljahr 1450, welches Nikolaus V. (1397–1455) mit der Bulle *Immensa et innumerabilia* ausrief. Eine Abschrift dieser Bulle liegt in der Sammelhandschrift D 691 (fol. 291^r–294^v) vor. Nicolaus Matz verweist zu Beginn der Notiz auf Johannes de Anania († 1457), der ein Traktat über das Jubeljahr verfasste. Ebenso notierte Matz chronologisch sortierte Bemerkungen zu verschiedenen päpstlichen Bullen zu Jubeljahren, so die Bulle von Papst Bonifatius VIII. (1235–1303) für das erste Jubeljahr 1300 oder die Bulle von Papst Paulus II. (1417–1471), in welcher der Pontifex bestimmte, dass ab 1475 alle 25 Jahre ein Jubeljahr gefeiert werden sollte. Es ist möglich, dass Matz die Notiz in Hinblick auf das Jubeljahr 1500 verfasste.

An die Notizen über die Jubeljahre schließt sich die erste Quaestio des Traktates (*Tractatus de materiis indulgentiarum*) des Johannes Pfeffer aus Weidenberg († 1493) über die Berechtigung der Ablassverleihung an. Pfeffer war Theologe an der Universität Freiburg, 1470/71 Rektor der Universität und 1475/76 Dekan der Theologischen Fakultät. Es ist äußerst wahrscheinlich, dass Matz Kontakt zu Pfeffer hatte, insbesondere als Dekan an der Theologischen Fakultät 1477/78. Dies könnte ein Grund sein, weswegen Nicolaus Matz das Traktat in seiner Handschrift hinzugefügt hat.¹⁸³

¹⁸² Lat.: *Item idem infra (?) huius retro (?) habetur, ideo hic delevi.*

¹⁸³ Vgl. zu Johannes Pfeffer: SCHREIBER, *Geschichte*, S. 109–112; BRAUN, *Geschichte*, S. 93–95. Zum Traktat vgl. FÜSSINGER, Albert: *Johannes Pfeffer von Weidenberg und seine Theologie. Ein Beitrag zur Freiburger Universitätsgeschichte*, Freiburg 1957 (Beiträge zur Freiburger Wissenschafts- und Universitätsgeschichte 12), S. 96–108.

Die Einträge auf fol. 347^r enthalten Hinweise auf Matz' Arbeit in einer *libreria in Spira*. Es ist möglich, dass es sich bei dieser *libreria* um die Speyerer Dombibliothek handelt, welche 1689 zum größten Teil – wie auch die Stadt Speyer und der Dom – zerstört wurde.¹⁸⁴ Verzeichnisse des dortigen Bestandes liegen leider nicht vor, nur wenige Exemplare überstanden den Brand.¹⁸⁵ Aus Matz Verweisen wird nicht deutlich, ob es sich immer um Codices aus der Speyerer Dombibliothek handelte oder aus anderweitigen Büchersammlungen. Wenn ersteres zuträfe, könnte anhand der Verweise eine – wenn auch sehr begrenzte – Rekonstruktion erfolgen, wie es LEHMANN anhand von Einträgen von Beatus Rhenanus (1485–1547) für die Speyerer Dombibliothek zeigte.¹⁸⁶

Das nächste Schreiben (fol. 350^r–350^v) handelt über zu lesende Psalmen und weist folgenden Zusatz auf: [...] *datum et conclusum in nostro capitulo generali certa autoritate (?) anno domini Mo CCCC nonagesimo sexto*.¹⁸⁷ Das Schreiben wurde demnach 1496 im Generalkapitel beschlossen. Es ist möglich, dass Matz den Brief geschrieben hat und somit vielleicht auch im Kapitel anwesend war, in welches er als Sexpräbendar allerdings nicht aufgenommen wurde. Eine Quaestio über die Eucharistie (fol. 353^{r-v}) zeigt ebenso eine Datierung auf das Jahr 1496. Dieses Schreiben schickte Nicolaus Matz dem Bischof Ludwig von Helmstatt: *Hoc misi episcopo Spirensi 6ta feria ante Iudica 1496* [25.03.1496].

Der nächste erwähnenswerte Abschnitt ist das *Instrumentum revocationis Iohannis Kaltenmarckter* (fol. 364^r–366^r), eine um 1492/93 entstandene Zurückberufung Johannes Kaltenmarkters an die Universität Wien. Der Jurist und Theologe Johannes Kaltenmarkter (um 1450/55–1506) studierte ab 1465 an der Universität Wien – zu dieser Zeit war auch Matz bis 1469 dort eingeschrieben. Unter anderem hatte Kaltenmarkter das Amt des Rektors und des Dekans der Juridischen Fakultät inne. Umso wahrscheinlicher ist es, dass dies ein Eintrag von persönlichem Interesse ist und Matz Kaltenmarkter kannte oder sich zumindest für die Vorgänge an seiner ehemaligen *Alma Mater* interessierte. Der folgenreiche Konflikt, in welchen Kaltenmarkter 1490 mit der Universität Wien geriet, erregte außerdem allgemein große Aufmerksamkeit: Infolge seiner Ansicht, dass das Konzil über dem Papst stehe, und abwertender Äußerungen über Professoren der Theologie wurde Kaltenmarkter suspendiert

¹⁸⁴ Vgl. LEHMANN, Paul: Die mittelalterliche Dombibliothek zu Speyer, in: Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Abteilung 4 (1934), S. 48.

¹⁸⁵ Vgl. ebd., S. 8.

¹⁸⁶ Vgl. ebd., S. 28–30.

¹⁸⁷ Übersetzung: [...] *gegeben und beschlossen in unserem Generalkapitel in glaubwürdiger Gültigkeit im Jahr des Herrn 1496*.

und der Konflikt im Oktober 1491 vor den Papst gebracht. Im Mai 1492 musste Kaltenmarkter vor Kardinälen und der Universität seine Aussagen öffentlich widerrufen.¹⁸⁸

Ein bereits erwähntes Zeugnis von Matz' anhaltender Verbundenheit mit Michelstadt ist die Quaestio (fol. 384^r–388^v) über die Frage, ob der Sonntagsmarkt eine Todsünde sei. Die Quaestio hat Matz 1496 in Michelstadt gepredigt, wie eine am oberen Rand stehende Bemerkung zeigt: *Predicavi in Michelstat 1496*. Wie auch die Algorismus-Vorlesung war dieser Text von Nicolaus Matz bereits Gegenstand der Forschung. Johannes STAUB stellt in diesem Aufsatz über Matz' Predigt sogar eine Edition der Quaestio zur Verfügung.¹⁸⁹ In der Quaestio habe Matz kaum eigene Gedanken verwendet, sondern hauptsächlich Zitate und Exzerpte benutzt, so STAUB. Auch sei keine durchgehende Struktur zu erkennen, das Schriftbild wirke besonders zum Ende hin notizenartig. Dies sei dem mündlichen Vortrag geschuldet, wofür der Text nur ein Konzept darstelle. Matz habe damit sein Publikum in der kanonischen Rechtsfrage unterweisen wollen.

Eine weitere Unterweisung ist auf fol. 409^{r-v} zu finden. Bemerkenswert ist, dass Matz diese nicht wie gewohnt auf Latein, sondern in deutscher Sprache verfasst hat: *Hye volgt noch eyn kleyn und nütze underwysing der dieb halb*. Matz fragt danach, ob man einen Dieb hängen sollte und vertritt dabei laut STAUB eine „moderne“ Ansicht, weil er die Todesstrafe anzweifelt und nicht von ihr überzeugt ist: [...] *dan wie hert man dye dieb helt, nach sind man alweg dieb*.¹⁹⁰

Auf den Blättern fol. 373^r–375^v/378^r und 420^r–423^v wird die Pest thematisiert. Erstere Stelle zeigt einen Sexternus über die Pest mit einer Sammlung von Sprichwörtern und Sentenzen über den Tod. Der doppelseitige, nun herausgelöste Uracher Druck (fol. 422^r–423^v), um 1480 bei Konrad Fyner gedruckt, zeigt die Pestmesse von Papst Clemens VI. 1348 (*Missa contra pestilenciam a Clemente Papa Sexto instituta*). Der Druck war bisher nur unvollständig in Tübingen vorzufinden; der Text allerdings ist bekannt. Bereits Anneliese SCHMITT bearbeitete in einem Aufsatz den seltenen Fund in der Handschrift.¹⁹¹ Während der größten

¹⁸⁸ Vgl. ASCHBACH, Geschichte, S. 24f.; GÖHLER, Hermann: Das Wiener Kollegiat-, nachmals Domkapitel zu Sankt Stephan in Wien 1365–1554 (Dissertation 1932), Wien/Köln/Weimar 2015, S. 412; UIBLEIN, Akten, Bd. 2, S. 656.

¹⁸⁹ Vgl. ausführlich zum Inhalt der Quaestio: STAUB, Sonntagsmarkt, S. 306–325. Von der sehr feinen und kleinen Schrift, welche laut STAUB für den zweiten Teil der Sammelhandschrift charakteristisch ist, schließt er auf eine Kurzsichtigkeit. Dies ist allerdings nicht überprüfbar und muss als Behauptung stehen bleiben.

¹⁹⁰ Vgl. STAUB, Handschriften, S. 4. Allerdings fehlt an dieser Stelle eine Erläuterung STAUBS zu dem Verständnis von ‚modern‘ bzw. ein Vergleich zu anderen, zeitgenössischen Positionen.

¹⁹¹ Vgl. SCHMITT, Anneliese: Pestmesse und Pestprozession – ein seltener Uracher Druck aus der Zeit um 1480, in: Bewahren und Erforschen. Beiträge aus der Nicolaus-Matz-Bibliothek (Kirchenbibliothek) Michelstadt. Festgabe für Kurt Hans Staub zum 70. Geburtstag, hrsg. v. Wolfgang SCHMITZ, Michelstadt 2003 (Rathaus- und Museumsreihe 22), S. 220–237.

Pestwelle um 1348/50 schien auch wegen der Wehrlosigkeit der Menschen besonders der Zorn Gottes als mögliche Ursache der Pandemie. Auch das 15. Jahrhundert war vom sogenannten Schwarzen Tod geprägt. Motivmessen für besondere Anliegen waren deswegen keine Seltenheit und spendeten Hoffnung für das Überstehen der Pest. Meist waren sie ähnlich aufgebaut, wobei die Zwischengebete jedoch voneinander abwichen.¹⁹² Voran geht in der Handschrift D 693 auf fol. 420^{r-v} eine erweiterte deutsche Fassung der Pestmesse von Papst Clemens VI., welche laut SCHMITT ein Unikat ist, sowie der Entwurf eines Ordo für eine Pestprozession (fol. 421^{r-v}).¹⁹³ Nicolaus Matz notierte darin das Datum: *processio habita [...] ordo sequens anno domini 1482*.¹⁹⁴ Dem Aufbau des Ordos ist zu entnehmen, dass die Prozession für den Tag des heiligen Hieronymus [30.09.] bestimmt war, das ursprüngliche Jahr ist nicht überliefert. SCHMITT weist darauf hin, dass eine detaillierte Untersuchung des Entwurfes fruchtbar wäre und eine Verbindung zwischen der Pestmesse und der Pestprozession von 1512 hergestellt werden kann, da die einzelnen Beschreibungen Parallelen aufweisen.¹⁹⁵

Hieran schließt sich eine Originalankündigung in Plakatform der *Quaestiones disputate* des Konrad von Bondorf (fol. 424^r u. 425^r) für den zweiten Sonntag nach Ostern um 12 Uhr an, auf das Jahr oder den Ort ist anhand der Transkription im Katalog leider nicht zu schließen.¹⁹⁶ Über den Franziskaner Provinzial Konrad von Bondorf (um 1430–1510) ist überliefert, dass er 1484 eine öffentliche Disputation in Straßburg gehalten hat. Es ist möglich, dass sich die Ankündigung auf diesen Vortrag bezieht, doch hat Bondorf auch weitere solcher Disputationen geleitet.

Außerdem ist ein Dialog in lateinisch-deutscher Mischsprache eingebunden (fol. 439^r–440^r), welcher den Handel zwischen Bischof, Pfaffen, Rat und Gemeinen der Stadt Worms betrifft. Hans Weltklug, anhand des Zunamens als fiktiv zu erkennen, und der Klerus stehen darin Klaus Narr und den Bürgern der Stadt gegenüber. Die Stadt Worms war von innerstädtischen Konflikten zwischen der Bürgerschaft und dem Klerus geprägt und die Situation spitzte sich in der Großen Pfaffenrachtung 1407 zu. Gründe für die Auseinandersetzungen waren unter anderem steuerrechtliche Sonderrechte sowie die Gerichtbarkeit, beispielsweise sollte der Weinschank besteuert werden – auch für den sonst dafür befreiten Klerus.¹⁹⁷ Ob sich der

¹⁹² Vgl. SCHMITT, Pestmesse, S. 222f.

¹⁹³ Vgl. ebd., S. 226.

¹⁹⁴ Zit. nach: ebd., S. 231.

¹⁹⁵ SCHMITT, Pestmesse, S. 231.

¹⁹⁶ Lat.: *[dominica] secunda post pascha in conventu fratrum minorum hora XII post prandium*.

¹⁹⁷ Vgl. dazu: BÖNNEN, Gerold: Zwischen Bischof, Reich und Kurpfalz. Worms im späten Mittelalter (1254–1521), in: Geschichte der Stadt Worms, hrsg. im Auftrag der Stadt Worms von Gerold BÖNNEN, Stuttgart 2005, S. 193–261, hier S. 226–228.

Dialog auf die Große Pfaffenruchtung bezieht oder allgemein auf die konfliktreiche Situation, ist der Transkription im Katalog nicht zu entnehmen, wäre aber eine Nachprüfung wert. Ob weitere Textzeugen vorhanden sind oder ob dieser Dialog tatsächlich von Nicolaus Matz stammt, muss an dieser Stelle leider ungeklärt bleiben. Es könnte sich um einen Lehrdialog handeln, um auch das Laienpublikum erreichen zu können.¹⁹⁸ Allerdings ist es interessant, dass auch Dialoge in deutscher Sprache in der Sammelhandschrift D 693 vorhanden sind, welche ansonsten nur lateinische Texte aufweist. Auch der folgende Text hat einen Bezug zur Stadt Worms, welche in der Nähe von Speyer und Michelstadt liegt. Auf fol. 442^{r-v} ist die Messordnung des Wormser Reichstages (*Ordinacio misse*) von 1495 überliefert. Der Reichstag, einberufen von König Maximilian I. (1459–1519), hatte das ganze Reich betreffend bedeutende Auswirkungen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Matz sich für das Ereignis interessierte oder gar selbst anwesend war.¹⁹⁹

Daran schließt sich ein weiteres Messformular an, welches Matz 1497 zur heiligen Maria gemäß des Wunsches des Ort von Bach am [25.01.1497] für heiteres Wetter und gegen Überschwemmungen der Gewässer gesungen hat.²⁰⁰ Ort von Bach (1443–1497) war Speyerer Domherr, Stiftpropst an St. German und mit Bischof Ludwig von Helmstatt indirekt verschwägert.²⁰¹ Matz scheint somit nicht nur dem Bischof unterstanden zu haben, sondern seine Dienste für den Personenkreis um Bischof Ludwig von Helmstatt erweitert zu haben, wie für den Domherrn Ort von Bach.

3.2.5 Zusammenfassung der Ergebnisse

Die detaillierte Untersuchung der Sammelhandschrift D 693 der Nicolaus-Matz-Bibliothek in Michelstadt stellt ihren großen Wert als Zeugnis der Tätigkeiten des Gelehrten Nicolaus Matz heraus. Die vorhandenen Datierungen decken die Zeit von 1481 bis 1504 ab. Auch wenn viele Schriftstücke nicht datiert wurden, kann davon ausgegangen werden, dass zwischen der Entstehung der einzelnen Teile kein großer zeitlicher Abstand besteht. Dass das Erstellen von Gutachten zum Aufgabenbereich eines Sexpräbendars zählte, zeigt der Eintrag

¹⁹⁸ Zum Lehrdialog vgl.: FRIEDRICH, Udo: Einleitung. Transfer von Expertenwissen, in: Transfer von Expertenwissen in der Frühen Neuzeit. Gelehrte Diskurse in der volkssprachigen Praxis, hrsg. v. Udo FRIEDRICH und Eva SCHUMANN, Göttingen 2018, S. 9–34, hier S. 10f.

¹⁹⁹ Zum Reichstag vgl.: MERTENS, Dieter: Der Wormser Reichstag von 1495 und seine Auswirkungen, in: Aufbruch in die Neuzeit. Das nördliche Württemberg im 16. Jahrhundert, hrsg. v. Peter SCHIFFER, Ostfildern 2012 (Forschungen aus Württembergisch Franken 53), S. 13–31.

²⁰⁰ Latein: *Cantavi missam de beata virgine* (? , über der Zeile ergänzt) *ex petitione Ortis de Buch 3a feria post septuagesimam* (?) 1497 [25.01.1497] *pro serenis* (?) *et contra inundaciones aquarum*.

²⁰¹ Vgl. FOUQUET, Domkapitel, S. 320–323.

Nicolaus Matz, sexprebendarius ecclesie Spirensis im Gutachten auf fol. 395^{r-v}. Matz verweist in Notizen und anderem vermehrt auf Bücher oder Blätter, welche er für bestimmte Texte verwendete – dies untermauert die Annahme einer strukturierten Arbeitsweise. Leider kann nicht in allen Fällen rekonstruiert werden, auf welche Werke sich Matz' handschriftliche Arbeiten beziehen. Einen Hinweis gibt der Vermerk *liberaria in Spira* auf fol. 347^r: Demnach hatte Matz Zugriff auf Werke in einer Bibliothek in Speyer, ob es sich jedoch um die Dombibliothek in Speyer handelt, bleibt ungeklärt. Wie die Verbindungen zwischen den Bestandteilen der Handschrift und den Inkunabeln zeigen, ist eine Benutzung des eigenen Inkunabelbestandes offenkundig. Predigten nehmen den größten Anteil der Handschrift ein; zum Teil stammen diese von Matz selbst, zum Teil wird aber auch ein Bezug zu Nikolaus von Dinkelsbühl, Thomas Ebendorfer und Petrus Reicher deutlich. Nicolaus Matz scheint ihm persönlich bekannte Wiener Theologen bevorzugt zu haben – die Favorisierung kann aber auch in der Bekanntheit der theologischen Autoren begründet sein.

Thematisch liegt der Schwerpunkt auf der Passion Christi und der Marienverehrung. Weiterhin wird auch ein Interesse am Ablass, an den (Tod-)Sünden sowie an unterschiedlichen Heiligen erkennbar. Auch in den Exzerpten werden die Passion Christi, dabei besonders die Kreuzigung, und die Beichte behandelt. In den Gutachten wird dieses Bild ebenso bestätigt: Nicolaus Matz befasst sich in ihnen mit dem Kreuz Christi, der Exkommunikation und der Absolution, der Beichte, der Taufe und der Fastenzeit. In weiteren Bestandteilen der Handschrift zeigt sich ein Interesse für zeitgenössisch aktuelle Themen und Personen, wie beispielsweise den Wormser Reichstag, das anstehende Jubeljahr 1500 sowie das Geschehen um Johannes Kaltenmarkter. Es ist nicht verwunderlich, dass auch die Pest in der Handschrift thematisiert wird, da sie den Alltag prägte und auch Matz präsent gewesen sein muss. Nur wenige Texte des Codex sind in deutscher Sprache verfasst, wie beispielsweise der Dialog über den Handel in Worms oder die Quaestio über das Hängen eines Diebes. Insgesamt zeichnet die Sammelhandschrift ein Bild von Matz als frommem Theologen. Seine Frömmigkeit zentrierte sich auf die Passion Christi sowie auf die Verehrung der Gottesmutter Maria, vor allem in Form von Predigten.²⁰²

Es bleibt die Frage offen, weswegen Nicolaus Matz die Handschrift D 693 in dieser Form anlegte. Durch fehlende autobiographische Zeugnisse kann einerseits vermutet werden, dass

²⁰² Vgl. zur Passionsfrömmigkeit: KÖPF, Ulrich: Art. Passionsfrömmigkeit, in: TRE 27, Berlin/New York 1997, S. 722–764.

die darin enthaltenen Texte für Nicolaus Matz bedeutsam waren und nicht zufällig überliefert sind. Andererseits kann es sich auch lediglich um ein umfangreiches Notiz- und Arbeitsbuch handeln, welches zufällig in den gestifteten Bibliotheksbestand gelangte.

Auch in den zahlreichen Inkunabeln und Handschriften überwiegen theologische Werke, insbesondere Predigt- und Beichtliteratur sowie Materialsammlungen. Insgesamt zeigen die Handschriften einen deutlichen Bezug zu Matz' Zeit an den Universitäten in Wien und Freiburg sowie seiner seelsorgerischen Tätigkeit, da der homiletische Anteil deutlich überwiegt. Bemerkenswert ist, dass Matz nur wenige zeitgenössische Drucke besessen hat, humanistische Werke sind kaum vertreten. Neben Wiener Theologen sammelte Nicolaus Matz besonders Werke von Dominikanern, so Konrad von Halberstadt, Johannes Nider, Jacobus a Voragine, Juan de Torquemada oder Peregrinus von Oppeln.²⁰³ Wie bereits erwähnt, entspricht der Inkunabelbestand dem theologischen Standardrepertoire und dient dem Stiftungszweck. Die Sammlung ist allgemein praxisbezogen und förderte die Frömmigkeit – dies spricht ebenso aus der Stiftungsurkunde wie auch aus der Handschrift D 693.²⁰⁴

Die These von SCHMITZ, dass der Bibliotheksbestand auf die seelsorgerische Praxis ausgerichtet war, kann somit bestätigt werden. Nur wenige Texte stammen von Matz selbst, häufig sind Parallelen zu anderen Verfassern erkennbar. Aus diesem Grund sieht SCHMITZ in Nicolaus Matz keinen „überragenden Denker“.²⁰⁵ Allerdings ist zu beachten, dass die Bibliothek sehr wahrscheinlich Verluste zu verzeichnen hatte und die Überlieferung zu Matz zu dürftig für solche Urteile ist. Autobiographische Zeugnisse fehlen zum Beispiel gänzlich. Trotzdem gibt die Bibliothek einen guten Eindruck von dem Gelehrten aus Michelstadt und die Erkenntnisse dieser Arbeit regen zu einer weiteren, tiefergehenden Untersuchung an.

²⁰³ Der Dominikanerorden wurde vor allem für die Predigt gegründet, sodass die Mitglieder zahlreiche homiletischen Schriften verfassten. Vgl. zum Grundbestand eines dominikanischen Predigers: HINNEBUSCH, William A.: Kleine Geschichte des Dominikanerordens, Leipzig 2004 (Dominikanische Quellen und Zeugnisse 4), S. 57–61. Vgl. ebenso QUELL, Michelstadt, S. 59.

²⁰⁴ Vgl. beispielsweise mit dem Bestand des Stadtpfarrers Peter Scheu: POWITZ, Bibliothek, S. 327–331. Der Bestand zeigt viele Übereinstimmungen mit dem Bestand von Nicolaus Matz.

²⁰⁵ SCHMITZ, Studium, S. 14.

4. Das Gelehrtenprofil von Nicolaus Matz

Nicolaus Matz bewegte sich an den Universitäten Wien und Freiburg in gelehrten und in Speyer in klerikalen Kreisen. Zu wem er insbesondere Kontakt pflegte oder wem er persönlich nahestand, ist aus dem vorhandenen Quellenmaterial nicht zu schließen. Aus dem Bibliotheksbestand wurde ersichtlich, dass sich Matz keiner der humanistischen Gemeinschaften in Wien oder Freiburg anschloss. Doch in welchen Gelehrtenkreis kann der Michelstädter eingeordnet werden? In welchem Wissensumfeld hat Matz sich bewegt? Kann von einem Experten gesprochen werden? Bei der Betrachtung von Nicolaus Matz als Gelehrtem steht die gelehrte Schriftproduktion bzw. sein Umgang mit Texten im Zentrum des Profils.²⁰⁶ Anhand dieser Schriftproduktion kann laut STECKEL auf praktisches Wissen geschlossen werden.²⁰⁷ Matz verfügte – soweit es eine Interpretation der Sammelhandschrift D 693 sowie des übrigen Bibliotheksbestandes zulässt – hauptsächlich über theologisches Wissen, welches auf die Frömmigkeitspraxis und die Seelsorge ausgerichtet war. Seine Texte, wie Gutachten, Predigten und Traktate, dienten oder entstammten der Tätigkeit als Seelsorger bzw. Sexpräbendar und vermittelten sein theologisches Wissen. Als Gutachter beispielsweise vermittelte Matz sein Wissen um theologische Sachverhalte an den Adressaten. Seine Predigten zielten auf die Belehrung seines Publikums und das Näherbringen einer christlichen Lebensweise ab. Matz' Textproduktion und Bibliotheksbestand ist eher einem alltagsorientierten Theologen zuzuordnen als einem bibliophilen Büchersammler.

Als Nicolaus Matz 1478 von der Universität Freiburg nach Speyer wechselte, verließ er seine universitäre Umgebung. Durch seine verschiedenen Positionen, unter anderem als Bibliothekar der sich im Aufbau befindenden Artistenbibliothek, muss Matz Kontakt mit vielen unterschiedlichen (gelehrten oder klerikalen) Personen in Michelstadt, Wien, Freiburg, Esslingen und Speyer gehabt haben. Dass diese Beziehungen nicht immer problemlos verliefen, zeigt der bereits erwähnte Konflikt mit Johannes Stein. Es ist davon auszugehen, dass Matz von Begegnungen an den Universitäten beeinflusst wurde und möglicherweise sogar selbst andere Universitätsangehörige oder die Universität als Institution beeinflusste.²⁰⁸ Seine Kenntnisse wurden scheinbar besonders von Wiener Theologen, wie Thomas Ebendorfer oder Nikolaus von Dinkelsbühl, geprägt. Ob es sich in Bezug auf Ebendorfer um eine Schüler-Lehrer-Beziehung handeln könnte oder Matz nur aufgrund von Ebendorfers Popularität

²⁰⁶ Bereits WEJWODA behandelte das Persönlichkeitsprofil des gelehrten Juristen Dietrich von Bocksdorf, vgl. WEJWODA, Rechtsgelehrte, S. 333–336.

²⁰⁷ Vgl. STECKEL, Zugänge, S. 36.

²⁰⁸ Zu Personen und Institutionen und deren Bezug zu- bzw. Einfluss aufeinander vgl.: STECKEL, Wissensgeschichten, S. 29.

oder der Qualität der Texte an seinen Werken interessiert war, kann nicht geklärt werden.²⁰⁹ Begegnungen zwischen Matz und dem Speyerer Domprediger Jakob Wimpfeling sind sehr wahrscheinlich. Wenn diese Vermutung belegt werden könnte, könnte daran verdeutlicht werden, dass sich Matz auch außerhalb der Universität weiterhin in gelehrten Kreisen bewegte. Sein Wissensumfeld wurde stark von seinem sozialen Umfeld geprägt, wie die Favourisierung Wiener Theologen zeigt.

Es gibt verschiedene Expertenkonzepte und Auffassungen davon, was einen Experten überhaupt auszeichnet. REXROTH und SCHRÖDER-STAPPER verstehen einen Experten als einen „Wissensträger“ von Sonderwissen, welches durch Eigen- und Fremdzuschreibung generiert wird. Von Belang sei dabei, in welchem „Kommunikationsakt“ einer Person die Expertenrolle zugeschrieben werde. Ein Experte kann also nicht per se bestehen, sondern ist in einen gesellschaftlichen Kontext eingebunden und stellt das Expertenwissen für das Allgemeinwohl und die Gesellschaft zur Verfügung.²¹⁰ KNÄBLE weist ausdrücklich auf die Multiperspektivität hin, da ein Experte für diverse Bereiche zuständig und nicht nur auf einem Gebiet bewandert gewesen sein konnte.²¹¹ ASH führt in seiner Untersuchung von Experten fünf Kriterien auf, welche eine Person als solchen qualifizieren: Unter anderem verfüge ein Experte über spezialisiertes praktisches oder produktives Wissen, das nicht jedem zur Verfügung stehe, ein Experte solle von anderen Fachleuten oder Handwerkern unterscheidbar sein und Experten existierten stets in einem gesellschaftspolitischen Kontext.²¹² Das Verständnis dieser Expertenrolle sei stets veränderbar und keineswegs statisch. Des Weiteren betont ASH, dass bei einer solche Untersuchung auch die „losers of the past“ berücksichtigt werden müssten.²¹³ ASH bezieht sich in seiner Untersuchung auf Experten in der Frühen Neuzeit und weist

²⁰⁹ Laut BOER u. a. können solche Beziehungen über Institutionen hinaus bestehen, vgl. BOER, Jan-Hendryk u. a.: *Lehren und Lernen*, in: *Universitäre Gelehrtenkultur vom 13.–16. Jahrhundert. Ein interdisziplinäres Quellen- und Methodenhandbuch*, hrsg. v. Jan-Hendryk de BOER, Marian FÜSSEL und Maximilian SCHUH, Stuttgart 2018, S. 177–220, hier S. 179.

²¹⁰ Vgl. REXROTH, Frank/SCHRÖDER-STAPPER, Teresa: *Woran man Experten erkennt. Einführende Überlegungen zur performativen Dimension von Sonderwissen während der Vormoderne*, in: *Experten – Wissen – Symbole. Performanz und Medialität vormoderne Wissenskulturen*, hrsg. v. DENS., Berlin/Boston 2018, S. 7–26, hier S. 12–14.

²¹¹ Vgl. KNÄBLE, Philipp: *Die Rückkehr der Weltweisen. ‚Multiple Experten‘ und der Wandel von Expertenkulturen im 16. Jahrhunderts*, in: *Praktiken und Räume des Wissens. Expertenkultur in Geschichte und Gegenwart*, hrsg. v. Marian FÜSSEL, Frank REXROTH und Inga SCHÜRMAN, Göttingen 2018, S. 173–188, hier S. 178–180.

²¹² Vgl. ASH, Eric H.: *What is an Early Modern Expert? And why does it matter?*, in: *Praktiken und Räume des Wissens. Expertenkultur in Geschichte und Gegenwart*, hrsg. v. Marian FÜSSEL, Frank REXROTH und Inga SCHÜRMAN, Göttingen 2018, S. 69–88, hier S. 75. Wie bei vielen Begriffen bestehe laut ASH die Gefahr der anachronistischen Verwendung und auch eine feste Definition eines Experten könne nicht gegeben werden, denn Kontext und Kontingenz müssten stets berücksichtigt werden. Die Expertenrolle beinhalte mehr, als nur die „ability to do something well“. Besonders in der Expertise sieht ASH „a challenging and important historical category“, ebd., S. 81–83.

²¹³ Ebd., S. 85.

daraufhin, dass das Expertenverständnis vom 16. Jahrhundert sich von dem im 18. Jahrhundert unterscheidet, auch geographische Differenzierungen seien zu berücksichtigen. Da Matz in der Umbruchszeit zwischen Spätmittelalter und Früher Neuzeit lebte, kann dieses Konzept von ASH auch auf Matz angewendet werden.

Kann der Gelehrte Nicolaus Matz nach diesen Kriterien als Experte verstanden werden? Es ist festzuhalten, dass er seine Kenntnisse, die er an den Universitäten und in Ausübung seiner Tätigkeiten gewonnen hat, in Form von Gutachten, Traktaten etc. zur Verfügung stellte. Dabei diente er dem Bischof von Speyer und weiteren Klerikern und wurde von seinem Umfeld in theologischen Fragen konsultiert, beispielsweise in Bezug auf die Beichte oder die Exkommunikation. Sein Handeln war also in einen gesellschaftlichen Kontext eingebunden, er agierte nicht allein und wurde als Gutachter um die Anwendung seines Spezialwissens gebeten. Er hob sich durch die Position als Sexpräbendar von anderen Pfarrgeistlichen ab. Matz erfüllt die Kriterien von ASH und ist nach REXROTH, SCHRÖDER-STAPPER und ASH trotz fehlender wissenschaftlicher Reichweite durchaus als Experte zu verstehen, allerdings in einem begrenzten gesellschaftlichen Umfeld um den Bischof von Speyer herum. Im Gegensatz zu Peutinger ist bei Matz keine Anstellung am weltlichen Hof nachweisbar, sein berufliches und soziales Umfeld als Experte war die klerikale Elite des Bistums Speyer.²¹⁴ Als Universalgelehrter wie Peutinger ist Nicolaus Matz nicht auszumachen, da Matz' Bibliotheksbestand einen deutlichen homiletischen Inhaltsschwerpunkt bezeugt. Auch zog Matz' Bibliothek keine Gelehrten als Benutzer an, die über die Bibliothek schrieben.²¹⁵ Über verwandtschaftliche Beziehungen ist nichts bekannt, ebenso wenig über Freundschaften oder weitere Verpflichtungen. Für eine Einordnung Matz' in das (theologische) Expertentum muss anhand der oben aufgeführten Expertenkriterien ein Vergleich mit anderen zeitgenössischen Theologen erfolgen, was vorerst ein Desiderat bleiben muss.

Ist es trotzdem möglich, von einer (geistlichen) Karriere zu sprechen? Matz' zahlreiche Stiftungen, die Pfründe und die Bibliothek weisen auf ein reichliches Auskommen hin. Nach einer erfolgreichen akademischen Laufbahn verließ er die Universität mit Aussicht auf eine Pfründe, erhielt diese und war als Sexpräbendar beratend für den Speyerer Bischof tätig. Diese Anhaltspunkte für einen beruflichen und sozialen Aufstieg können durchaus als Erfolg

²¹⁴ Vgl. zu Peutinger: HÄBERLEIN, Mark: Expertenwissen und Verflechtung. Die Familie Peutinger und die Welser-Gesellschaft, in: Konrad Peutinger. Ein Universalgelehrter zwischen Spätmittelalter und Früher Neuzeit: Bestandsaufnahme und Perspektiven, hrsg. v. Rolf KIEBLING und Gernot Michael MÜLLER, Berlin/Boston 2018 (Colloquia Augustana 35), S. 47–63, hier S. 49, 62.

²¹⁵ Vgl. TRÜTER, Lebensläufe, S. 25.

gewertet werden, der für zeitgenössische Gelehrte jedoch nicht außergewöhnlich war.²¹⁶ Ein weiterer Punkt ist, dass über den Stellenwert eines Sexpräbendars keine Aussage getroffen werden kann, unter anderem da das Amt sowohl in der umfangreichen Monographie von FOUQUET über das Speyerer Domkapitel als auch in der Dissertation von GÜTERMANN über die Stuhlbrüder des Domstifts nicht aufgeführt wird.²¹⁷ Im Sozialgefüge des Bistum ist der Sexpräbendar zwischen Domherr und Domvikar positioniert, weitere Informationen sowie Zuständigkeiten liegen wie bereits erwähnt nicht vor. Hinzu kommt, dass von Matz keine eigenen größeren Werke vorliegen. Wie schon im Hinblick auf die Frage nach Matz' Expertentum muss auch bei diesem Aspekt, der geistlichen Karriere, ein größerer Vergleich erfolgen.

Der Fokus in der Gelehrtenforschung lag bisher besonders auf Juristen. Bereits Thomas WETZSTEIN untersuchte distinktive Merkmale von gelehrten Juristen und legte somit den Grundstein, um das Profil eines juristischen Gelehrten untersuchen zu können; auch RANDO und WEJWODA legen den Schwerpunkt ihrer Untersuchungen auf Juristen.²¹⁸ Graduierte der Jurisprudenz konnten nach einer erfolgreichen universitären Laufbahn beratende Tätigkeiten im klerikalen Bereich, besonders als Kanonisten, ab dem 15. Jahrhundert aber auch im weltlichen Bereich übernehmen und betätigten sich in zahlreichen Feldern.²¹⁹ Die erkennbare Bevorzugung von juristischen Gelehrten in der Forschung hat einen ganz pragmatischen Grund: die vergleichsweise sehr reichhaltige Quellenlage. Neuere Studien zu Theologen im Kontext der Gelehrtenkultur oder auch nur überblicksartige Untersuchungen hingegen fehlen.

Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass Matz als Experte verstanden werden kann. Es sind zwar keine eigenen Werke von ihm überliefert, er brachte aber im Umfeld der Bistumsspitze regelmäßig sein spezialisiertes Wissen zur Anwendung. Die zentrale Quelle für die vorliegende und auch zukünftige Arbeiten zum Gelehrten Nicolaus Matz bildet sicher die von ihm gestiftete Bibliothek, in deren, bis heute bestehenden Sammlung sein eigener Wissensbestand konserviert wird. Das Profil von Nicolaus Matz zeigt unterschiedliche Facetten, denen gemein ist, dass sie lohnende Gesichtspunkte für eine vergleichende Studie

²¹⁶ Eine gelehrte Ausbildung an der Universität galt oft als „Sprungbrett“, vgl. dazu: ZAHND, Ueli: Die Universität als Arena. Bildung, Profil-Bildung und Provokation bei Thomas von Straßburg, in: *Theologie und Bildung im Mittelalter*, hrsg. v. Peter GEMEINHARDT und Tobias GEORGES, Münster 2015 (Archa Verbi. Subsidia 13), S. 491–509, hier S. 491.

²¹⁷ Vgl. FOUQUET, Domkapitel; GÜTERMANN, Stuhlbrüder.

²¹⁸ Vgl. WETZSTEIN, Thomas: Der Jurist. Bemerkungen zu den distinktiven Merkmalen eines mittelalterlichen Gelehrtenstandes, in: *Beiträge zur Kulturgeschichte der Gelehrten im späten Mittelalter*, hrsg. v. Frank REXROTH, Ostfildern 2010 (Vorträge und Forschungen 73), S. 243–296; RANDO, Wissen; WEJWODA, Jurisprudenz.

²¹⁹ Vgl. WETZSTEIN, Jurist, S. 269; REXROTH, Praktiken, S. 28.

darstellen, um den Michelstädter als gelehrten Theologen und Sexpräbendar – über spekulative Charakterurteile hinaus – präziser profilieren zu können.

5. Fazit

Die Nicolaus-Matz-Bibliothek gibt neue Aufschlüsse über den Gelehrten Nicolaus Matz: Durch die Untersuchung des zum Teil rekonstruierbaren ursprünglichen Bestandes konnte Matz näher gefasst und in die Gelehrtenkultur seiner Zeit eingeordnet werden. Anhand des Bestandes und insbesondere der Sammelhandschrift D 693 als wissensorganisierendem Text konnten Einblicke in seinen „geistigen Horizont“ und die Anwendung sowie teilweise auch Vermittlung von gelehrtem Wissen gewonnen werden.²²⁰ Das Wissen konzentriert sich bei Matz vorwiegend auf den theologischen Bereich. Die Inkunabeln und die Handschriften allgemein sowie die Sammelhandschrift D 693, welche gesondert betrachtet wurde, zeigen einen Schwerpunkt auf der Homiletik und geben ein einheitliches Bild wieder. Artistische Literatur wie auch humanistische sind kaum vertreten, dennoch scheint Matz sich für zeitgenössische Geschehnisse und Veränderungen interessiert zu haben. Matz sammelte erste Bibliothekserfahrungen in Freiburg, woraus vielleicht sein Wunsch erwuchs, eine eigene Bibliothek in seinem Herkunftsort zu stiften.

Die vorliegende Arbeit zeigt, dass das bisher geringe wissenschaftliche Interesse an Nicolaus Matz nicht gerechtfertigt ist. Kurt Hans STAUB und Johannes STAUB haben durch die aufwendige Katalogisierung der Handschriften und Inkunabeln eine fruchtbare Grundlage geschaffen, um den Gelehrten Matz untersuchen zu können. Leider thematisieren die Aufsätze über ihn nur einzelne Inhalte der Bibliothek und reproduzieren Schlussfolgerungen, wobei keine größeren Nachprüfungen erfolgten, wie beispielsweise die Charakterisierungen von Matz als schwierigen Zeitgenossen im Zusammenhang mit dem Streit zwischen Johannes Stein und Matz zeigen. Eine größere Arbeit zur Einordnung des Michelstädters in die Gelehrtenkultur fehlt bislang und wird ebenso eine Vielzahl an noch unbearbeiteten Quellen sowie eine detaillierte Untersuchung des Bibliothekbestandes bzw. der Sammelhandschrift D 693 vor Ort einbeziehen müssen. Viele Fragen können schlussendlich nicht beantwortet

²²⁰ RANDO, Wissen, S. 330; vgl. STECKEL, Zugänge, S. 36.

werden, beispielsweise in welcher Beziehung Nicolaus Matz zu Nicolaus Heilig aus Michelstadt stand, warum Matz der Stadt Michelstadt eine Bibliothek stiftete und seine Bücher nicht der Universitätsbibliothek oder der Speyerer Dombibliothek überließ.²²¹

Um ein Gelehrtenprofil zu erstellen, müssen Theorie und Praxis in einen pragmatischen Zusammenhang gebracht werden. Es umfasst die Schnittstelle zwischen diesen beiden Bereichen, zwischen Universität und Beruf. Wie bereits deutlich wurde, sind Gelehrte eine heterogene Gruppe, sodass der Wert einer Einzelstudie vor allem in ihrer Verwendbarkeit für einen umfassenden Vergleich liegt. TRÜTER verglich bereits drei sich ähnelnde und doch wiederum sehr unterschiedliche Gelehrte. Besonders Bibliotheken nehmen bei der Untersuchung der Anwendung von gelehrtem Wissen eine zentrale Position ein. Es wurde deutlich, dass die Nicolaus-Matz-Bibliothek mit den großen Gelehrten-Bibliotheken nicht vergleichbar ist, ebenso wenig ist Matz' Karriere mit denen von Konrad Peutinger oder Dietrich von Bocksdorf zu vergleichen. Dennoch haben sie alle eines gemeinsam: Sie sind Gelehrte in der Zeit um 1500. Daher bedürfen auch Theologen wie Nicolaus Matz, die sich nicht durch Schriftproduktionen besonders hervorgetan haben und bei denen keine (Auto-) Biographien vorliegen oder die kaum bekannt sind, einer umfassenden, interdisziplinären Untersuchung im Hinblick auf die Anwendung von gelehrtem Wissen.

²²¹ Der Sexpräbendar Dietrich Ribisen († 1503) beispielsweise stiftete seinen Besitz im Umfang von 40 Bänden der Dombibliothek. Vgl. Protokolle des Speyerer Domkapitels, Nr. 1214/S. 126. LEHMANN führt den Sexpräbendar als Theoderich Ribisen auf, vgl. LEHMANN, Dombibliothek, S. 9.

Abkürzungsverzeichnis

AFA	Acta Facultatis Artium
ATF	Akten der Theologischen Fakultät
BBKL	Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon
LexMA	Lexikon des Mittelalters
LThK	Lexikon für Theologie und Kirche
RG	Repertorium Germanicum
UAF	Universitätsarchiv Freiburg
VL	Verfasserlexikon

Quellen- und Literaturverzeichnis

Quellen

Ungedruckte Quellen

- UAF A0010-1 (Protocollum Senatus Academicum Pars I. 25. Mai 1462–28. Jan. 1510)
UAF B0035-23 (Acta Facultatis Theologia, Matrikelbuch der Theologischen Fakultät)
UAF B0038-1 (Statutenbuch der Philosophischen Fakultät)
UAF B0038-5 (Prima Pars Matriculi Facultatis Artium)
UAF B0038-9 (Protokollbuch der Philosophischen Fakultät)

Gedruckte Quellen

- Acta Facultatis Artium III (UAW Cod. Ph 8), Teil 1: 1447 bis 1471. Personen-Nennungen im Zusammenhang mit Prüfung, Graduierung und Verteilung der Vorlesungsthemen Nr. 9263 bis 16527, bearb. v. Thomas MAISEL und Ingrid MATSCHINEGG, Wien 2007.
- Chorregel und jüngeres Seelbuch des alten Speierer Domkapitels, Bd. 1: Seelbuch (Liber animarum), hrsg. v. Konrad von BUSCH, Speyer 1923.
- Die Akten der Theologischen Fakultät der Universität Wien (1396–1508), hrsg. v. Paul UIBLEIN, 2 Bde., Wien 1978.
- Die Inkunabeln der Nicolaus-Matz-Bibliothek (Kirchenbibliothek) in Michelstadt. Ein Katalog von Kurt Hans STAUB, unter Mitarbeit von Christa STAUB, Michelstadt 1984 (Rathaus- und Museumsreihe 3).

- Die Investiturprotokolle der Diözese Konstanz aus dem 15. Jahrhundert, bearb. v. Manfred KREBS, Freiburg 1954.
- Die Matrikel der Universität Freiburg im Breisgau von 1460–1656, bearb. und hrsg. v. Hermann MAYER, Bd.1: Einleitung und Text, Teil 1, Freiburg 1907.
- Die Matrikel der Universität Wien, hrsg. v. Institut für österreichische Geschichtsforschung, Band 2: 1451–1518/I, 1. Lieferung, Graz/Köln 1959.
- Die mittelalterlichen Handschriften der Nicolaus-Matz-Bibliothek (Kirchenbibliothek) in Michelstadt. Ein Katalog von Johannes STAUB und Kurt Hans STAUB, mit einem Beitrag von Bern WEITEMEIER, Michelstadt 1999.
- Die Protokolle des Speyerer Domkapitels, Bd. 1, 1500–1517, bearb. v. Manfred KREBS, Stuttgart 1968 (Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, Reihe A Quellen, 17).
- Katalog der mittelalterlichen Handschriften Salzburg: Stiftsbibliothek Mattsee, Archiv der Erzdiözese Salzburg, Salzburger Landesarchiv, Archiv der Stadt Salzburg, Salzburg Museum. Katalogband, bearb. v. Nikolaus CZIFRA und Rüdiger LORENZ, Wien 2015 (Veröffentlichungen zum Schrift- und Buchwesen des Mittelalters, Reihe 2, Verzeichnisse der Handschriften österreichischer Bibliotheken 475).
- Num. 20. 4. u. 20. 5., in: Vollständig Hoch-Gräflisch-Erbachische-Stamm-Tafel, hrsg. v. Daniel SCHNEIDER, Frankfurt 1736, S. 531–533, online verfügbar unter: https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10328305_01003.html (Stand 13.05.2020).
- Regesten zur Geschichte der Bischöfe von Konstanz, Bd. 4: 1436–1474, bearb. v. Karl RIEDER, mit Orts-, Personen- und Sachregister v. Hand Dietrich SIEBERT, Innsbruck 1941.
- Repertorium Germanicum, Bd. 10: Sixtus IV. 1471–1481, 1. Teil: Text/Bd. 1 u. Bd. 3, bearb. v. Ulrich SCHWARZ u. a., Berlin/Boston 2018.
- SCHERG, Theodor S.: Palatina aus dem Vatikan (1464–1484), in: Mitteilungen des Historischen Vereins der Pfalz 32 (1912), S. 109–190.

Literatur

- ABEL, Günter: Systematic Knowledge Research. Rethinking Epistemology, in: Wissen. Wissenskulturen und die Kontextualität des Wissens, hrsg. v. Jörg SANDKÜHLER, Frankfurt a. M. 2014 (Philosophie und Geschichte der Wissenschaften 77), S. 17–37.
- ANGENENDT, Arnold: Geschichte der Religiosität im Mittelalter, 4. Aufl., Darmstadt 2009.
- ASCHBACH, Joseph: Geschichte der Wiener Universität zum ersten Jahrhunderte ihres Bestehens. Festschrift zu ihrer fünfhundertjährigen Gründungsfeier, Wien 1865.
- ASH, Eric H.: What is an Early Modern Expert? And why does it matter?, in: Praktiken und Räume des Wissens. Expertenkultur in Geschichte und Gegenwart, hrsg. v. Marian FÜSSEL, Frank REXROTH und Inga SCHÜRMAN, Göttingen 2018, S. 69–88.
- BAUER, Johannes Joseph SCJ: Zur Frühgeschichte der theologischen Fakultät der Universität Freiburg i. Br. (1460–1620), Freiburg 1957.
- BAUTZ, Friedrich Wilhelm: Art. Angelus Carleti, in: BBKL 1, Hamm 1990, Sp. 174.
- BAUTZ, Friedrich Wilhelm: Art. Bernhardin von Siena, in: BBKL 1, Hamm 1990, Sp. 540f.
- BÖNNEN, Gerold: Zwischen Bischof, Reich und Kurpfalz. Worms im späten Mittelalter (1254–1521), in: Geschichte der Stadt Worm, hrsg. im Auftrag der Stadt Worms von Gerold BÖNNEN, Stuttgart 2005, S. 193–261.
- BERNT, Günther: Art. Disticha Catonis. I. Mittellateinische Literatur, in: LexMA 3, München/Zürich 1986, Sp. 1123.
- BINDER, Karl: Art. Petrus Reicher von Pirchenwart, in: LThK 8, 2., völlig neu bearb. Aufl., Freiburg 1963, Sp. 376.
- BOER, Jan-Hendryk u. a.: Lehren und Lernen, in: Universitäre Gelehrtenkultur vom 13.–16. Jahrhundert. Ein interdisziplinäres Quellen- und Methodenhandbuch, hrsg. v. Jan-Hendryk de BOER, Marian FÜSSEL und Maximilian SCHUH, Stuttgart 2018, S. 177–220.
- BRAND, Margit: Studien zu Johannes Nieders deutschen Schriften, Rom 1998 (Dissertationes Historicae Fasciculus 23).
- BRAASCH-SCHWERSMANN, Ursula (Hrsg.): Hessischer Städteatlas, Lieferung I,7: Michelstadt. Textheft, Marburg 2005.
- BRAUN, Karl-Heinz: Zur Geschichte der Theologischen Fakultät von 1460 bis 1620, in: 550 Jahre Albert-Ludwigs-Universität, Bd. 2: Von der hohen Schule zur Universität zur Neuzeit, hrsg. v. Dieter MERTENS und Heribert SMOLINSKY, Freiburg/München 2007, S. 92–120.

- BREUKELAAR, Adriaan: Art. Paulus Diaconus, in: BBKL 7, Herzberg 1994, Sp. 60–63.
- BRINCKEN, Anna-Dorothee von den: Art. Martin von Troppau, in: VL 6, 2., völlig neu bearb. Aufl., Berlin 1987, Sp. 158–166.
- BULST-THIELE, Marie Luise: Art. Ludolf von Sudheim, in: VL 5, 2., völlig neu bearb. Aufl., Berlin 1985, Sp. 948–986.
- BULST-THIELE, Marie Luise: Johannes von Frankfurt († 1440). Professor der Theologie an der Universität Heidelberg, Rat des Pfalzgrafen und Kurfürsten Ludwigs III., in: *Semper apertus. Sechshundert Jahre Ruprechts-Karls-Universität Heidelberg 1386–1986*, Bd. I: Mittelalter und Frühe Neuzeit 1386–1803, hrsg. v. Wilhelm DORR, Berlin u. a. 1985, S. 136–161.
- BÜNZ, Enno: *Die mittelalterliche Pfarrei. Ausgewählte Studien zum 13.–16. Jahrhundert*, Tübingen 2017 (Spätmittelalter, Humanismus, Reformation 96).
- BURGER, Christoph: Art. Gerson, Johannes (1363–1429), in: TRE 12, Berlin/New York 1984, S. 532–538.
- BUZAS, Ladislaus: *Deutsche Bibliotheksgeschichte des Mittelalters*, Wiesbaden 1975 (Elemente des Buch- und Bibliothekswesens 1).
- CAMPENHAUSEN, Moritz Freiherr von: *Der Klerus der Reichsstadt Esslingen 1321–1531. Das Verhältnis des Rates zu den Geistlichen von der Kapellenordnung bis zur Reformation*, Esslingen 1999 (Esslinger Studien 19).
- CÁRDENAS, Livia: Genealogie und Charisma, in: *Die deutschen Dominikaner und Dominikanerinnen im Mittelalter*, hrsg. v. Sabine v. HEUSINGER, Elias H. FÜLLENBACH und Walter SENNER, Berlin 2016, S. 301–334.
- CZAPLA, Ralf Georg: *Das Bibeleos in der Frühen Neuzeit. Zur deutschen Geschichte einer europäischen Gattung*, Berlin/Boston 2013 (Frühe Neuzeit. Studien und Dokumente zur deutschen Literatur und Kultur im europäischen Kontext 165).
- DASTON, Lorraine: Comment, in: *Debating New Approaches to History*, hrsg. v. Marek TAMM und Peter BURKE, London u. a., S. 173–178.
- DENK, Ulrike: *Non dedit quia non habuit. Studienkosten und paupertas an der Universität Wien von 1385–1554*, in: *Artes – Artisten – Wissenschaft. Die Universität Wien in Spätmittelalter und Humanismus*, hrsg. v. Thomas MAISEL u. a., Wien 2015 (Singularia Vindobonensia 4), S. 103–126.
- DETTLOFF, Werner: Art. Petrus de Palude, in: BBKL 7, Herzberg 1994, Sp. 373f.
- DICKEL, Günther/SPEER, Heino (Bearb.): Art. Kirchenpfleger, in: *Deutsches Rechtswörterbuch*, Bd. 7: Kanzlei bis Krönung, Weimar 1983, Sp. 890f.

- DÖRNER, Gerald: Art. Reuchlin, Johannes, in: *Deutscher Humanismus 1480–1520*, VL 2 Berlin/Boston 2013, Sp. 579–633.
- DÜCHTING, Reinhard: Vinzenz von Beauvais, in: *TRE 35*, Berlin/New York 2003, S. 106–108.
- EICH, Peter: *Gregor der Große. Bischof von Rom zwischen Antike und Mittelalter*, Paderborn 2016.
- EICHHOLZ, Benno: *Bemühungen um die Reform des Speyerer Klerus besonders unter Bischof Ludwig von Helmstädt*, masch. phil. Diss., Osnabrück 1968.
- ERNST, Stephan: Anselm von Canterbury: „Warum Gott Mensch geworden ist“ (1094/97–1098), in: *Gott deckend entdecken. Meilensteine der Theologie*, hrsg. v. Thomas Moritz MÜLLER und Reiner SCHLOTTHAUER, Kevelaer/Ostfildern 2012, S. 78–82.
- FILTHAUT, Ephrem M.: Art. Leonhard (Mattei) von Udine, in: *LThK 6*, 2., völlig neu bearb. Aufl., Freiburg 1961, Sp. 967.
- FOUQUET, Gerhard: *Das Speyerer Domkapitel im späten Mittelalter (ca. 1350–1540). Adlige Freundschaft, fürstliche Patronage und päpstliche Klientel*, 2 Bde., Mainz 1987 (Quellen und Abhandlungen zur mittelhochdeutschen Kirchengeschichte 57).
- FRANK, Isnard W.: Predigt VI., in: *TRE 27*, Berlin/New York 1997, S. 248–262.
- FRANK, Karl Suso: Art. Hieronymus, in: *LexMA 5*, München/Zürich 1991, Sp. 3f.
- FRENKEN, Ansgar: Art. Torquemada, Juan de, in: *BBKL 12*, Herzberg 1997, Sp. 338–342.
- FRENKEN, Ansgar: Art. Zabarella (de Zabarellis), Franciscus, in: *BBKL 14*, Herzberg 1998, Sp. 289–292.
- FRIEDRICH, Udo: Einleitung. Transfer von Expertenwissen, in: *Transfer von Expertenwissen in der Frühen Neuzeit. Gelehrte Diskurse in der volkssprachigen Praxis*, hrsg. v. Udo FRIEDRICH und Eva SCHUMANN, Göttingen 2018, S. 9–34.
- FUCHS, Christoph: *Dives, pauper, nobilis, magister, frater, clericus. Sozialgeschichtliche Untersuchung über Heidelberger Universitätsbesucher des Spätmittelalters (1386–1450)*, Leiden u. a. 1995.
- FÜRBETH, Frank: *Deutsche Privatbibliotheken des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit. Forschungsstand- und perspektiven*, in: *Zur Erforschung mittelalterlicher Bibliotheken. Chancen – Entwicklungen – Perspektiven*, hrsg. v. Andrea RAPP und Michael EMBACH, Frankfurt a. M. 2009, S. 185–208.
- FÜSSEL, Marian: *Wie schreibt man Universitätsgeschichte?*, in: *NTM Zeitschrift für Geschichte der Wissenschaften, Technik und Medizin 22,4* (2014), S. 287–293.

- FÜSSEL, Marian: Wissensgeschichten der Frühen Neuzeit. Begriffe – Themen – Probleme, in: Wissensgeschichte, hrsg. v. DEMS., Stuttgart 2019, S. 7–42.
- GASTGEBER, Christian: Die Erschließung neuer Quellen. Der Zugang zum Griechischen im Wiener Humanismus, in: Artes – Artisten – Wissenschaft. Die Universität Wien in Spätmittelalter und Humanismus, hrsg. v. Thomas MAISEL u. a., Wien 2015 (*Singularia Vindobonensia* 4), S. 127–198.
- GERKEN, Alexander.: Art. Bonaventura, hl., in: *LexMA* 2, München/Zürich 1983, Sp. 404–407.
- GÖHLER, Hermann: Das Wiener Kollegiat-, nachmals Domkapitel zu Sankt Stephan in Wien 1365–1554 (Dissertation 1932), Wien/Köln/Weimar 2015.
- GRAMSCH-STEHFEST, Robert: Bildung, Schule und Universität im Mittelalter, Berlin/Boston 2018.
- GRÄSSE, Johann Georg Theodor: Lehrbuch einer Literärgeschichte der berühmtesten Völker des Mittelalters, Bd. 3.2: Schluß des Mittelalters, Dresden/Leipzig 1843.
- GRÖSSING, Helmuth: Humanistische Naturwissenschaft. Zur Geschichte der Wiener mathematischen Schulen des 15. und 16. Jahrhunderts, Baden-Baden 1983.
- GRUBER, Joachim: Art. Boethius, Anicius Manlius Severinus, in: *LexMA* 2, München/Zürich 1983, Sp. 308–312.
- GÜTERMANN, Sven: Die Stuhlbrüder des Speyerer Domstifts. Betbrüder, Kirchendiener und Almosener des Reichs, Frankfurt 2014 (*Bensheimer Forschungen zur Personengeschichte* 2).
- HAACKE, Rhaban/ARDUINI, Maria Ludovica: Art. Honorius Augustodunensis, in: *TRE* 15, Berlin/New York 1986, S. 571–578.
- HÄBERLEIN, Mark: Expertenwissen und Verflechtung. Die Familie Peutinger und die Welser-Gesellschaft, in: Konrad Peutinger. Ein Universalgelehrter zwischen Spätmittelalter und Früher Neuzeit: Bestandsaufnahme und Perspektiven, hrsg. v. Rolf KIEßLING und Gernot Michael MÜLLER, Berlin/Boston 2018 (*Colloquia Augustana* 35), S. 47–63.
- HAUCAP-NASS, Anette: Der Braunschweiger Stadtschreiber Gerwin von Hameln und seine Bibliothek, Wiesbaden 1995 (*Wolfenbüttler Mittelalter-Studien* 8).
- HÄUPTLI, Bruno W.: Art. Bartholomäus de Rinonico (Bartholomaeus Pisanus, Bartholomaeus de Rinonichis, de Arnonico), in: *BBKL* 26, Nordhausen 2006, Sp. 125–127.

- HÄUPTLI, Bruno W.: Art. Bartholomäus von San Condorio (Bartholomaeus Pisanus, Bartholomaeus de Sancto Concordio, Bartolomeo Granchi oder Granci da San Concordio), in: BBKL 26, Nordhausen 2006, Sp. 127–131.
- HELLMANN, Martin (Hrsg.): Circa initium algorismi. Die Algorismus-Vorlesung von Nicolaus Matz. Mit dem Faksimile des Autographen aus der Handschrift D 692 der Nicolaus-Matz-Bibliothek (Kirchenbibliothek) Michelstadt, Michelstadt 2006.
- HENKEL, Nikolaus: Deutsche Übersetzungen lateinischer Schultexte. Ihre Verbreitung und Funktion im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Mit einem Verzeichnis der Texte, München 1988.
- HENKEL, Nikolaus: Art. Seneca d. J., Lucius Annaeus, in: VL 8, 2., völlig neu bearb. Aufl., Berlin 1992, Sp. 1078–1090.
- HESSE, Christian: Acta Promotionum II. Die Promovierten der Universitäten im spätmittelalterlichen Reich. Bemerkungen zu Quantität und Qualität, in: Examen, Titel, Promotionen. Akademisches und staatliches Qualifikationswesen vom 13. bis zum 21. Jahrhundert, hrsg. v. Rainer Christoph SCHWINGES, Basel 2007 (Veröffentlichungen der Gesellschaft für Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte 7), S. 229–250.
- HILLENBRAND, Eugen: Art. Nider, Johannes, in: VL 6, 2., völlig neu bearb. Aufl., Berlin 1987, Sp. 971–977.
- HINNEBUSCH, William A.: Kleine Geschichte des Dominikanerordens, Leipzig 2004 (Dominikanische Quellen und Zeugnisse 4).
- HÖDL, Ludwig: Art. Petrus Lombardus (1095/1100-1160), in: TRE 26, Berlin/New York 1996, S. 296–303.
- HOENEN, Maarten J.F.M.: Disziplinen und Institutionen, Grenzen des Wissens im Mittelalter, in: Was als wissenschaftlich gelten darf. Praktiken der Grenzziehung in Gelehrtenmilieus der Vormoderne, hrsg. v. Martin MULSOW, Frankfurt a. M./New York 2014 (Campus Historische Studien 70), S. 91–108.
- HONEMANN, Volker: Pfarrerbibliotheken und Pfarrbibliotheken im Deutschen Reich von den Anfängen bis zum Ende des 14. Jahrhunderts, in: Wolfenbüttler Notizen zur Buchgeschichte 39 (2014), S. 49–63.
- HÜNEMÖRDER, Christian/MÜCKSHOFF, Meinolf: Art. Bartholom(a)eus Anglicus, in: LexMA 1, München/Zürich 1980, Sp. 1492f.

- IMMENHAUSER, Beat: *Bildungswege – Lebenswege. Universitätsbesucher aus dem Bistum Konstanz im 15. und 16. Jahrhundert*, Basel 2007 (Veröffentlichungen der Gesellschaft für Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte 8).
- ISRAEL, Uwe: *Defensio* oder die Kunst des Invektierens im Oberrheinischen Humanismus, in: *Zeitschrift für Historische Forschung* 46 (2019), S. 407–441.
- JANZ-WENIG, Katrin: Art. Konrad von Brundelsheim, in: VL online, erschienen 2017, verfügbar unter: <https://db-degruyter-com.ezproxy-unifr-2.redi-bw.de/view/-VDBO/vdbo.vlma.2357> (Stand 04.05.2020).
- JENKS, Stuart (Hrsg.): *Documents on the Papal Plenary Indulgences 1300–1517 Preached in the Regnum Teutonicum*, Leiden u. a. 2018 (Later medieval Europe 16).
- KADENBACH, Johannes: Die Bibliothek des Amplonius Rating de Bercka, in: *Die Bibliotheca Amploniana. Ihre Bedeutung im Spannungsfeld von Aristotelismus, Nationalismus und Humanismus*, hrsg. v. Andreas SPEER, Berlin/New York 1995 (Miscellanea Medievalia 23), S. 16–31.
- KADLEC, Jaroslav: Art. Nikolaus von Jauer, in: VL 6, 2., völlig neu bearb. Aufl., Berlin 1987, Sp. 1078–1081.
- KETTERN, Bernd: Art. Thomas von Aquin, in: BBKL 11, Herzberg 1996, Sp. 1324–1370.
- KIEBLING, Rolf/MÜLLER, Gernot Michael (Hrsg.): *Konrad Peutinger. Ein Universalgelehrter zwischen Spätmittelalter und Früher Neuzeit: Bestandsaufnahme und Perspektiven*, Berlin/Boston 2018 (Colloquia Augustana 35).
- KIEBLING, Rolf/MÜLLER, Gernot Michael: Einleitung, in: *Konrad Peutinger. Ein Universalgelehrter zwischen Spätmittelalter und Früher Neuzeit: Bestandsaufnahme und Perspektiven*, hrsg. v. DENS., Berlin/Boston 2018 (Colloquia Augustana 35), S. 1–14.
- KINTZINGER, Martin/STECKEL, Sita/CRISPIN, Julia (Hrsg.): *Akademische Wissenskulturen. Praktiken des Lehrens und Forschens vom Mittelalter bis zur Moderne*, Basel 2015 (Veröffentlichungen der Gesellschaft für Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte 13).
- KINTZINGER, Martin: *Wissen wird Macht. Bildung im Mittelalter*, Ostfildern 2007.
- KLASSERT, Adam: *Mitteilungen über die Michelstädter Kirchenbibliothek*, Michelstadt 1902.
- KÖPF, Ulrich: Art. Passionsfrömmigkeit, in: TRE 27, Berlin/New York 1997, S. 722–764.
- KÖPF, Ulrich: Der Aufbau der *Summa Theologiae*, in: *Thomas Handbuch*, hrsg. v. Thomas LEPPIN, Tübingen 2016, S. 250–266.

- KRAUME, Herbert: Art. Gerson, Johannes, in: VL 2, 2., völlig neu bearb. Aufl., Berlin 1980, Sp. 1266–1274.
- KRESTEN, Otto: Art. Isidor, Metropolit v. Kiev, in: LexMA 5, München/Zürich 1991, Sp. 675f.
- KÜFFNER, Hatto: Zur Kölner Rosenkranzbruderschaft, in: 500 Jahre Rosenkranz. 1475 Köln 1975, hrsg. v. Erzbischöfliches Diözesan-Museum, S. 109–118.
- KÜNAST, Hans-Jörg/ZÄH, Helmut: Die Bibliothek und der handschriftliche Nachlass Konrad Peutingers. Edition der historischen Kataloge und Rekonstruktion der Bestände, 2 Bde., Berlin 2003 (Studia Augustana 11).
- KÜNAST, Hans-Jörg/ZÄH, Helmut: Die Bibliothek von Konrad Peutinger. Geschichte – Rekonstruktion – Forschungsperspektiven. In: Bibliothek und Wissenschaft 39 (2006), S. 43–71.
- KUNZE, Konrad: Art. Jacobus a Voragine, in: VL 4, 2., völlig neu bearb. Aufl., Berlin 1983, Sp. 448–466.
- LALLA, Sebastian: Thomas von Aquin und das Judentum, in: Verbum. Analecta neolatina 7 (2005), S. 57–72.
- LAUBE, Reinhard/ZÄH, Helmut (Hrsg.) (2016): Gesammeltes Gedächtnis. Konrad Peutinger und die kulturelle Überlieferung im 16. Jahrhundert: Begleitpublikation zur Ausstellung der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg anlässlich des 550. Geburtstags Konrad Peutingers, Luzern 2016 (Cimeliensaal 1).
- LECLERQ, Jean: Art. Bernhard von Clairvaux, in: TRE 5, Berlin/New York 1980, S. 644–651.
- LEHMANN, Paul: Die mittelalterliche Dombibliothek zu Speyer, in: Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Abteilung 4 (1934).
- LEINSLE, Ulrich Gottfried: Art. Zacharias Chrysopolitanus, in: BBKL 14, Herzberg 1998, Sp. 296–299.
- LHOTSKY, Alphons: Thomas Ebendorfer. Ein österreichischer Geschichtsschreiber, Theologe und Diplomat des 15. Jahrhunderts, Stuttgart 1957 (Schriften der MGH 15).
- MADEY, Johannes: Art. Konrad von Halberstadt, in: BBKL 4, Herzberg 1992, Sp. 390f.
- MADRE, Alois: Nikolaus von Dinkelsbühl. Leben und Schriften. Ein Beitrag zur theologischen Literaturgeschichte, Münster 1965 (Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters 40,4).

- MAISEL, Thomas: Einleitung. Mit einigen Bemerkungen zur Wiener Artistenfakultät, in: *Artes – Artisten – Wissenschaft. Die Universität Wien in Spätmittelalter und Humanismus*, hrsg. v. Thomas MAISEL u. a., Wien 2015 (*Singularia Vindobonensia* 4), S. 5–18.
- MARCHAND, Suzanne: How Much Knowledge is Worth Knowing? An American Intellectual Historian's Thoughts on the Geschichte des Wissens, in: *Bericht Wissenschaftsgeschichte* 42 (2019), S. 1–24.
- MARKUS, Robert Austin: Art. Gregor I., der Große (ca. 540–604), in: *TRE* 14, Berlin/New York 1986, S. 135–145.
- MCGUIRE, Brian Patrick: *Jean Gerson and the Last Medieval Reformation*, University Park/PA 2005.
- MERTENS, Dieter/SMOLINSKY, Heribert (Hrsg.): *550 Jahre Albert-Ludwigs-Universität*, Bd. 2: *Von der hohen Schule zur Universität zur Neuzeit*, Freiburg/München 2007.
- MERTENS, Dieter: Art. Jakob von Paradies, in: *VL* 4, 2., völlig neu bearb. Aufl., Berlin 1983, Sp. 478–487.
- MERTENS, Dieter: Von der Supplik zur Eröffnungsfeier. Das Gründungsjahrfünft der Universität Freiburg, in: *Von der hohen Schule zur Universität der Neuzeit*, hrsg. v. DEMS. und Heribert SMOLINSKY, Freiburg 2007 (*550 Jahre Albert-Ludwigs-Universität* 2), S. 11–45.
- MERTENS, Dieter: Der Wormser Reichstag von 1495 und seine Auswirkungen, in: *Aufbruch in die Neuzeit. Das nördliche Württemberg im 16. Jahrhundert*, hrsg. v. Peter SCHIFFER, Ostfildern 2012 (*Forschungen aus Württembergisch Franken* 53), S. 13–31.
- MERTENS, Dieter: Jakob Wimpfeling als zentrale Gestalt des oberrheinischen Humanismus, in: *Jahrbuch für badische Kirchen- und Religionsgeschichte* 6 (2012), S. 49–72.
- MEUTHEN, Erich: Zur europäischen Klerusbildung vom 14. bis zum 16. Jahrhundert, in: *Mediävistische Komparatistik. Festschrift für Franz Josef Worstbrock zum 60. Geburtstag*, hrsg. v. Wolfgang HARMS und Jan-Dirk MÜLLER, Stuttgart 1997, S. 263–294.
- MICHAEL, Bernd: *Textus* und das gesprochene Wort. Zu Form und Theorie des mittelalterlichen Universitätsunterrichts, in: *„Textus“ im Mittelalter. Komponenten und Situationen des Wortgebrauchs im schriftsemantischen Feld*, hrsg. v. Ludwig KUCHENBUCH und Uta KLEINE, Göttingen 2006 (*Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte* 216), S. 179–206.
- MIEHTKE, Jürgen: Karrierechancen eines Theologiestudiums im späteren Mittelalter, in: *Gelehrte im Reich. Zur Sozial- und Wirkungsgeschichte akademischer Eliten des 14.*

- bis 16. Jahrhunderts, hrsg. Rainer Christoph SCHWINGES, Berlin 1996 (Zeitschrift für historische Forschung, Beiheft 18), S. 181–210.
- MOOS, Peter von: ‚Öffentlich‘ und ‚privat‘ im Mittelalter. Zu einem Problem historischer Begriffsbildung, Heidelberg 2004 (Schriften der Philosophisch-historischen Klasse der Heidelberger Akademie der Wissenschaften 33).
- MÜLLER, Erwin/STAUB, Kurt Hans: Ein Blick in die Nicolaus-Matz-Bibliothek (Kirchenbibliothek). Bemerkenswerte mittelalterliche Handschriften, Inkunabeln und Drucke des 16. Jahrhunderts mit Text und Bildern, Michelstadt 2009.
- MÜLLER, Harald: ‚Specimen eruditionis‘. Zum Habitus der Renaissance-Humanisten und seiner sozialen Bedeutung, in: Beiträge zur Kulturgeschichte der Gelehrten im späten Mittelalter, hrsg. v. Frank REXROTH, Ostfildern 2010 (Vorträge und Forschungen 73), S. 117–152.
- MÜLLER, Harald: Habit und Habitus. Mönche und Humanisten im Dialog, Tübingen 2006 (Spätmittelalter und Reformation, Neue Reihe 32).
- MÜLLER, Winfried: Der Universitätsgelehrte im späten Mittelalter, in: Literaten – Kleriker – Gelehrte. Zur Geschichte der Gebildeten im vormodernen Europa, hrsg. v. Rudolf W. KECK, Erhard WIERSING und Klaus WITTSTADT, Köln/Weimar/Wien 1996 (Beiträge zur historischen Bildungsforschung 15), S. 191–206.
- MULSOW, Martin: History of Knowledge, in: Debating New Approaches to History, hrsg. v. Marek TAMM und Peter BURKE, London u. a., S. 159–173, 179–189.
- MUSSBACHER, Norbert: Art. Ulrich von Lilienfeld, in: VL 10, 2., völlig neu bearb. Aufl., Berlin 1996, Sp. 1–8.
- NAUTIN, Pierre: Art. Hieronymus (347 o. 348–420), in: TRE 15, Berlin/New York 1986, S. 304–315.
- NÖCKER, Rebekka: Volkssprachiges Proverbium in der Gelehrtenkultur. Ein lateinischer Fabelkommentar des 15. Jahrhunderts mit deutschen Reimpaarepimythien. Untersuchung und Edition, Berlin u. a. 2015 (Deutsche Literatur. Studien und Quellen 16).
- NUDING, Matthias: Matthäus von Krakau. Theologe, Politiker, Kirchenreformer in Krakau, Prag und Heidelberg zur Zeit des Großen Abendländischen Schismas, Tübingen 2007 (Spätmittelalter und Reformation, Neue Reihe 38).
- OBHOF, Ute: Originaleinbände aus dem Besitz des Nicolaus Matz. Reflex seiner Biographie, in: Bewahren und Erforschen. Beiträge aus der Nicolaus-Matz-Bibliothek (Kirchenbibliothek) Michelstadt. Festgabe für Kurt Hans Staub zum 70. Geburtstag, hrsg. v. Wolfgang SCHMITZ, Michelstadt 2003 (Rathaus- und Museumsreihe 22), S. 153–159.

- PAASCH, Kathrin/DÖBLER, Eckehart/RATINCK DE BERKA, Amplonius (Hrsg.): Der Schatz des Amplonius. Die große Bibliothek des Mittelalters in Erfurt, Begleitbuch zur gleichnamigen Ausstellung der Stadt- und Regionalbibliothek Erfurt und des Angermuseums Erfurt vom 2. September bis 4. November 2001, Erfurt 2001.
- PASCOE, Louis B.: Jean Gerson. Principles of church reform, Leiden 1973 (Studies in medieval and reformation thought 7).
- POWITZ, Gerhardt: Die Bibliothek des Frankfurter Stadtpfarrers Peter Scheu (†1510). Klerikaler Buchbesitz um 1500 und der Handel mit Büchern als Nachlaßgut, in: Gutenberg-Jahrbuch 76 (2001), S. 314–333.
- PRÜGL, Thomas: Bibelkommentare, in: Thomas Handbuch, hrsg. v. Volker LEPPIN, Tübingen 2016, S. 199–211.
- QUELL, Uwe: Michelstadt. Nicolaus-Matz-Bibliothek, in: Handbuch der Historischen Buchbestände Deutschland, Bd. 6, hrsg. v. Berndt DUGALL, Hildesheim/Zürich/New York 1993, S. 59–62.
- QUINTO, Riccardo: Art. Rainer von Pisa, in: LexMA 7, München/Zürich 1995, Sp. 420.
- RANDO, Daniela: ‚Angewandtes‘ Wissen zum ‚Handeln‘. Ein Test für Gelehrte des 15. Jahrhunderts, in: Zwischen Konflikt und Kooperation. Praktiken der europäischen Gelehrtenkultur (12.–17. Jahrhundert), hrsg. v. Jan-Hendryk de BOER u. a., Berlin 2016 (Historische Forschungen 114), S. 327–344.
- RAUNER, Erwin: Art. Jacobus Magni, in: LexMA 5, München/Zürich 1991, Sp. 259.
- REBOIRAS, Fernando Domínguez/BARRÓN, Jorge Uscatescu: Petrus Hispanus, in: Die Philosophie des Mittelalters, Bd. 4: 13. Jahrhunderts, hrsg. v. Alexander BRUNGS, Vilem MUDROCH und Peter SCHULTHESS, Basel 2017, S. 1042–1050.
- REST, Josef: Die älteste Geschichte der Freiburger Universitätsbibliothek, in: Zentralblatt für Bibliothekswesen 39 (1922), S. 7–25.
- REST, Josef: Freiburger Bibliotheken und Buchhandlungen im 15. und 16. Jahrhundert. Den deutschen Bibliothekaren zu ihrer Tagung in Freiburg Pfingsten MCMXXV dargebracht von der Universitätsbibliothek, Freiburg 1925.
- REXROTH, Frank/SCHRÖDER-STAPPER, Teresa: Woran man Experten erkennt. Einführende Überlegungen zur performativen Dimension von Sonderwissen während der Vormoderne, in: Experten, Wissen, Symbole. Performanz und Medialität vormoderne Wissenskulturen, hrsg. v. Frank REXROTH und Teresa SCHRÖDER-STAPPER, Berlin/Boston 2018 (Historische Zeitschrift, Beiheft NF 71), S. 7–26.

- REXROTH, Frank: Die Kulturgeschichte der Gelehrten im späten Mittelalter – zur Einführung, in: Beiträge zur Kulturgeschichte der Gelehrten im späten Mittelalter, hrsg. v. Frank REXROTH, Ostfildern 2010, S. 7–14.
- REXROTH, Frank: Fröhliche Scholastik. Die Wissenschaftsrevolution des Mittelalters, 2. Aufl., München 2019.
- REXROTH, Frank: Praktiken der Grenzziehung in Gelehrtenmilieus der Vormoderne. Einige einleitende Bemerkungen, in: Was als wissenschaftlich gelten darf. Praktiken der Grenzziehung in Gelehrtenmilieus der Vormoderne, hrsg. v. Martin MULSOW, Frankfurt a. M./New York 2014 (Campus Historische Studien 70), S. 11–38.
- REXROTH, Frank: Städtisches Bürgertum und landesherrliche Universitätsstiftung in Wien und Freiburg, in: Stadt und Universität, hrsg. v. Heinz DUCHHARDT, Köln/Weimar/Wien 1993 (Städteforschung. Reihe A: Darstellungen 33), S. 13–31.
- RIEDEL-SPANGENBERGER, Ilona: Art. Johannes Andreae, in: BBKL 3, Herzberg 1992, Sp. 255–258.
- RÖDER, Alexander: Bibliotheca Erpachiana. Die Kirchenbibliothek zu Michelstadt, in: Der Odenwald 20,4 (1973), S. 111–116.
- RUH, Kurt: Art. Bernhardin von Siena, in: VL 1, 2., völlig neu bearb. Aufl., Berlin 1978, Sp. 789–793.
- RUH, Kurt: Art. Augustinus, in: VL 1, 2., völlig neu bearb. Aufl., Berlin 1978, Sp. 531–543.
- RUH, Kurt: Art. Konrad von Bondorf, in: VL 5, 2., völlig neu bearb. Aufl., Berlin 1985, Sp. 141–145.
- RUH, Kurth/SCHMIDTKE, Dietrich: Art. Thomas von Aquin, in: VL 9, 2., völlig neu bearb. Aufl., Berlin 1995, Sp. 813–838.
- SACK, Vera: Über Verlegereinbände und Buchhandel Peter Schöffers, in: Archiv für Geschichte des Buchwesens 13 (1972), Sp. 250–287.
- SANDKÜHLER, Hans Jörg: Wissenskulturen. Zum Status und zur Funktion eines epistemologischen Konzepts, in: Wissen. Wissenskulturen und die Kontextualität des Wissens, hrsg. v. DEMS., Frankfurt a. M. 2014 (Philosophie und Geschichte der Wissenschaften 77), S. 59–72.
- SCARPATETTI, Beat Matthias von: Art. Heynlin, Johannes, de Lapide, in: VL 3, 2., völlig neu bearb. Aufl., Berlin 1981, Sp. 1213–1219.
- SCHALK, Fritz: Art. Barzizza, Gasparino, in: LexMA 1, München/Zürich 1980, Sp. 1502.

- SCHAUDECK, Franziska: Die Geschichte des Buchbestand der jungen Freiburger Universität (1460–1500), in: Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 159 (2011), S. 285–353.
- SCHLOSSER, Marianne: Sakramentenlehre, in: Thomas Handbuch, hrsg. v. Volker LEPPIN, Tübingen 2016, S. 392–402.
- SCHMITT, Anneliese: Pestmesse und Pestprozession – ein seltener Uracher Druck aus der Zeit um 1480, in: Bewahren und Erforschen. Beiträge aus der Nicolaus-Matz-Bibliothek (Kirchenbibliothek) Michelstadt. Festgabe für Kurt Hans Staub zum 70. Geburtstag, hrsg. v. Wolfgang SCHMITZ, Michelstadt 2003 (Rathaus- und Museumsreihe 22), S. 220–237.
- SCHMITZ, Wolfgang (Hrsg.): Bewahren und Erforschen. Beiträge aus der Nicolaus-Matz-Bibliothek (Kirchenbibliothek) Michelstadt. Festgabe für Kurt Hans Staub zum 70. Geburtstag, Michelstadt 2003 (Rathaus- und Museumsreihe 22).
- SCHMITZ, Wolfgang: Deutsche Bibliotheksgeschichte, Bern 1984 (Germanistische Lehrbuchsammlung 52).
- SCHMITZ, Wolfgang: Die Bibliothek des Nicolaus Matz in Michelstadt, in: Bibliothek und Wissenschaft 34 (2001), S. 91–118.
- SCHMITZ, Wolfgang: Religiöses Studium und humanistische Weltsicht. Von der Predigt-sammlung zur Gräflich Erbachschen Bibliothek. Skizzen aus der Geschichte der Kirchenbibliothek Michelstadt. Festvortrag zum 500. Todestag von Nikolaus Matz am 23.11.2013, Michelstadt 2014.
- SCHNEYER, Johann Baptist: Geschichte der katholischen Predigt, Freiburg 1969.
- SCHNYDER, André/WORSTBROCK, Franz Josef: Art. Institoris, Heinrich, in: VL 4, 2., völlig neu bearb. Aufl., Berlin 1983, Sp. 408–415.
- SCHÖNBERGER, Rolf u. a. (Hrsg.): Repertorium edierter Texte des Mittelalters aus dem Bereich der Philosophie und angrenzender Gebiete, Bd. 2 E–L, 2., völlig überarbeitete und erweiterte Aufl., Berlin 2011.
- SCHREIBER, Heinrich: Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität zu Freiburg im Breisgau. I. Theil: Von der Stiftung der Universität bis zur Reformation, Freiburg 1857.
- SCHULER, Peter-Johannes: Art. Matthäus von Krakau, in: BBKL 5, Herzberg 1993, Sp. 1033–1037.
- SCHUMANN, Sabine: Die „nationes“ an der Universitäten Prag, Leipzig und Wien. Ein Beitrag zur älteren Universitätsgeschichte, masch. phil. Diss., Berlin 1974.

- SCHWINGES, Rainer Christoph: Das Reich im gelehrten Europa. Ein Essay aus personengeschichtlicher Perspektive, in: Studenten und Gelehrte. Studien zur Sozial- und Kulturgeschichte deutscher Universitäten im Mittelalter, hrsg. v. Rainer Christoph SCHWINGES, Leiden/Boston 2008, S. 579–607.
- SCHWINGES, Rainer Christoph: Pauperes an deutschen Universitäten des 15. Jahrhunderts. Hans Dietrich Kahl in Verbundenheit, in: Zeitschrift für Historische Forschung (1981), S. 285–309.
- SCHWINGES, Rainer Christoph: Universität, soziale Netzwerke und Gelehrtdynastien im deutschen Spätmittelalter, in: Beiträge zur Kulturgeschichte der Gelehrten im späten Mittelalter, hrsg. v. Frank REXROTH, Ostfildern 2010 (Vorträge und Forschungen 73), S. 47–70.
- SILAGI, Gabriel: Art. Alanus ab Insulis, in: TRE 2, Berlin/New York 1978, S. 155–160.
- SOETERMEER, Frank: Art. Wilhelm Durand, in: BBKL 22, Nordhausen 2003, Sp. 1527–1539.
- SOTINEL, Claire: Art. Maximus von Turin, in: TRE 22, Berlin/New York 1992, S. 304–307.
- SPECK, Dieter (Hrsg.): 550 Jahre Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Bd. 1: Bilder – Episoden – Glanzlichter, Freiburg/München 2007.
- SPECK, Dieter: Die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Ansichten – Einblicke – Rückblicke, Sutton 2001.
- SPECK, Dieter: Eine Universität für Freiburg „... zur Erlöschung des verderblichen Fewres menschlicher Unvernunft und Blindheit...“, Freiburg/Berlin 2006.
- STADLER, Hubert: Thomas von Aquin, in: Kindler Kompakt. Philosophie des Mittelalters, ausgew. v. Andreas SPEER, Stuttgart 2017, S. 125–131.
- STAMER, Ludwig: Kirchengeschichte in der Pfalz, Teil 2: Vom Wormser Konkordat bis zur Glaubensspaltung (1122–1560), Speyer 1949.
- STAUB, Johannes: Sonntagsmarkt und Todsünde. Eine Quaestio des Nicolaus Matz, in: Bewahren und Erforschen. Beiträge aus der Nicolaus-Matz-Bibliothek (Kirchenbibliothek) Michelstadt. Festgabe für Kurt Hans Staub zum 70. Geburtstag, hrsg. v. Wolfgang SCHMITZ, Michelstadt 2003 (Rathaus- und Museumsreihe 22), S. 306–325.
- STAUB, Kurt Hans/KEIL, Corinna A.: Eine zweibändige Bibel mit Einbänden des Wiener Buchbinders Mathias in der Kirchenbibliothek zu Michelstadt, in: Gutenberg-Jahrbuch 59 (1984), S. 328–331.
- STECKEL, Sita: Kulturen des Lehrens im Früh- und Hochmittelalter. Autorität, Wissenskonzepte und Netzwerke von Gelehrten, Köln 2011 (Norm und Struktur 39).

- STECKEL, Sita: Wissensgeschichten. Zugänge, Probleme und Potentiale in der Erforschung mittelalterlicher Wissenskulturen, in: Akademische Wissenskulturen. Praktiken des Lehrens und Forschens vom Mittelalter bis zur Moderne, hrsg. v. Martin KINTZINGER, Sita STECKEL und Julia CRISPIN, Basel 2015 (Veröffentlichungen der Gesellschaft für Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte 13), S. 9–58.
- STEIGER, Johann Anselm: Art. Seelsorge I. Kirchengeschichtlich, in: TRE 31, Berlin/New York 2000, S. 7–31.
- STOLZ, Michael: Spirituelle Artes-Auslegung. Das Beispiel der ‚Predigt vom heiligen Geist‘ (15. Jh.). Mit einer Textedition, in: Predigt im Kontext, hrsg. v. Volker MERTENS u. a., Berlin/Boston 2013, S. 53–87.
- TRÜTER, Ingo: Gelehrte Lebensläufe. Habitus, Identität und Wissen um 1500, Göttingen 2017.
- TUGWELL, Simon OP: Humbert of Romans’s Material for Preachers, in: De ore domini. Preacher and Word in the Middle Ages, hrsg. v. Thomas L. AMOS, Eugene A. GREEN und Beverly Mayne KINZLE, Kalamazoo/Michigan 1989, S. 105–117.
- UIBLEIN, Paul: Die Universität Wien im Mittelalter. Beiträge und Forschungen, Wien 1999 (Schriftenreihe des Universitätsarchivs/Universität Wien 11).
- UIBLEIN, Paul: Thomas Ebendorfer (1388–1464), in: Thomas Ebendorfer von Haselbach (1388–1464). Gelehrter / Diplomat / Pfarrer von Perchtoldsdorf, hrsg. v. Markt-gemeinde Perchtoldsdorf, Perchtoldsdorf 1988, S. 14–39.
- WAGNER, Bettina: Inkunabeln im Kloster, in: Bibliothek und Wissenschaft 39 (2006), S. 1–42.
- WALLACE-HADRILL, David S.: Art. Eusebius von Caesarea, in: TRE 10, Berlin/New York 1982, S. 536–543.
- WEIGAND, Rudolf: Vinzenz von Beauvais. Scholastische Universalchronistik als Quelle volkssprachiger Geschichtsschreibung, Hildesheim/Zürich/New York 1991 (Germanistische Texte und Studien 36).
- WEJWODA, Marek: Spätmittelalterliche Jurisprudenz zwischen Rechtspraxis, Universität und kirchlicher Karriere. Der Leipziger Jurist und Naumburger Bischof Dietrich von Bocksdorf (ca. 1410–1466), Leiden/Boston 2012 (Education and Society in the Middle Ages and Renaissance 42).
- WEJWODA, Marek: Der Leipziger Rechtsgelehrte Dietrich von Bocksdorf (1410–1466) in seinem Selbstverständnis als Jurist – und als Mensch? Annäherungen an ein spätmittelalterliches Individuum, in: Person und Milieu. Individualbewusstsein? Persönli-

- ches Profil und soziales Umfeld, hrsg. v. Angelika WESTERMANN und Stefanie von WELSER, Husum 2013, S. 315–336.
- WEJWODA, Marek: Dietrich von Bocksdorf und seine Bücher. Rekonstruktion, Entwicklung und inhaltliche Schwerpunkte einer spätmittelalterlicher Gelehrtenbibliothek, Leipzig 2014 (Schriften aus der Universitätsbibliothek 31).
- WETZEL, René/FLÜCKIGER, Fabrice: Einleitung. Die Predigt im Mittelalter zwischen Mündlichkeit, Bildlichkeit und Schriftlichkeit, in: Die Predigt im Mittelalter, hrsg. v. DENS., Zürich 2010 (Medienwandel, Medienwechsel, Medienwissen 13), S. 13–23.
- WETZSTEIN, Thomas: Der Jurist. Bemerkungen zu den distinktiven Merkmalen eines mittelalterlichen Gelehrtenstandes, in: Beiträge zur Kulturgeschichte der Gelehrten im späten Mittelalter, hrsg. v. Frank REXROTH, Ostfildern 2010 (Vorträge und Forschungen 73), S. 243–296.
- WILLIAMS, Ulla: Nikolaus von Dinkelsbühl und sein Redaktor, in: Predigt im Kontext. Internationales Symposium am Fachbereich Germanistik der Freien Universität Berlin, hrsg. v. Volker MERTENS u. a., Berlin/Boston 2013, S. 181–192.
- WIEGAND, Peter: Diözesansynoden und bischöfliche Statutengesetzgebung im Bistum Kammin. Zur Entwicklung des partikularen Kirchenrechts im spätmittelalterlichen Deutschland, Köln/Weimar/Wien 1998 (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Pommern, Reihe 5: Forschungen zur Pommerschen Geschichte 32).
- WINKLER, Gerhard B. (Hrsg.): Bernhard von Clairvaux, Sämtliche Werke lateinisch/deutsch, Bd. 9, Innsbruck 1998.
- WORSTBROCK, Franz Josef/HARRIS, Sylvia C.: Art. Johannes von Hildesheim, in: VL 4, 2. Aufl., Berlin/New York 1983, Sp. 638–647.
- WORSTBROCK, Franz Josef: Art. Geuß, Johannes, in: VL 3, 2., völlig neu bearb. Aufl., Berlin 1981, Sp. 37–41.
- WORSTBROCK, Franz Josef: Art. Herolt, Johannes, in: VL 3, 2., völlig neu bearb. Aufl., Berlin 1981, Sp. 1123–1127.
- WORSTBROCK, Franz Josef: Art. Johannes von Dambach, in: VL 4, 2., völlig neu bearb. Aufl., Berlin 1983, Sp. 571–577.
- WORSTBROCK, Franz Josef: Art. Peregrinus von Oppeln, in: VL 7, 2., völlig neu bearb. Aufl., Berlin 1989, Sp. 402–404.
- ZAHND, Ueli: Die Universität als Arena. Bildung, Profil-Bildung und Provokation bei Thomas von Straßburg, in: Theologie und Bildung im Mittelalter, hrsg. v. Peter

GEMEINHARDT und Tobias GEORGES, Münster 2015 (Archa Verbi. Subsidia 13), S. 491–509.

ZAPP, Hartmut: Art. Franciscus Zabarella, in: LexMA 4, München/Zürich 1989, Sp. 685.

ZITTEL, Claus: Wissenskulturen, Wissensgeschichte und historische Epistemologie, in: Wissen. Wissenskulturen und die Kontextualität des Wissens, hrsg. v. Hans Jörg SANDKÜHLER, Frankfurt a. M. 2014 (Philosophie und Geschichte der Wissenschaften 77), S. 91–109.

ZUMKELLER, Adolar: Art. Jordan von Quedlinburg, in: BBKL 3, Herzberg 1992, Sp. 649–652.

Anhang

Anmerkung:

Die Angaben zum Bibliotheksbestand sind größtenteils übernommen aus:

- Die mittelalterlichen Handschriften der Nicolaus-Matz-Bibliothek (Kirchenbibliothek) in Michelstadt. Ein Katalog von Johannes STAUB und Kurt Hans STAUB, Michelstadt 1999.
- Die Inkunabeln der Nicolaus-Matz-Bibliothek (Kirchenbibliothek) in Michelstadt. Ein Katalog von Kurt Hans STAUB unter Mitarbeit von Christa STAUB, Michelstadt 1984 (Rathaus- und Museumsreihe 3).

Dabei wird der Transkriptionsstil beibehalten und nicht normalisiert. Außerdem werden nur die Handschriften bzw. Inkunabeln aufgeführt, bei denen STAUB/STAUB eine Provenienz auf Matz zurückführen können. Es werden auch nur die Angaben übernommen, welche für die vorliegende Arbeit relevant sind. Weitere kodikologische und inhaltliche Angaben sowie ausführliche Literatur-, Repertorien- und Katalogverweise sowie Textzeugen und Parallelüberlieferungen sind in den jeweiligen Katalogen nachzusehen. Es ist anzumerken, dass die Herausgeber den Transkriptionen sowohl Fragezeichen als auch Ausrufezeichen in einfachen Klammern und Auslassungspunkte ohne Klammern hinzufügen – diese werden übernommen, da eine Nachprüfung an den Originalen nicht möglich ist. Unklarheiten, die einer Nachprüfung bedürfen, werden in den folgenden Tabellen in eckige Klammern gesetzt, um diese von den Katalogeinträgen unterscheiden zu können.

Tabelle 1: Übersicht über die Inkunabeln der Nicolaus-Matz-Bibliothek

Bestandsnummer	Autor/Titel/Thema	Druckort/Drucker/Jahr	Angebunden/Standort	Besonderheiten	Inhalt	Kategorie/Unterkategorie	Weiterführende Literatur
2a	ALANUS de Insulis: Distinctiones dicitonum theologialium	[Straßburg: C. W., um 1474]	Angeb. an Nr. 30 u. 140	---	<ul style="list-style-type: none"> - Alain von Lille (um 1120–1202) - Zisterzienser, Früh-scholastiker - Biblisches Lexikon - Dient zur Auslegung der Bibel (Exegetik) 	Theologie → Systematische Darstellung	- SILAGI, Alanus, S. 155–160
7	ANDREAE, Johannes: Summa de sponsalibus et matrimoniis	[Basel: Martin Flach, um 1473/75]	Angeb. an Nr. 55	---	<ul style="list-style-type: none"> - Johannes Andreae (um 1270–1348) - Bedeutender Kanonist - Grundregeln über Verlobungen und Ehen 	Theologie → Systematische Darstellung	- RIEDEL-SPANGENBERGER, Johannes, Sp. 255–258
11	ANSELM von Canterbury: Cur deus homo	[Straßburg: Georg Husner, nicht nach 1474]	Angeb. an Nr. 55	---	<ul style="list-style-type: none"> - Anselm von Canterbury (1033–1109) - Benediktiner, Wegbereiter der Scholastik - Warum ist Gott Mensch geworden? - Über Menschwerdung 	Theologie → Scholastische Werke	- ERNST, Anselm, S. 78–82
17	Ps.-AUGUSTINUS: De duodecim abusionum gradibus Mit Zusätzen aus Aurelius Augustinus: De anima et eius origine und De divinatione daemonum contra paganos	[Straßburg: Georg Husner, um 1475]	Angeb. an Nr. 55	---	<ul style="list-style-type: none"> - Augustinus (354–430) - Kirchenvater - Von den 12 Misständen 	Theologie → Scholastische Werke	- RUH, Augustinus, Sp. 531–543

20	BARTHOLOMAEUS Anglicus: De proprietatibus rerum	[Lyon]: Pierre Hongre, 21.XI.1482	Angeb. an Nr. 126	---	<ul style="list-style-type: none"> - Bartholomaeus Anglicus († nach 1250) - Franziskaner, Enzyklopädist - Über die Ordnung der Dinge (13. Jh.) - Weit verbreitete Enzyklopädie und scholastisches Werk 	Theologie → Systematische Darstellung	- HÜNEMÖRDER/MÜCKHOSS, Bartholom(a)eus, S. 1492f.
23	BARZIZIUS, Gasparinus: Epistolae	[Basel: Martin Flach, nicht nach 1474]	Angeb. an Nr. 55	---	<ul style="list-style-type: none"> - Gasparino Barzizza (um 1360–1431) - Sammlung von Musterbriefen - Früh-Humanistischer Gedankenaustausch - Vermehrt didaktische Werke 	Sprache	- SCHALK, Barzizza, Sp. 1502
25	BERNARDINUS, Senensis: De contractibus et usuris	[Straßburg: Drucker d. Henricus Ariminensis (= Georg Reyser), nicht nach 1474]	Angeb. an Nr. 149	---	<ul style="list-style-type: none"> - Bernhard von Siena (1380–1444) - Franziskaner, Volksprediger - Über Verträge und Gebräuche 	Theologie → Sonstiges	- BAUTZ, Bernhardin, Sp. 540f. - RUH, Bernhardin, Sp. 789–793
26	BERNARDUS, Clavallensis: Homiliae super evangelio Missus est angelus Gabriel	[Köln: Drucker d. Augustinus, De fide (= Johannes Solidi), um 1473]	Angeb. an Nr. 65b	---	<ul style="list-style-type: none"> - Bernhard von Clairvaux (um 1090–1153) - Zisterzienser, hl. Kirchenlehrer - Homilien zum Evangelium: Der Engel Gabriel wurde gesandt 	Theologie → Predigten	- LECLERQ, Bernhard, S. 644–651
27	Ps.-BERNARDUS: Sermo de humana miseria	[Burgdorf: Drucker d. Jacobus de	Angeb. an Nr. 65b	---	<ul style="list-style-type: none"> - Predigt vom menschlichen Elend 	Theologie → Predigten	- WINKLER, Bernhard, Bd. IX,

		Glusa, De apparitionibus animarum (Hain 9349), um 1475]					S. 788–791, Nr. 110
28	Ps.-BERNARDUS: Speculum de honestate vitae Daran: Octo puncto perfectionis assequendae	[Basel, Martin Flach, um 1472/74]	Angeb. an Nr. 65b	---	- Enzyklopädie über das ehrenhafte Leben - Über den achten Punkt der zu erreichenden Vollkommenheit	Theologie → Predigten	- LECLERQ, Bernhard, S. 644–651
29	BIBLIA, lat. Mit Beigabe von Menardus monachus	[Basel: Bernhard Richel] 1475	---	- Sign. A 10 - Gleicher Einband wie Nr. 46	- Bibel	Theologie → Bibel	---
30	BIBLIA, lat. Mit Beigabe von Menardus monachus	[Nürnberg: Johann Sensenschmidt u. Andreas Frisner] 1476	Angeb. an Nr. 2a und 140	---	- Bibel	Theologie → Bibel	---
32	BOETHIUS: De consolatione philosophiae	[Basel: Michael Wenssler, nicht nach 1474]	Angeb. an Nr. 93	---	- Anicius Manlius Severinus Boethius (um 475/480–524) - Der Trost der Philosophie, gleichzeitig sein philosophisches Testament	Philosophie	- GRUBER, Boethius, Sp. 308–312
35	BONAVENTURA, S.: Soliloquium	[Straßburg: Heinrich Eggstein, nicht nach 1474]	Angeb. an Nr. 55	---	- Bonventura (um 1221–1274) - Franziskaner, Kirchenlehrer - Alleingespräch über geistliche Übungen für	Theologie → Scholastische Werke	- GERKEN, Bonaventura, Sp. 404–407

Tabelle 1: Übersicht über die Inkunabeln der Nicolaus-Matz-Bibliothek

					die gottesfürchtige Seele		
43	De COMMUNIONE et conversatione Iudaeorum et Christianorum	[Basel: Martin Flach, nicht nach 1474]	Angeb. an Nr. 55	- Auf dem Ober- rand von Bl. 1a mit Tinte: <i>In libro sermonum de sanctis eciam habes il- lum tractatum</i>	- Von der Gemeinschaft und Lebensweise der Juden und Christen	Theologie → Sonstiges	---
44	CONRADUS de Brundelsheim: Sermones de sanctis	[Reutlingen: Michael Greyff, nicht nach 1478]	---	- Gedr. Verz.: 25 - Sign. A 28 - Gleicher Ein- band wie Nr. 60 u. 89	- Konrad von Brundels- heim († 1321) - Zisterzienser - Predigtreihe für Heili- genfeste - <i>Sermones Socci</i> , eine der wichtigsten Pre- digtsammlungen	Theologie → Predigt	- JANZ-WENIG, Konrad (on- line)
46	CONRADUS de Halberstadt: Concordantiae biblio- rum	[Straßburg: Johann Mentel- in, nicht nach 1474]	---	- Gedr. Verz.: 22 - Sign. A 11 - Gleicher Ein- band wie Nr. 29	- Konrad von Halber- stadt, Dominikaner, unklar ob der Ältere (1321 bezeugt) oder der Jüngere († nach 1362), das Werk wird allerdings (auch) Kon- rad d. Ä. zugeschrie- ben, die Verfasser- schaft ist jedoch wei- terhin ungeklärt - Konkordanz-Bibel des Alten und Neuen Tes- taments - Dritte Ausgabe der Konkordanz des Hugo von Cher	Theologie → Bibel	- MADEY, Kon- rad, Sp. 390f.

52	DURANTI, Guillelmus: Rationale divinorum officiorum	[Straßburg: Georg Husner, nicht nach 1479]	---	<ul style="list-style-type: none"> - Gedr. Verz.: 34 - Sign. A 36 - Gleicher Einband wie Nr. 114, 125, 139, 140 (Esslinger Buchbinder?) - Im Band liegt der Rest eines Schreibens beginnen mit: <i>Nicolaus matz...</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Wilhelm Durand (um 1230/31–1296) - Sehr einflussreicher Kanonist, Prozessualist und Liturgiker - Weit verbreitete Liturgieerklärung (um 1273), quasi Enzyklopädie: Beschreibung und symbolisch-allegorische Erklärung liturgischer Handlungen 	Theologie → Systematische Darstellung	<ul style="list-style-type: none"> - SOETERMEER, Wilhelm, Sp. 1527–1539
55	EUSEBIUS, Caesariensis: Historia ecclesiastica, lat. von Rufinus	[Straßburg: Heinrich Eggestein, nicht nach 1475]	Angebunden an Nr. 7, 11, 17, 23, 35, 43, 71 u. 96	<ul style="list-style-type: none"> - Sign. A 74 - Gleicher Einband wie Nr. 66, 77, 82, 83, 93, 94 u. 157 (Freiburg, ‚Meister mit der Hausmarke‘?) 	<ul style="list-style-type: none"> - Eusebius von Caesarea (um 264–340) - Kirchenvater - Sammlung von Exzerpten zur Kirchengeschichte 	Geschichte	<ul style="list-style-type: none"> - WALLACE-HADRILL, Eusebius, S. 537–543
57	FRANCISCI de Insulis, Michael: Quodlibet de veritate fraternitatis rosarii, BMV	[Basel: Bernhard Richel, um 1479/80]	Angeb. an Nr. 111	---	<ul style="list-style-type: none"> - Michel François (1435–1502) - Dominikaner - mit Jakob Sprenger stiftete er 1475 eine Rosenkranzbruderschaft in Köln - Satzung der Rosenkranzbruderschaft 	Theologie → Sonstiges	<ul style="list-style-type: none"> - KÜFFNER, Rosenkranzbruderschaft, S. 109–117

60	GERSON, Johannes: Collectorium super Magnificat	[Esslingen: Konrad Fyner, 1473]	---	- Sign. A 48 - Gedr. Verz. 26 - Gleicher Ein- band wie Nr. 44 u. 89	- Johannes Gerson (1363–1429) - Führender Kopf der Frömmigkeitstheologie - Kommentar zu hl. Ma- ria	Theologie → Sonstiges	- BURGER, Ger- son, S. 532– 538 - MCGUIRE, Jean, S. 318f.
61	GERSON, Johannes: Donatus moralisatus	[Basel: Martin Flach, um 1474]	Angeb. an Nr. 65b	---	- Versuch, eine gramma- tikalische Abhandlung in eine moralische zu wenden	Theologie → Sonstiges	- BURGER, Ger- son, S. 532– 538 - KRAUME, Ger- son, Sp. 1266– 1274 - MCGUIRE, Jean, S. 325
62	GERSON, Johannes: De laude scriptorum	[Köln, Dru- cker d. Au- gustinus, De fide (= Johann Solidi), um 1473]	Angeb. An Nr. 65b	---	- Über das Lob der Schreiber	Theologie (?) → Sonstiges	- BURGER, Ger- son, S. 532– 538 - KRAUME, Ger- son, Sp. 1266– 1274 - MCGUIRE, Jean, S. 316
63	GERSON, Johannes: Opusculum tripartitum de praeceptis decalogi, de confessione et de arte moriendi	[Ursach: Kon- rad Fyner, 1480?]	Angeb. An Nr. 111	---	- Traktat - Dekalogerklärung, Beichtanleitung und Ars moriendi (= Kunst, den Sterbenden beizu- stehen) - Eines der verbreitetsten und meist gedruckten Werke von Gerson	Theologie → Beichte	- BURGER, Ger- son, S. 532– 538 - KRAUME, Ger- son, Sp. 1266– 1274 - MCGUIRE, Jean, S. 180f.
65b	GREGORIUS I., Papst: Pastorale seu Regula pastoralis	[Basel: Martin Flach, nicht nach 1472?]	Angeb. an Nr. 26, 27,	- gedr. Verz. 55 - Sign. A 83	- Papst Gregor I. / Gre- gor der Große (um 540–604)	Theologie → Scholasti- sche Werke	- MARKUS, Gre- gor I., S. 135– 145

			28, 61 u. 62	- Gleicher Einband wie Nr. 81	- Kirchenvater - Hirtenbriefregel/Pastoralregel → Buch für kirchliche Amtsträger, im Mittelpunkt stehen Predigt und Seelsorger (kann aber auch für jeden Christen gelten) - Für Gregor I.: christlicher Prediger = Zentralfigur - Entwurf einer Lebensordnung		- EICH, Gregor, S. 78–80.
66	GREGORIUS IX., Papst: Decretales. Mit Glosse	Mainz: Peter Schöffler, 23.XI.1473	---	- Gedr. Verz. 1 - Sign. E 1124 - Gleicher Einband wie Nr. 55, 77, 82, 83, 93, 94 u. 157 (Freiburg, ‚Meister mit der Hausmarke‘?)	- Papst Gregor IX. (1167–1241) - Juristenpapst - Schöffler kann als Fachbuchhandlung gelten - Liber Extra: Zusammenfassung aller wichtiger Dekretale - Gehörte zum Grundbestand eines Predigers	Sonstiges	- SACK, Verlegereinbände, Sp. 258f. - HINNEBUSCH, Geschichte, S. 61
71	HENRICUS Ariminensis: De quattor virtutibus cardinalibus. Hrsg. Thomas Dorniberg	Straßburg [Drucker des Henricus Ariminensis (= Georg Reysler), nach 11.XI.1472 u. nicht nach 1475]	Angeb. an Nr. 55	---	- Über die „Alltagsethik“ - Werk wird Seneca (um 1–65) zugeschrieben - Henricus de Arimino (bezeugt 1304–1314), venezianischer Dominikaner	Philosophie	- HENKEL, Seneca d. J., Lucius Annaeus, Sp. 1078–1090 - SCHÖNBERGER u. a., Repertorium, S. 1805

72	HEROLT, Johannes: Sermones discipuli super epistolas dominicales	[Ulm: Johannes Zainer, um 1470/80]	Angeb. an Nr. 111	---	- Johannes Herolt (um 1380–1468) - Dominikaner - Hilfsmittel der Predigt für Seelsorger	Theologie → Hilfsmittel	- WORST-BROCK, Herolt, Sp. 1123–1127
75	HIERONYMUS de Vallibus Paduanus: Jesuida seu De passione Christi	[Basel: Michael Wenssler, um 1474] (= Erstausgabe)	Angeb. an Nr. 93	---	- Hieronymus Paduanus oder Girolamo della Valle († um 1494) - Humanist - Bibeldichtung, hier (andächtig) über die Passion Christi	Sprache	- CZAPLA, Bibelepos, S. 128
76	HOMILIARIUS doctorum a Paulo Diacono collectus	Speyer: Peter Drach, 7.IX.1482	Angeb. an Nr. 146	- Sign. A 46 - Dieselbe Werkstatt und selber Einband wie Nr. 85, 111, 126, 149 u. 155	- Paulus Diaconus (um 720/730–799) - Homiliensammlung	Theologie → Predigt	- BREUKELAAR, Paulus, Sp. 60–63
77	HONORIUS Augustodunensis: De praedestinatione et libero arbitrio. De cognitione verae vitae	[Straßburg: C. W., um 1471]	Angeb. an Handschrift A 86	- Sign. A 86 - Gleicher Einband bei Nr. 55, 66, 82, 83, 93, 94 u. 157 (Freiburg, ‚Meister mit der Hausmarke‘?)	- Honorius Augustodunensis (* um 1080/1090) - Vermittlungstheologe, verfasste vorrangig zusammenfassende Handbücher über das zeitgenössische Wissen - <i>Libero Arbitrio</i> entspricht dem <i>Elucidarium</i> (Traktat zu Fragen und Antwort der Theologie [= Handbuch für den Klerus])	Theologie → Handbuch	- HAACKE/ ARDUINI, Honorius, S. 571–578

					- <i>De cognitione</i> → thematisiert Gotteserkenntnis		
81	JACOBUS de Jüterbog: Sermones de sanctis	[Speyer: Drucker d. Gesta Chrisiti, um 1472/73]	Angeb. an Nr. 109	- Gedr. Verz. Nr. 32 - Sign. A 29	- Jakob von Paradies/Jüterbog (um 1381–1465) - Reformschriftsteller - Predigten über die Heiligen	Theologie → Predigt	- MERTENS, Jakob, Sp. 478–487
82	JACOBUS de Voragine: Legenda aurea	[Straßburg: Heinrich Eggestein, um 1472–74]	---	- gedr. Verz. 42 - Sign. A 53 - Gleicher Einband wie Nr. 55, 66, 77, 83, 93, 94 u. 157 (Freiburg, ‚Meister mit der Hausmarke‘?)	- Jacobus a (de) Voragine (um 1228–1298) - Dominikaner - Heiligenlegende, Legenden werden in Kontext der Heilsgeschichte erstmals eingeordnet - Endet mit der Kirchweihe - Gilt als <u>das</u> Legendenbuch	Theologie → Sonstiges	- KUNZE, Jacobus, Sp. 448–466 - SCHNEYER, Geschichte, S. 162, 183
83	JACOBUS de Voragine: Sermones dominicales per totum annum	[Straßburg: C. W., nicht nach 1473]	Angeb. an Nr. 106 u. 108	- Gedr. Verz. 45 - Sign. A 31 - Gleicher Einband wie Nr. 55, 66, 77, 82, 93, 94 u. 157 (Freiburg, ‚Meister mit der Hausmarke‘?)	- Sonntagspredigten für das ganze Kirchenjahr	Theologie → Predigt	- KUNZE, Jacobus, Sp. 448–466
84 (?)	INSTITORIS, Henricus u. Jakob Sprenger: Malleus maleficarum	[Speyer: Peter Drach, vor 15.IV.1487]	Angeb. an Nr. 134	---	- Heinrich Institoris (um 1430–1505)	Theologie → Sonstiges	- SCHNYDER/ WORST-

					<ul style="list-style-type: none"> - Dominikaner, Inquisitor für Süddeutschland - Hexenhammer, verfasst von den Ordensbrüdern Heinrich Institoris und Jakob Sprenger, Legitimation der Hexenverfolgung (1486 in Speyer veröffentlicht) 		BROCK, Institoris, Heinrich, Sp. 408–415
85	JOHANNES de Bromyard: Summa praedicatorum P. 1.2.	[Basel: Johann Amerbach, nicht nach 1484]	---	<ul style="list-style-type: none"> - Gedr. Verz. 6 - Sign. A 90 - Dieselbe Werkstatt wie Nr. 76, 111, 126, 149 u. 155 	<ul style="list-style-type: none"> - Johannes von Bromyard († nach 1409) - Dominikaner - Kanonistischer Einschlag, umfangreiche Materialsammlung - Umfangreiches, wichtiges Predigthandbuch 	Theologie → Hilfsmittel	<ul style="list-style-type: none"> - SCHNEYER, Geschichte, S. 181 - HINNEBUSCH, Geschichte, S. 60
87	JOHANNES de Tambaco: Consolatio theologiae	[Straßburg: Drucker d. Henricus Ariminensis (= Georg Reyser), um 1477]	---	<ul style="list-style-type: none"> - Gedr. Verz. 33 - Sign. A 34 - Einband Kyris, Werkstatt Nr. 54 	<ul style="list-style-type: none"> - Johannes von Dambach (um 1288–1372) - Dominikaner - Trostgründe/Leid des irdischen Leidens - Hauptwerk von Dambach 	Theologie → Sonstiges	<ul style="list-style-type: none"> - WORSTBROCK, Johannes, Sp. 571–577
89	JORDANUS von Quedlinburg: Sermones Dan de sanctis	[Straßburg: Heinrich Knobloch-zer?, nicht nach 1481]	---	<ul style="list-style-type: none"> - Gedr. Verz. 5 - Sign. A 35 - Gleicher Einband wie Nr. 44 u. 60 	<ul style="list-style-type: none"> - Jordan von Quedlinburg (um 1300–1370/1380) - Heiligenpredigten 	Theologie → Predigt	<ul style="list-style-type: none"> - ZUMKELLER, Jordan, Sp. 649–652
93	LE GRAND, Jacques: Sophologium	[Köln: Drucker d. Albertus Magnus, De virtutibus	Angeb. an. Nr. 32, 75, 122, 138 u. 148	<ul style="list-style-type: none"> - Sign. A 77 - Gleicher Einband wie Nr. 	<ul style="list-style-type: none"> - Jacques Legrand (um 1360–1415) - Moralphilosophische Kompilation 	Philosophie	<ul style="list-style-type: none"> - RAUNER, Jacobus, Sp. 259

		(= Johann Solidi?), nicht nach 29.IX.1473]		55, 66, 77, 82, 83, 94 u. 157 (Freiburg, ‚Meister mit der Hausmarke‘?)			
94	LEONARDUS de Udino: Sermones aurei de sanctis	[Köln: Drucker d. Albertus Magnus, De virtutibus (= Johann Solidi?), nicht nach 25.VII.1474]	---	- Sign. A 33 - Gedr. Verz. 46 - Gleicher Einband wie Nr. 55, 66, 77, 82, 83, 93 u. 157 (Freiburg, ‚Meister mit der Hausmarke‘?)	- Leonhard von Udino/Udine (um 1400–1470) - Dominikaner - Predigtsammlung	Theologie → Predigt	- FILTHAUT, Leonhard, Sp. 967 - SCHNEYER, Geschichte, S. 213
96	LUDOPHUS de Suchen: Iter ad terram sanctam	[Straßburg: Heinrich Eggstein, um 1475/80]	Angeb. an Nr. 55	---	- Ludolf von Sudheim (bezeugt 1336–1341) - Weit verbreiteter Reisebericht über den Weg zum Heiligen Land	Geschichte	- BULSTHIELE, Ludolf, Sp. 984–986
99	MARTINUS Polonus: Sermones de tempore et de sanctis	[Straßburg: Georg Husner, 1484]	Angeb. an Nr. 117	---	- Martin von Troppau († nach 1278) - Typische Predigtreihe für Sonn- und Feiertage - Sammlung von Lehrstücken aus scholastischer Zeit - Knappe und präzise Darstellung	Theologie → Predigt	- BRINCKEN, Martin, Sp. 158–166

106	NIDER, Johannes: De morali lepra	[Basel: Michael Wenssler, nicht nach 1475]	Angeb. an Nr. 83	---	<ul style="list-style-type: none"> - Johannes Nider (um 1380–1438) - Dominikaner - Abriss menschlicher Laster (Sittenverfall) und über Verfehlungen in der Ehe - Allgemeine Seelsorge, richtet sich vorrangig an Beichtväter 	Theologie → Beichte	<ul style="list-style-type: none"> - BRAND, Nider, S. 36 - HILLENBRAND, Nider, Sp. 971–977
108	NIDER, Johannes: Manuale confessorum	[Basel: Michael Wenssler, um 1475]	Angeb. an Nr. 83	---	<ul style="list-style-type: none"> - Sehr gefragtes Beicht- handbuch - Nider verfasste besonders viele Hilfsmittel gezielt für Beichtväter 	Theologie → Beichte	<ul style="list-style-type: none"> - BRAND, Nider, S. 35 - HILLENBRAND, Nider, Sp. 971–977
109	OFFICIUM de festo praesentationis b. Mariae	[Straßburg: Georg Reyser, 1471–1478]	Angeb. an Nr. 81	---	<ul style="list-style-type: none"> - Offizium zum Fest Mariä Opferung/Gedenktag Unserer Lieben Frau in Jerusalem 	Theologie → Sonstiges	---
111	PEREGRINUS Oppolien- ensis: Sermones de tempore et de sanctis Daran: JACOBUS de Voragine: Sermones quadragesimales NIKOLAUS de Dinkelsbühl: Concordantia in passionem dominicam	[Ulm: Johann Zainer, um 1482]	Angeb. an Nr. 57, 63 u. 72	<ul style="list-style-type: none"> - Gedr. Verz. 36 - Sign. A 63 - Dieselbe Werkstatt wie die Einbände von Nr. 85, 76, 126, 149 u. 155 	<ul style="list-style-type: none"> - Peregrinus von Oppeln (1303–1333 bezeugt) - Dominikaner - Predigtsammlung von Sonntags-, Fest- und Heiligenpredigten für das ganze Kirchenjahr mit zahlreichen Exempla - Liturgisch bedeutsame Zeiten/Feste exponierte Stellung <p>-----</p>	Theologie → Predigt	<ul style="list-style-type: none"> - KUNZE, Jacobus, Sp. 448–466 - MADRE, Nikolaus, S. 310 - WORSTBROCK, Peregrinus, Sp. 402–404

					<ul style="list-style-type: none"> - Jakobus a Voragine: Predigten für die Fastenzeit ----- - Nikolaus von Dinkelsbühl: Übereinstimmungen in der Sonntagspassion - Unechtes Werk, eine Konkordanz gehörte nicht zu Dinkelsbühls Werken 		
114	PETRUS Lombardus: Glossa Psalterii	[Nürnberg: Johann Sensenschmidt u. Andreas Frisner, um 1475/76]	---	<ul style="list-style-type: none"> - Sign. A 32 - Gedr. Verz. 21 - Gleicher Einband wie Nr. 52, 125, 139 u. 140 (Esslinger Buchbinder?) 	<ul style="list-style-type: none"> - Petrus Lombardus († 1160) - Psalmenkommentar 	Theologie → scholastische Werke	<ul style="list-style-type: none"> - HÖDL, Petrus, S. 296–303
115	Ps.-PETRUS de Palude: Sermones thesauri novi de quadragesimales	Straßburg: [Drucke d. Vita patrum, nicht nach 18.X.], 1485	Angeb. an Nr. 118	---	<ul style="list-style-type: none"> - Petrus de Palude (um 1280–1342) - Dominikaner - Predigtreihe für die Fastenzeit - <i>Thesaurus Novus</i> wurde laute SCHNEYER fälschlicherweise Petrus de Palude zugeschrieben 	Theologie → Predigt	<ul style="list-style-type: none"> - DETTLOFF, Petrus, Sp. 373f. - SCHNEYER, Geschichte, S. 226, 180, 146
117	Ps.-PETURS de Palude: Sermones thesauri novi de sanctis	Straßburg: [Drucker d. Vitas patrum], 1485	Angeb. an Nr. 99	<ul style="list-style-type: none"> - Sign. A 30 - Einband wie Nr. 118 	<ul style="list-style-type: none"> - Predigtreihe für für Heiligenfeste (Sanctorale) 	Theologie → Predigt	<ul style="list-style-type: none"> - HÖDL, Petrus, S. 296–303

118	Ps.-PETRUS de Palude: Semones thesauri novi de tempore	Straßburg: [Drucker d. Vitas patrum], 1484	Angeb. an Nr. 115	- Sign. A 67	- Predigtreihe für Sonntag und Feiertage (Temporale)	Theologie → Predigt	- HÖDL, Petrus, S. 296–303
122	PROBA: Cetones Vergiliani	[Basel: Michael Wenssler, um 1474]	Angeb. an Nr. 93	---	---	Sonstiges	---
125	RAINERIUS de Pisis: Pantheologia. P. 1.2	[Basel: Berthold Ruppel, um 1477]	---	- Sign. A 8 u. A 9	- Rainer von Pisa (um 1100–1160) - Einsiedler - Weit verbreitete theologische Enzyklopädie als Hilfsmittel für die Predigt	Theologie → Hilfsmittel	- QUINTO, Rainer, Sp. 420
126	REUCHLIN, Johannes: Vocabularis breviloquus Daran: GUARINUS Veronensis: Ars diphtongandi HEYNLIN, Johannes: De arte punctandi – De accentu	Basel: [Johann Amerbach], 1482	Angeb. an Nr. 20	- Sign. A 73 - Dieselbe Werkstätte wie Einbände Nr. 76, 85, 111, 149 u. 155	- Johannes Reuchlin (1455–1522) - Humanist, Wegbereiter der Reformation - Lateinisch-Deutsches Wörterbuch ----- - Guarino da Verona (1374–1460) - Humanist - Abhandlung über die Kunst des Doppellautes ----- - Johannes Heynlin (um 1430–1496) - Scholastiker und Frühhumanist, stand in Kontakt mit Humanisten am Oberrhein	Sprache	- DÖRNER, Reuchlin, Sp. 579–633 - SCARPATETTI, Heynlin, Sp. 1213–1219

					- Abhandlung über die Kunst des Punktierens, Abhandlung über den Akzent (zusammen mit Guarino da Verona)		
134 (?)	STATUTA provincialia Moguntinensia	[Reutlingen: Michael Greyff, um 1482]	Angeb. Nr. 84	- Gedr. Verz. 44 - Sign. A 52 - Einband der Jahrhundertwende	- Mainzer Provinzialstatuten - Statuten von 1310 oder 1451?	Sonstiges	- WIEGAND, Diözesansynoden, S. 138–141
138	THOMAS de Aquino: De articulis fidei et ecclesiae sacramentis. Daran: Ps.-Thomas de Aquino: De periculis contingentibus circa sacramentum eucharistiae Daran: Ps.-Thomas de Aquino: De regimine Judaeorum	[Basel: Michael Wenssler, um 1474]	Angeb. an Nr. 93	---	- Thomas von Aquin (um 1224–1474) - Dominikaner - Einflussreicher Kirchenlehrer - Über die Sakramentenlehre ----- - Über zufällige Versuche bezüglich des Sakraments der Eucharistie - Über den 6. Artikel der 83. Quaestio aus der <i>Summa Theologiae</i> , den Messritus betreffend ----- - Über die Leitung/Lenkung der Juden - Einflussreichste Stellungnahme Aquins zu	Theologie → Scholastische Werke	- KETTERN, Thomas, Sp. 1324–1370 - LALLA, Thomas, hier bes. S. 58–61 - NÖCKER, Proverbium, S. 206, Anm. 335 - RUH/SCHMIDTKE, Thomas, Sp. 813–838 - SCHLOSSER, Sakramentenlehre, S. 392–402

					der Behandlung von Juden		
139	THOMAS de Aquino: Catena aurea super quattuor evangelistas	[Basel: Michael Wenssler, 1476]	---	<ul style="list-style-type: none"> - Gedr. Verz. 11 - Sign. A 15 - Gleicher Einband 52, 114, 125, 140 (Esslinger Buchbinder?) 	<ul style="list-style-type: none"> - Kommentar der Kirchenväter zu den vier Evangelien - Nachschlagewerk 	Theologie → Scholastische Werke	<ul style="list-style-type: none"> - PRÜGL, Bibelkommentare, S. 204f. - RUH/SCHMIDTKE, Thomas, Sp. 813–838
140	THOMAS de Aquino: Quaestiones de duodecim quodlibet	Nürnberg: Johannes Sensenschmidt u. Andreas Frisner, 1474	Angeb. an Nr. 2a u. 30	<ul style="list-style-type: none"> - Gedr. Verz. 16 - Sign. A 16 - Gleicher Einband wie Nr. 52, 114, 125, 139 (Esslinger Buchbinder?) 	<ul style="list-style-type: none"> - 12 Untersuchungen über frei gewählte Themen über ‚Gott und die Welt‘ 	Theologie → Scholastische Werke	<ul style="list-style-type: none"> - STADLER, Thomas, S. 130f.
142	THOMAS de Aquino: Summa theologica. P. 1	[Köln: Ulrich Zell, um 1473]	---	<ul style="list-style-type: none"> - Gedr. Verz. 15 - Sign. A 13 	<ul style="list-style-type: none"> - Scholastischer Schriftkorpus - „dogmatische Bibel des Katholizismus“ - Teil 1 (<i>prima pars</i>): Gegenstand Gott 	Theologie → Scholastische Werke (Systematische Darstellung)	<ul style="list-style-type: none"> - KÖPF, Aufbau, S. 253–257
143	THOMAS de Aquino: Summa theologica. P. 2,2	Mainz: Peter Schöffler, 6.III.1467	---	<ul style="list-style-type: none"> - gedr. Verz. 9 - Sign. A 14 (auch in Zusammenhang mit Esslingen?) - Alte eingebraunte Signatur auf Vorderdeckel: Kyriß, Werkstatt Nr. 160 	<ul style="list-style-type: none"> - Teil 2 (<i>secunda pars</i>): Ethik; - Teil 2.2 (<i>secundae secundae</i>) → materiale Ethik, auf einzelne Situationen bezogen - Das Geschäft von Schöffler kann als Fachbuchhandlung gelten 	Theologie → Scholastische Werke (Systematische Darstellung)	<ul style="list-style-type: none"> - KÖPF, Aufbau, S. 257–262 - SACK, Verlegereinbände, Sp. 257f.

146	TURRECREMATA, Johannes de: Expositio super toto Psalterio	[Basel: Johann Amerbach, nicht nach 1482]	Angeb. an Nr. 76	---	<ul style="list-style-type: none"> - Juan de Torquemada (1388–1468) - Dominikaner, Kardinal - Bedeutender spätmittelalterlicher Theologe - Papalistische Haltung (Anti-Konziliarismus) - Erklärung über alle Psalmen 	Theologie → Scholastische Werke	<ul style="list-style-type: none"> - FRENKEN, Torquemada, Sp. 338–342
148	TURRECREMATA, Johannes de: Meditationes	[Köln: Drucker des Albertus Magnus, De virtutibus (= Johann Solidi?), nicht nach 1474]	Angeb. an Nr. 93	---	<ul style="list-style-type: none"> - Geben Meditationes Torquemadas im Kreuzgang der röm. Kirche S. Maria sopra Minerva wieder, Freskenzyklus (wurde Mitte 16. Jh. zerstört) - Erbauungsliteratur - Die erste gedruckte Inkunabel mit Illustrationen in Italien 	Theologie → Sonstiges	<ul style="list-style-type: none"> - CÁRDENAS, Genealogie, S. 302f. - FRENKEN, Torquemada, Sp. 338–342
149	TURRECREMATA, Johannes de: Quaestiones Evangeliorum de tempore et de sanctis et Flos theologiae	[Basel: Johann Amerbach, nicht nach 28.IX.1484]	Angeb. an Nr. 25	<ul style="list-style-type: none"> - Sign. A 57 - Dieselbe Werkstatt wie die Einbände Nr. 76, 85, 111, 126 u. 155 	<ul style="list-style-type: none"> - Predigtsammlung 	Theologie → Predigt	<ul style="list-style-type: none"> - SCHNEYER, Geschichte, S. 226 - FRENKEN, Torquemada, Sp. 338–342
155	VINCENTIUS Bellovacensis: Opuscula	Basel: Johann Amerbach, 13.XII.1481	---	<ul style="list-style-type: none"> - Gedr. Verz. 31 - Dieselbe Werkstatt wie die Einbände Nr. 76, 85, 111, 126 u. 149 	<ul style="list-style-type: none"> - Vinzenz von Beauvais (um 1190–1264) - Dominikaner - ‚Kleines Werk‘; Textsammlung geistlicher Traktate 	Theologie→ Sonstiges	<ul style="list-style-type: none"> - DÜCHTING, Vinzenz, Sp. 1705f. - WEIGAND, Vinzenz, S. 8–19

157	ZACHARIAS Chrysopolitanus: Super unum ex quattuor Ps. Ammonii	[Straßburg: C. W.], 1473	---	<ul style="list-style-type: none"> - Gedr. Verz. 14 - Sign. A 21 - Gleicher Einband wie Nr. 55, 66, 77, 82, 83 u. 94 (Freiburg, ‚Meister mit der Hausmarke‘?) 	<ul style="list-style-type: none"> - Zacharias Chrysopolitanus (bezeugt 1131–1138) - Scholastiker - Scholastischer Kommentar zur Evangelienharmonie des Ammonius v. Alexandrien 	Theologie → Bibel	<ul style="list-style-type: none"> - EINSLE, Zacharias, Sp. 296–299
-----	---	--------------------------	-----	--	--	----------------------	--

Tabelle 1: Übersicht über die Inkunabeln der Nicolaus-Matz-Bibliothek

Tabelle 2: Übersicht über die Handschriften der Nicolaus-Matz-Bibliothek

Bestandsnummer	Autor/Titel/Thema	Entstehung und Einband	Provenienz/Bezug zu Matz	Inhalt	Weiterführende Literatur
A 86 (S. 6)	Thomas Ebendorfer: Sermones de tempore de evangelis, pars aestivalis	<ul style="list-style-type: none"> - Wien? - 15. Jh. (3. Viertel) - Einband des Freiburger ‚Meisters mit der Hausmarke‘, Entstehung des Einbandes daher in Freiburg - Vermutlich in Wien entstanden - Angebunden an Inkunabel Nr. 77 - Eingebrennte Signatur (16) 	<ul style="list-style-type: none"> - Aufgrund der Einbandmerkmale Provenienz Matz wahrscheinlich - Bezug zu Thomas Ebendorfer 	<ul style="list-style-type: none"> - Thomas Ebendorfer (1388–1464), Wiener Theologe - Pfarrpredigten zur Belehrung des Pfarrklerus für die Sonntage/Festtage nach Pfingsten (Predigtzyklus) 	<ul style="list-style-type: none"> - LHOTSKY, Thomas, S. 74f. (Nr. 38 II) - SCHNEYER, Geschichte, S. 191 - UIBLEIN, Thomas, S. 36f.
D 681/ D 682 (S. 7–10)	Biblia Sacra, 2 Bände	<ul style="list-style-type: none"> - Wien - 1463 - Einbände des Wiener Buchbinders Matthias - Eingebrennte Signaturen (8 [Bd. 2] und 9 [Bd. 1]) 	<ul style="list-style-type: none"> - Matz war vermutlich Käufer und Zweitbesitzer - Matz war vermutlich Schreiber der <i>Summarium biblicum</i> von Alexander de Villa Dei und auch der Glossen sowie an der Fertigstellung beteiligt: <i>Et completa est tabula ista anno domini 1463 a Nicolao Matz der Michelstadt</i>, Bd. 2, fol. 4^r 	<ul style="list-style-type: none"> - Vulgata mit Ergänzungen und ausführlichen Prologen 	<ul style="list-style-type: none"> - STAUB/KEIL, Bibel, S. 328–331, hier bes. S. 329

<p>D 683 (S. 10–16)</p>	<p>Thomas Ebendorfer (et alii?): Sermones de sanctis de evangelis et in die dedicationis ecclesiae</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Wien? - 15. Jh. (3. Viertel) - Wiener Einband aus dem Umfeld der Werkstatt des Buchbinders Mathias - Eingebrennte Signatur (20) - Entstand im Umfeld der Wiener Universität 	<ul style="list-style-type: none"> - Von Matz zwischen 1457–ca. 1468 erworben - Handschrift ist inhaltlich und vom Einband her dem Umfeld der Wiener Universität zuzuschreiben 	<ul style="list-style-type: none"> - Predigten für Sonntage/Heiligenfeste und zu Kirchenweihen (Predigtzyklus) - Ebendorfer habe diese an der Universität Wien gehalten 	<ul style="list-style-type: none"> - LHOTSKY, Thomas, S. 75f. (Nr. 40) - SCHNEYER, Geschichte, S. 191 - UIBLEIN, Thomas, S. 36f.
<p>D 685 (S. 17–19)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Humbertus de Romanis - De erroribus haeticorum - Johannes de Frankfordia - Johannes Hildesheimensis - Nicolaus Magni de Iawor - Hieronymus 	<ul style="list-style-type: none"> - Speyer - 1461 	<ul style="list-style-type: none"> - Wegen Entstehungsort Provenienz Matz wahrscheinlich, allerdings keine typischen Merkmale wie eingebrennte Signatur oder Kettenband - Rückenbeschriftung verbindet diese Handschrift mit D 692 und D 693, letztere ist Matz zuzuordnen 	<ul style="list-style-type: none"> - Humbert von Romans (um 1200–1277), <i>De eruditione praedicatorum</i> (fol. 1^{ra}–210^{rb})→ (dominikanisches) Predigtlehrbuch, einflussreicher Homiletiker - Abhandlungen zur Waldensergeschichte und über die Fehler der Häretiker (fol. 211^{ra}–228^{vb}) - Johannes von Frankfurt († 1440), <i>Contra Feymeros</i> (fol. 233^{vb}–236^{rb})→ Traktat gegen die Feme, in dem es hauptsächlich um das Seelenheil der Richter bzw. Gerichteten geht - Johannes von Hildesheim (um 1310/20–1375), <i>Historia trium regum</i> (fol. 237^{ra}–280^{va})→ Legende der Heiligen Drei Könige - Nikolaus von Jauer (um 1355–1435), <i>Tractatus de superstitionibus</i>, Pars 2 (fol. 280^{vb}–308^{ra})→ Zweiter Teil des Traktates gegen den Vorwurf des Aberglaubens bei Werner von Freiburg 	<ul style="list-style-type: none"> - BULST-THIELE, Johannes, S. 145f. - FRANK, Hieronymus, Sp. 3f. - KADLEC, Nikolaus, Sp. 1078–1081 - KLASSERT, Mitteilungen, S. 7f. - NAUTIN, Hieronymus, S. 304–315 - SCHNEYER, Geschichte, S. 156 - TUGWELL, Humbert, S. 105–17 (mit Nennung dieser Handschrift) - WORSTBROCK, Geuß, Sp. 37–41 - WORSTBROCK/HARRIS,

				<ul style="list-style-type: none"> - Hieronymus Paduanus (†1494), <i>Adversus Iovinianum</i> (fol. 308^{ra}–366^{ra}) & <i>Ad Pammachium</i> (fol. 366^{ra}–366^{vb}) → Abhandlung gegen Jovinian, in der Hieronymus die Jungfräulichkeit sowie das ehelose Leben verteidigt; diese wurde in Rom kritisch aufgenommen, sodass Hieronymus seine Position verteidigte und Missverständnisse beseitigte (<i>Ad Pammachium</i>) 	<p>Johannes, Sp. 638–647</p>
<p>D 688 (S. 37–40)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Virgilius Wallendorfer de Salzburg - Matthaëus de Cracovia - Johannes Geuß - De arbore consanguinitatis 	<ul style="list-style-type: none"> - Wien? - 15. Jh. (2. Viertel) - Eingebrennte Signatur (40) 	<ul style="list-style-type: none"> - Eventuell handschriftlicher Eintrag von Matz - Wahrscheinlich im Umfeld der Wiener Universität entstanden, von Matz zwischen 1457 und 1468 erworben 	<ul style="list-style-type: none"> - Virgilius Wallendorfer, <i>Sermones de sanctis super evangelia</i> (fol. 1^{ra}–150^{va}) → Heiligenpredigten In Anbetracht der Entstehung der Handschrift kann diese Predigtreihe nicht von Virgilius Wallendorfer von Salzburg stammen, der 1481–1502 an der Universität Leipzig belegt ist. Auf diesen bezieht sich jedoch auch SCHNEYER. - Matthäus von Krakau (um 1345–1410), <i>Sermones de proprio et communi sanctorum</i> (fol. 159^{ra}–427^{rb}) → Heiligenpredigten - Johannes Geuß (um 1370–1440), <i>Sermo in dominica septuagesime magistri Iohannis Gewss, de nupcys, de ludo tessarum, de corea / De chorea</i> (fol. 248^{ra}–250^{va}, 252^{ra}–255^{rb}) → Ablasspredigten, Predigten über Tanz (= praktische Moral und Lebensführung), Losspiel und Ehe - <i>Sermo de arbore consanguinitatis</i> (fol. 256^{ra}–271^{ra}) → über Stammbäume 	<ul style="list-style-type: none"> - SCHNEYER, Geschichte, S. 225 - NUDING, Matthäus, S. 55 - WORSTBROCK, Geuß, Sp. 37–41 - SCHULER, Matthäus, Sp. 1033–1037 - UIBLEIN, Akten, Bd. 2, S. 643, 652

				<p>zur Bestimmung der Verwandtschaftsgrade von Ehekandidat*innen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Franciscus Zabarella (1360–1417) (?), <i>Commentum super arborem consanguinitatis vel affinitatis</i> (fol. 272^r–291^r) → Stammschemata zur Bestimmung der Verwandtschaftsgrade und Rätsel, u. a. zu den Wienern Jacobus Wuldendorff († 1466) und Georgius Mulner aus Waldsee († vor 1442) - Questiones zu Petrus Lombardus (<i>Liber quartus sententiarum</i>) zum Eherecht (fol. 300^r–327^v) 	
D 691 (S. 43–47)	<ul style="list-style-type: none"> - Uldaricus de Campo Liliorum - Sermones - Isidorus Kiovensis <i>Varia theologica</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Wien? - 15. Jh. (3. Viertel) - Einband des Wiener Buchbinders Mathias - Eingebrennte Signatur (54?) - Entstand im Umfeld der Wiener Universität 	<ul style="list-style-type: none"> - Wahrscheinlich im Umfeld der Wiener Universität entstanden, von Matz zwischen 1457 und 1468 erworben - Teile außerhalb ihres Handschriftenkerns vermutlich von Matz angelegt und teilweise geschrieben worden 	<ul style="list-style-type: none"> - Ulrich von Lilienfeld (um 1308–vor 1358), <i>Concordantia caritatis</i> (fol. 1^r–215^v) → für niederen Klerus gedacht, Erbauung und Predigtvorbereitung; Bibelexegese - Thomas Ebendorfer, <i>Sermo De purificatione beate virginis Marie</i> (fol. 216^r–224^v) → Basler Konzilspredigt (weitere Zeugnis vom Konzil: <i>Decretum „E-lucidantibus“</i>, <i>de Conceptione virginis Mariae</i>, Sessio 36 vom 27. Sept. 1439 [fol. 300^r–300^v]) - Petrus Reicher de Pirchenwart († 1436), <i>Sermo De assumptione beate virginis</i> (fol. 225^r–234^v) → Predigt zu Mariä Himmelfahrt - Papst Nikolaus V. (1397–1455), <i>Bulla Immensa et innumerabilia</i> (fol. 291^r–294^v) → Bulle vom 19.1.1449, Nikolaus V. bestimmte das Jahr 1450 zum Jubeljahr 	<ul style="list-style-type: none"> - MUSSBACHER, Ulrich, Sp. 1200 - LHOTSKY, Thomas, S. 77 (Nr. 50) - KRESTEN, Isidor, Sp. 675f. - JENKS, Jubilee, S. 112–114 - BINDER, Petrus, Sp. 376

				<ul style="list-style-type: none"> - Isidor von Kiev (um 1380/90–1463), <i>Epistula de expugnatione urbis Constantinopolitanae anno 1453</i> (fol. 308^r–310^v) → Eroberung von Konstantinopel (zeitgenössisch!) - Sonst weitere Predigten (teilw. ohne Angaben der Verfasser), Exzerpte, Traktate oder Predigtnotizen, u. a. vermehrt zur hl. Maria (fol. 235^r–251^v) 	
D 692 (S. 48–52)	<ul style="list-style-type: none"> - De paenitentia - De coena et passione domini - De confessione (lat. u. dt.) - Disticha Catonis (lat. u. dt.) - Regimen sanitatis (lat. u. dt.) - In Iohannis de Sacroboso Algorismum commenta - Kaufmännisches Rechnen (dt.) - Computus Nurembergensis 	<ul style="list-style-type: none"> - Wien (u. Freiburg?) - 15. Jh. (3. Viertel) - Einband des Buchbinders Johannes Karstatt in Speyer - Eingebrennte Signatur (94) - Aufgeklebter Zettel mit Inhaltsverzeichnis von der Hand von Matz 	<ul style="list-style-type: none"> - Größtenteils von Matz geschrieben und Entstehung vor 1469, manche Texte jedoch wahrscheinlich in seiner Freiburger Zeit - Rückenbeschriftung verbindet diese Handschrift mit D 685 und D 693, letztere ist Matz zuzuordnen 	<ul style="list-style-type: none"> - Nicolaus von Dinkelsbühl (?) (1366–1433), <i>Sigillium paenitentiae</i> (fol. 1^r–14^r) → Traktat über die Hauptbestandteile der Beichte - Beichttraktat, deutsch (Confessio teutonica) (fol. 18^r–24^v) - <i>Tractatus de confessione</i>, lat. Fassung (fol. 24^v–29^r) - Kommentar zu <i>den Disticha Catonis</i> mit Vergleich des Cato novus (Martinus) (fol. 31^{rb}–64^{rb}) → Cato novus ist eine Umformung des Catos in leoninische Hexameter - <i>Disticha Catonis</i> mit Prolog, lat. u. dt., mit zahlreichen Interlinear- u. Marginalglossen (fol. 67^r–85^r) → Regeln für praktische Lebensführung/-gestaltung, Spruchweisheiten, elementarstes Buch für den Lateinunterricht in den Artes - <i>Regimen sanitatis</i>, lat. u. dt. (fol. 89^r–112^r) → Gesundheitsregeln - Notizen zu Fragen der Grammatik (fol. 113^{r-v}) - Henricus Stolberg (1443–1464 belegt), <i>In Iohannis de Sacrobosco Algorismum</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - MADRE, Nikolaus, S. 289, Nr. 3 (vgl. ebd. zur Verfasserschaft) - HELLMANN, Algorismus, S. VII–XV - HENKEL, Schultexte, S. 228–231, 274–276 - BERNT, Disticha Catonis, Sp. 1123

				<p><i>commentum</i> (fol. 114^r–127^v) → Algorismus-Kommentar, Vorlesung in Amberg 1452</p> <ul style="list-style-type: none"> - Johannes de Sacrobosco (um 1195–1256), <i>Algorismus</i>, Exzerpt (fol. 128^r–132^v) - Definition des Rätsels und Rätsel(-auflösung) (fol. 133^r) - Nicolaus Matz, <i>In Iohannis de Sacrobosco Algorismum commentum. Circa initium algorismi</i> (fol. 135^r–165^r) → Algorismusvorlesung - Auf einem losen Blatt befindet sich die dazugehörige Vorlesungsankündigung von 1471, welches laut STAUB nicht mehr auffindbar ist - Regeln und Beispiele für kaufmännisches Rechnen, dt. (fol. 166^v–168^r) - <i>Computus Nurembergensis</i> (fol. 170^r–202^r) mit Komputistischen Notizen und Rechenbeispiel - Sonst weitere Predigten, Federproben und Notizen 	
D 693 (S. 52–64)	Sermones et varia a Nicolao Matz collecta	<ul style="list-style-type: none"> - Wien (?) und Speyer - Mitte 15.–Anfang 16. Jh. - Einband des Buchbinders Johannes Karsstatt in Heidelberg oder Speyer (?) 	<ul style="list-style-type: none"> - Entstehung in Wiener Zeit (bis 1469, nicht von seiner Hand), alles weitere persönliche Notizen, Gutachten, etc. - Letzter Eintrag 1504, danach vermutlich in Speyer eingebunden - Weist weder eine eingetragene Signatur 	Vgl. ausführlich Tabelle 3	Vgl. ausführlich Tabelle 3

Tabelle 2: Übersicht über die Handschriften der Nicolaus-Matz-Bibliothek

			noch Reste einer Kette auf, doch durch den Inhalt der Sammelhandschrift ist Matz als Vorbesitzer gesichert		
--	--	--	--	--	--

Tabelle 3: Übersicht über die Handschrift D 693 *Sermones et varia a Nicolao Matz collecta* der Nicolaus-Matz-Bibliothek

Folio	Thema	Beginn der Transkription	Inhalt	Besonderheiten und Referenz im Bestand oder in Tätigkeiten	Weiterführende Literatur
Vorsatz	Inhaltsverzeichnis Matz	---	---	---	---
51 ^r –55 ^r	Sermo in die palmarum	Hoc sentite in vobis, quod... (Phil 2,5). In quibus verbis nos apostolus hortatur ad sciendum in nobis in futura ebdomada, quod dominus noster Iesus Christus...	Predigt am Palmsonntag	(fol. 55 ^v –211 ^r nicht von Matz' Hand)	---
51 ^{ar}	Inhaltsverzeichnis, das auch die verlorenen Blätter umfasst	Dominica ante ascensionem (!), De sanctis Petro et Paulo, [De] Iacobo apostolo, De conversione Pauli, [De] ascensione domini, De oracione, [De] concepcione Marie, [De] adsumcione domini, [De] adsumcione, In vigilia cene, [De] dedicacione templi, Die dominico. Prima pars passionis (vor fol. 51)... De XXIII ^{or} sanctimonialibus (?), De dedicacione templi (nach fol. 206).	Auf den verlorenen Blättern bis fol. 51: - Für den Sonntag vor Christi Himmelfahrt - Über die heiligen Petrus und Paulus - Über den Apostel Jacobus - Über die Bekehrung Paulus' - Über Christi Himmelfahrt - Über das Vaterunser - Über Mariä Empfängnis [8.12.] - Über Christi Himmelfahrt - Über Christi Himmelfahrt - In der Nachtwache vor dem Abendmahl (= vor Gründonnerstag) - Über die Weihung des Tempels/der Kirche	(fol. 55 ^v –211 ^r nicht von Matz' Hand)	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Am Tag des Herrn. Erster Teil der Passion [...] - Über die 24 Nonnen - Über die Weihung der Kirche 		
51 ^{av}	Notizen und Federproben	---	(Inhalt der Notizen nicht im Katalog aufgeführt)	---	---
55 ^v –57 ^v	Nicolaus de Dinkelspuhel	>De oracione<. Sed quid pecceritis patrem in nomine meo... (Io 16,23). Sanctus Gregorius (!) super capitulo Matthei 7o Petite et dabitur vobis...	Nikolaus von Dinkelsbühl (1366–1433): Aus dem dritten Predigtzyklus: Über das Vaterunser	(fol. 55 ^v –211 ^r nicht von Matz' Hand)	- MADRE, Nikolaus, S. 175, Nr. 1–3
57 ^v –58 ^r	Notizen	Nota, quod licet tota trinitas sit caritas iuxta illud Iohannis... Nota, quod perplexitas non est aliud quam assensus... Item nota, quod res dicitur esse in loco multipliciter... Ultimo nota, quod duplex est malum scilicet culpe et pene...	Notizen über unterschiedliche Themen	(fol. 55 ^v –211 ^r nicht von Matz' Hand)	---
58 ^v –61 ^r	Sermo	>De annunciacione sancte Marie<. Missus est angelus Gabriel... (Lc 1,26). Notandum est, quod totus mundus iacebat egrotus secundum Augustinum. Ideo necesse fuit, ut deus pater mitteret...	Verkündung der Geburt Jesu	(fol. 55 ^v –211 ^r nicht von Matz' Hand)	---
58 ^v –61 ^r	Sermo	>De annunciacione sancte Marie<. Missus est angelus Gabriel... (Lc 1,26). Notandum est, quod totus mundus iacebat egrotus secundum Augustinum. Ideo necesse fuit, ut deus pater mitteret...	Verkündung der Geburt Jesu	(fol. 55 ^v –211 ^r nicht von Matz' Hand)	---

61 ^v –64 ^v	Sermo	>De ascensione domini<. Ascendit deus in iubilatione... (Ps 46,6). Primo potest queri ratio, quare (?) fuit nobis melius et utilius...	Predigt zu Christi Himmelfahrt	(fol. 55 ^v –211 ^r nicht von Matz' Hand)	---
64 ^v –66 ^v	Sermo	>De sancto Iohanne baptista<. Non surrexit maior inter natos... (Mt 11,11 u. Lc 7,28). In his verbis dominus commendat Iohannem sanctum propter plura, primo propter magna opera...	Predigt über Johannes den Täufer	(fol. 55 ^v –211 ^r nicht von Matz' Hand)	---
67 ^r –69 ^r	Sermo	>De sanctis Petro et Paulo<. Ecce nos reliquimus omnia... (Mt 19,27). In hiis verbis notandum est, quod isti duo apostoli scilicet Petrus et Paulus specialiter tria reliquerunt et ideo regnum dei intraverunt...	Predigt über Petrus und Paulus	(fol. 55 ^v –211 ^r nicht von Matz' Hand)	---
69 ^v –71 ^r	Clemens VI. papa (Petrus Roger), Sermo	>De conceptione Marie beate<. Erunt signa in sole... (Lc 21,25). Et in ewangelio hodierno de dominica...	Verkündung der Geburt Jesu Predigt an Mariä Empfängnis	(fol. 55 ^v –211 ^r nicht von Matz' Hand)	---
71 ^v	Notiz	--	(Inhalt der Notiz nicht im Katalog aufgeführt)	---	---
71 ^v –73 ^v	Sermo	>De oracione<. Petite et dabitur vobis... (Lc 11,9). Quamvis omni tempore orandum sit, tamen in hiis diebus ecclesia tria tempora... fol. 73 ^r : Dominus docuit discipulos suos orare Mathei 6, cum dixit: Sic autem orabitis: Pater noster etc. Bona est oracio, quam dictat cor tuum in orando...	Predigt über das Vaterunser mit Verweis auf die Bergpredigt	(fol. 55 ^v –211 ^r nicht von Matz' Hand, Parallelüberlieferung vorhanden) Vgl. Inhaltsverzeichnis Vgl. hier Predigt des Nikolaus von Dinkelsbühl (D 693, fol. 55 ^v –57 ^v)	---
74 ^r –79 ^v	Nicolaus de Dinkelspuhel,	>De angelis<. Angeli eorum in celis semper vident... (Mt 18,10). Eloquitur (!) in hodierno ewangelio.	Nikolaus von Dinkelsbühl (1366–1433):	(fol. 55 ^v –211 ^r nicht von Matz' Hand)	- MADRE, Nikolaus,

	<i>Sermo I. de sancto Michaele</i>	Quamvis non videamus apparicionem angelorum, abscondita est...	Heiligenpredigt über die Engel, über den hl. Erzengel Michael (Teil 1) Predigt beschäftigt sich mit fünf Quaestiones		S. 235–37, Nr. 1
79 ^v –87 ^v	Nicolaus de Dinkelspuhel, <i>Sermo II. de sancto Michaele</i>	>Alius sermo de angelis<. In illa hora accesserunt discipuli... (Mt 18,1). Hoc ewangelium habet tres partes, in quarum prima dominus loquitur de humilitate...	Nikolaus von Dinkelsbühl (1366–1433): Heiligenpredigt über die Engel, über den hl. Erzengel Michael (Teil 2) Erklärung des Evangeliums mit Erklärung der guten und bösen Engel, über Demut, Stolz und Ärger	(fol. 55 ^v –211 ^r nicht von Matz' Hand)	- MADRE, Nikolaus, S. 237f., Nr. 2
87 ^v –92 ^v	Nicolaus de Dinkelspuhel, <i>Sermo in dominica V. post pascha</i>	>De petitione<. Amen, amen dico vobis, si quid pecceritis... (Io 16,23). Beatus Thomas in 4 ^o distinctione 15 dicit, quod opera nostra non sunt suficiencia a se ipsis...	Nikolaus von Dinkelsbühl (1366–1433): Sonntagspredigt über die Bitte (aus Jahreszyklus) für den fünften Sonntag nach Ostern	(fol. 55 ^v –211 ^r nicht von Matz' Hand)	- MADRE, Nikolaus, S. 145, Nr. 47
92 ^v –98 ^v	Sermo	>De assumptione beate Marie virginis<. Sedeo ut regina... (Apc 18,7). Gloriosus doctor et pater beatus Augustinus attollens festum virginis gloriose presens in quodam sermone festi eiusdem dicit: Hodierna festivitas...	Predigt zu Mariä Himmelfahrt	(fol. 55 ^v –211 ^r nicht von Matz' Hand, weitere Textzeugen vorhanden)	---
99 ^r –106 ^r	Nicolaus de Dinkelspuhel, Sermo	>De ascensione domini<. Recumbentibus xi discipulis apparuit illis... (Mc 16,14 u. Lc 24,33). Dominus noster resurgens per 40 dies...	Nikolaus von Dinkelsbühl (1366–1433):	(fol. 55 ^v –211 ^r nicht von Matz' Hand)	- MADRE, Nikolaus, S. 145, Nr. 48

			Predigt (aus dem Jahreszyklus [Winter]) für Christi Himmelfahrt		
106 ^r	Dialogus sanctorum patrum de diversis	Bernhardus: Securum accessum habes o homo apud patrem... Ad hoc venerandus (?) Augustinus 22 libro De civitate dei: Quod remanebunt quidem non ad turpitudinem... Bricht ab: ...eisdem membris non perditis cicatrices apparebunt.	Dialog der heiligen Väter über verschiedenes, Bernhard von Clairvaux und Augustinus (<i>De civitate dei</i>)	(fol. 55 ^v –211 ^r nicht von Matz' Hand, weitere Textzeugen vorhanden)	---
106 ^v –111 ^r	Sermo	>In festo trinitatis<. Amen, amen dico tibi, quia, quid scimus, loquimur... (Io 3,11). In verbis premissis innuitur trinitas personarum et etiam unitas essencie...	Predigt zum Fest der Dreifaltigkeit	(fol. 55 ^v –211 ^r nicht von Matz' Hand)	---
111 ^r	Exzerpte	Nicolaus de Dinkelspuhel, Sermo in festo trinitatis. Dic id a principio: Sicut accipi potest ex dictis doctorum in 3o sentenciarum distincione 25a, aliqui sunt articuli fidei... Endet: ...ex ipso acti significaciones.	Exzerpte von der Predigt (aus dem Jahreszyklus [Winter]) zum Fest der Dreifaltigkeit des Nikolaus von Dinkelsbühl (1366–1433)	(fol. 55 ^v –211 ^r nicht von Matz' Hand, Textzeuge/ähnliches Exzerpt vorhanden)	- MADRE, Nikolaus, S. 146, Nr. 53
111 ^v –118 ^r	Sermo	>Dominica IIIa<. Estote misericordes sicut et pater noster... (Lc 6,36). Notandum est primo, quod licet dominus deus sit immensus, omnipotens et iustus, tamen ad misericordiam est promptissimus...	Predigt für den vierten Sonntag (nach Ostern?)	(fol. 55 ^v –211 ^r nicht von Matz' Hand)	---
118 ^r –123 ^v	Petrus Reicher de Pirchenwart, Sermo	>Dominica XIIa<. In illo tempore exiens Iesus de finibus Tyri... (Mc 7,31). Sciendum, quod in isto ewangelio duo principaliter tanguntur puncta...	Petrus Reicher von Pirchenwart († 1436): Predigt für den zwölften Sonntag (nach Ostern?)	(fol. 55 ^v –211 ^r nicht von Matz' Hand)	- SCHNEYER, Geschichte, S. 191 - BINDER, Petrus Reicher, Sp. 376

123 ^v – 135 ^r	Sermo	>Sermo de omnibus sanctis<. Beati, qui habitant in domo tua... (Ps 83,5). Prestantissimi patres, domini eximii, magistri ac ceteri domini quibuscumque dignitatibus prefulciti. De celeberrima hac solempnitate locuturus exordiens a verbis beati Maximi [in] sermone suo presentis festivitatis...	Predigt über alle Heiligen, in der auf den hl. Maximus (von Turin?) Bezug genommen wird	(fol. 55 ^v –211 ^r nicht von Matz' Hand) Maximus von Turin († um 420): Verfasser zahlreicher (Gemeinde-) Predigten zu unterschiedlichsten Themen, auch zu aktuellen Ereignissen seiner Zuhörerschaft. Die Heiligenverehrung fördere, so Maximus, die Verehrung Christi. → Diese Thematik würde auch zu der hier aufgeführten Predigt passen.	- SOTINEL, Maximus von Turin, S. 304–307
135 ^r – 137 ^v	Sermo	>De sancto spiritu<. Paraclitus spiritus sanctus, quem... (Io 14,26). Venerandi patres, consuetudo est bonorum patrum in longinquum decedendum...	Predigt über den Heiligen Geist	(fol. 55 ^v –211 ^r nicht von Matz' Hand)	---
138 ^r – 146 ^r	Sermo	>De passione domini videlicet secunda pars passionis<. Fratres habentes fiduciam in introitum sanctorum... (Hbr 10,19). In quibus verbis duo tanguntur. Primo hominis certa spes in ingressum celorum... Zu Beginn der Predigt am Rand eine Notiz von Matz: In Spira 1485, vide (?)... in septima (?).	Predigt über die Passion Christi (2. Teil)	(fol. 55 ^v –211 ^r nicht von Matz' Hand) - Lokalisierung und Datierung durch Matz: <i>In Speyer 1485</i> (obwohl der Text der Predigt nicht von Matz geschrieben wurde) - Diese Predigt hielt oder mit dieser Predigt arbeitete Matz vielleicht in Speyer 1485, vgl. dazu die Notizen: D 693, fol. 239 ^{ar}	---

				<ul style="list-style-type: none"> - Die Predigt gleicht offenbar nicht Ps.-Nicolaus de Dinkelspuhel, <i>Concordantia in passionem dominicam</i>, vgl. D 693, 207^r–211^r - Vgl. Inhaltsverzeichnis (D 693, fol. 51^{ar}) 	
146 ^v – 161 ^r	Sermo de passione domini	>Incipit 3a pars passionis<. Mane autem facto consilium inierunt... (Mt 27,1). In Luca: Et duxerunt illum in concilium suum... (Lc 22,66). Gloria sic temperat suum responsum...	Predigt über die Passion Christi (3. Teil)	<p>(fol. 55^v–211^r nicht von Matz' Hand)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vgl. Inhaltsverzeichnis (D 693, fol. 51^{ar}) - Fortführung der Predigt auf fol. 138^r–146^r? - Die Predigt gleicht offenbar nicht Ps.-Nicolaus de Dinkelspuhel, <i>Concordantia in passionem dominicam</i>, vgl. D 693, fol. 207^r–211^r 	---
160 ^{ar}	Notizen	---	(Inhalt der Notizen nicht im Katalog aufgeführt)	---	---
160 ^{av}	Leer	---	---	---	---
161 ^r	Notizen	---	(Inhalt der Notizen nicht im Katalog aufgeführt)	---	---
161 ^v – 165 ^r	Petrus Reicher de Pirchenwart, Sermo	>De sancta Margareta<. Simile est regnum celorum decem virginibus... (Mt 25,1). Notandum primo, quod Christus dominus hanc parabolam locutus est de statu presentis ecclesie...	Petrus Reicher von Pirchenwart († 1436): Predigt über die hl. Margarete	(fol. 55 ^v –211 ^r nicht von Matz' Hand)	- SCHNEYER, Geschichte, S. 191

165 ^r – 166 ^v	Sermo	>De sancta Maria Magdalena<. Rogabat Iesum quidam phariseus... (Lc 7,36). Hic dubitatur, quod si primus homo non peccasset, an adhuc Christus incarnatus fuisset...	Predigt über die hl. Maria Magdalena	(fol. 55 ^v –211 ^r nicht von Matz' Hand, weiterer Textzeuge vorhanden)	---
166 ^v	Notiz	Nota, secundum doctores adventus domini agitur per 4or fere ebdomadas ita scilicet, quod semper in adventu sunt 4or dies dominici...	Notiz zum 1. Adventssonntag (wahrscheinlich zu einer Predigt?)	(fol. 55 ^v –211 ^r nicht von Matz' Hand) - Bezug zu Thomas Ebdorfer, <i>Sermones de evangelii de tempore, Pars hymnalis</i> , vgl. Katalog Salzburg, Nr. 33 (S. 12f.): fol. 2 ^{ra} –8 ^{vb} (Predigt für den 1. Adventssonntag) mit dem Anfang auf fol. 2 ^{vb} <i>Dicite filie Syon: Ecce rex tuus venit ...</i> (Mt 21,5). <i>Secundum doctores adventus domini agitur per quattuor fere ebdomadas</i> ... - Der Winter-Predigtzyklus ist nicht in der Michelstädter Bibliothek zu verzeichnen, nur der Sommerzyklus (Handschrift A 86) ist überliefert	- LHOTSKY, Thomas, S. 75 (Nr. 38 I)
167 ^r – 170 ^r	Johannes Geuß, Sermo	>Sermo in LXXa, in quo habetur de nuptiis, iocis et ludis fieri solitis tempore carnis privilegiali (?)<. Tempus	Johannes Geuß (um 1370–1440): Ablasspredigt zur Ehe/zur Hochzeiten	(fol. 55 ^v –211 ^r nicht von Matz' Hand)	- WORST-BROCK, Geuß, Sp. 37–41

		nunc instans communi nomine appellatur 70a, in quo sancta mater ecclesia duo commemorat...			
168 ^{ar-v}	Leer	---	---	---	---
170 ^r	Zusatz	Sed quia primus et secundus computantur pro eodem, ideo enim Christus venit in carnem...	Zusatz zur Predigt von Johannes Geuß (D 693, fol. 167 ^r –170 ^f)	---	---
170 ^v – 173 ^r	Traktat	>Sequitur de consecracione et missa in die parascevis.< Quia nobis consedentibus inter cetera nostre collacionis colloquia questio 2a fuit suborta, an in die parascevis vinum infusum in calicem maneat vinum, an per contactum partis hostie consecrate 56 in calicem misse in Christi sanguinem transmutetur. Ad quod dubium dicunt doctores sacre theologie magister Nicolaus Dinkelspuhel et alii...	Traktat über die Weihe und Heilige Messe (Wein und Hostie) an Karfreitag mit Bezug auf Nikolaus von Dinkelsbühl und weitere (Theologen?)	(fol. 55 ^v –211 ^r nicht von Matz' Hand)	---
173 ^r – 181 ^v	Johannes Geuß (Ps.-Nicolaus de Dinkelspuhel), Sermo	>De visitacione beate Marie<. Exurgens Maria in diebus illis... (Lc 1,39). Cum angelus Gabriel in Galilea civitate Nazareth...	Johannes Geuß (um 1370–1440): Predigt über Mariä Heimsuchung	(fol. 55 ^v –211 ^r nicht von Matz' Hand)	- MADRE, Nikolaus, S. 312, Nr. 3 (vgl. ebd. zur Verfasser-schaft)
181 ^v – 182 ^v	[Thema]	>Thema quoddam de passione domini<. Repleta est malis anima mea... (Ps 87,4). Reverendi patres, domini magistri ceterique domini in Christo Iesu homine crucifixo pro salute generis humani caritative (?) diligendi. Ex quo post humane prevaricacionis...	Über die Passion Christi	(fol. 55 ^v –211 ^r nicht von Matz' Hand)	---

183 ^r – 196 ^v	Johannes Geuß, Sermo	>De indulgenciis<. Quodcumque sol- veris super terram solutum et in celis (Mt 16,19). Hec verba Christus do- minus noster dixit beato Petro utque ibidem. Et secundum sanctum Thomam...	Johannes Geuß (um 1370– 1440): Predigt über den Ablass	(fol. 55 ^v –211 ^r nicht von Matz’ Hand) Dogmatische Predigt	- WORST- BROCK, Geuß, Sp. 37–41
196 ^v	Ergänzende Notiz	Item quando indulgencie dantur ad determinatum et prefinitum tempus...	Ergänzende Notiz dazu, wann Ablass gegeben wird	(fol. 55 ^v –211 ^r nicht von Matz’ Hand)	---
197 ^r – 201 ^r	Sermo de eucha- ristia	>De preparacione ad corpus Christi sumendum...< Probet autem se ipsum homo et sic de pane illo edat et de calice bibat (2 Cor 11,28). Dilectis- simi in domino, et valde iustum est, ut ad tam dignum et venerandum cibum summendum... 200v: >De effectibus huius sacramenti, quos confert digne devote et reverenter suscipientibus<. Primus igitur effec- tus sew fructus est collatio gracie...	Predigt über die Eucharistie (über den Leib Christi und die Wirkungen des Sakraments)	(fol. 55 ^v –211 ^r nicht von Matz’ Hand, weiterer Textzeuge vor- handen)	---
201 ^r – 206 ^v	Sermo	>De vigilia nativitatis<. Cum essent (!) desponsata mater Iesu Maria... (Mt 1,18). Sciendum primo, quod beatus Mattheus volens in illo evan- gelio explicare conceptionem et ge- neracionem Iesu Christi... 206v unten: Sequitur dominica quarta adventus domini (fehlt).	Predigt über die Geburt Jesu (für den vierten Adventssonntag)	(fol. 55 ^v –211 ^r nicht von Matz’ Hand)	---
207 ^r – 211 ^r	Ps.-Nicolaus von Dinkelspuhel, <i>Concordantia in passionem domi- nicam</i> (1. Teil)	>Prima pars passionis<. Post resusci- tacionem Lazari, que facta fuit...	Erster Teil der Passionspredigt	(fol. 55 ^v –211 ^r nicht von Matz’ Hand)	- MADRE, Ni- kolaus, S. 310 (vgl. ebd. zur Verfasser- schaft) -

210 ^{ar-v}	Notizen	210 ^v zu Beginn: In Spira anno 1486	(Inhalt der Notizen nicht im Katalog aufgeführt)	Lokalisierung und Datierung: <i>In Speyer im Jahr 1486</i>	---
210 ^{br}	Leer	---	---	---	---
210 ^{bv}	Notizen	---	(Inhalt der Notizen nicht im Katalog aufgeführt)	---	---
211 ^r	Notizen	---	(Inhalt der Notizen nicht im Katalog aufgeführt)	---	---
211 ^v – 216 ^v	Leer	---	---	---	---
217 ^r	Peregrinus de Oppeln, <i>Sermo in exaltatione sanctae crucis</i>	Lignum forte et imputribile... (Is 40,20). Per istum artificem intelligitur Christus, qui est sapiencia (?) dei patris... 217 ^r am Ende: Hic est defectus (?).	Peregrinus von Oppeln (1303–1333 bezeugt): Predigt für die Erhöhung des Heiligen Kreuzes	Evtl. Bezug zu Inkunabel Nr. 111 (Peregrinus Oppolien-sis: <i>Sermones de tempore et de sanctis</i>)	---
217 ^v – 219 ^r	Exzerpte über Kreuz und Leiden Christi	---	(Inhalt der Notizen nicht im Katalog aufgeführt)	---	---
219 ^v – 220 ^r	Leer	---	---	---	---
220 ^v	Exzerpte und Notizen	---	(Inhalt der Notizen nicht im Katalog aufgeführt)	---	---
221 ^r – 226 ^r	Verlauf der Passionswoche nach den Evangelien	Scire debetis, quod ordo passionis factus est per istum modum. Illis temporibus videlicet passionis die martis dominus erat Bethania in domo Marthe... die martis protulit hec verba Matthei: Scitis, quia post biduum pascha fiet... (Mt 26,2), quia in quinta feria...	s. links	—	---

226 ^r	Exzerpte aus Jacobus de Voragine, <i>Legenda aurea</i>	De passione Domini. Bernardus: Caput angelicis tremebundis (!) spiritibus densitate spinarum pungitur... Bernardus: Tu homo es et habes sertum de floribus... Bernardus: Quis non rapiatur ad spem impetrandi fiduciam... Ambrosius: Autor pietatis in cruce pendens...	Exzerpte über die Passion Christi aus der <i>Legenda aurea</i> des Jacobus de Voragine	(Druck vorhanden) Bezug zu Inkunabel Nr. 82 (Jacobus de Voragine: <i>Legenda aurea</i>)	- KUNZE, Jacobus, Sp. 448–466 - SCHNEYER, Geschichte, S. 162, 183
226 ^v	Leer	---	---	---	---
227 ^{r-v}	Notizen zu verschiedenen bibli-schen Büchern	Nota, quod in libro Iudicum scribitur capitulo 4o, quod eo tempore, quando filii Israel peccaverunt coram domino, ut Madianite, id est populus de terra Madian, insurgaverunt (?) contra eos volentes terram ipsorum devastare, quidam de filiis Israel nomine Gideon purgavit... Item pluribus evenerunt mala propter hoc, quod detraxerunt bonis. Legitur Genesi c. 4: Factum est autem post multos dies, ut offeret Cain...	s. links	---	---
228 ^r – 229 ^r	Traktat	Sequitur de vita Christi. Sciendum est secundum Augustinum et communiter omnes doctores et ex dictis ewangelistarum colligitur Iesum Christum in Bethlehem Iude natum anno XLII Augusti imperatoris, die octava... circumcisum, die 13 a magis adoratum... Zum Beginn am oberen Rand (Lesung unsicher): Hec ex libro horarum... in choro in parte hiemali in fine.	Traktat über das Leben Christi	Quellenverweis: <i>Diese aus dem Stundenbuch [...] im Chor im Winterteil am Ende</i>	---

229 ^{r-v}	Notizen und Exzerpte	---	---	---	---
230 ^{r-} 232 ^v	Leer	---	---	---	---
233 ^{r-} 234 ^v u. 239 ^{r-} 240 ^r	Predigtnotizen	>Ad passionem Christi predicandam (?) deservit...< Dubitatur, utrum Iudas vendendo Christum commiserit symoniam... Dubitatur, utrum peccatum crucifigencium Christum fuit gravissimum (?)... Zu Beginn die Bemerkung: Sequencia ex... 4ta feria post palmarum. 234 ^v unten: post 4or folia habes sequencia	Predigtnotizen zur Passion Christi	Quellenverweis: <i>Sequenz aus [...] vierter Wochentag nach Palmsonntag. [...] nach dem vierten Blatt hast du [die Sequenz]</i>	---
235 ^{r-v}	Nicolaus de Dinkelspuhel, Sermo	>De passione domini.< Quamvis devocionis christiane principalis causa sit omnipotens deus... Zu Beginn die Notiz: ex... in tractatu (?) de passione	Nikolaus von Dinkelsbühl (1366–1433): Passionspredigt	Quellenverweis: <i>aus [...] im Traktat über die Passion</i>	- MADRE, Nikolaus, S. 141f., Nr. 32
235 ^v u. 236 ^r unten	Predigtnotizen	Anno domini 1485 thema: Christus passus est pro... (I Pt 2,21) ...	Predigtnotizen (wahrscheinlich ebenso über die Passion)	Datierung: 1485 (sehr wahrscheinlich auch Speyer)	---
236 ^{r-} 237 ^v	Nicolaus de Dinkelspuhel, <i>Sermo I de passione domini</i>	O vos omnes, qui transitis per viam... (Lam 1,12). Quia omni viatori saluberrimum est recolere Christi passionem...	Nikolaus von Dinkelsbühl (1366–1433): Passionspredigt (Teil 1)	---	- MADRE, Nikolaus, S. 142, Nr. 34
238 ^{r-v}	Leer	---	---	---	---
239 ^{ar} (olim 233 ^a)	Notizen zur Passion	Endet: ...in Spira 1485.	s. links	Lokalisierung und Datierung: <i>[...] in Speyer 1485</i>	---
239 ^{av}	Leer	---	---	---	---

240 ^r	Notizen zu einer Passionspredigt	In Spira 1485. Thema: Fratres habentes fiduciam in introitum sanctorum... (Hbr 10,19)	s. links	Lokalisierung und Datierung: <i>In Speyer 1485</i>	---
240 ^v	Leer	---	---	---	---
241 ^r	Sermo de passione domini (?)	Qui non accipit crucem suam... (Mt 10,38). In quibus verbis innuitur passio Christi... licet quilibet homo in miseria requirit beneficia a deo... Zu Beginn am oberen Rand: Anno domini 1481	Passionspredigt	Datierung: 1481 Derselbe Eingangsvers (Mt 10,38) wie auf fol. 241 ^v und 242 ^r	---
241 ^v	Sermo de passione domini (Predigtentwurf)	Qui hodie non accipit crucem suam... (Mt 10,38). Locuturus conanter (?) de Christi passione vel...	Passionspredigt	Derselbe Eingangsvers (Mt 10,38) wie auf fol. 241 ^r und 242 ^r – vielleicht stellt dieser Entwurf einen zweiten Versuch dar?	---
242 ^r	Sermo (?) de septem utilitatibus passionis Christi	Plures sunt effectus et utilitates passionis Christi. Primus est culparum nostrarum delectio... Davor am oberen Rand eine Notiz (Beginn einer Passionspredigt?): Thema anno 1482... Qui non accipit crucem suam... (Mt 10,38). In quibus verbis innuitur passio Christi... et post thema dixi (?) de tribus crucibus nobis collate (!) ex passione Christi	Predigt über die Wirksamkeit und Nützlichkeit der Passion Christi	Datierung des Themas: 1482 Derselbe Eingangsvers (Mt 10,38) wie auf fol. 241 ^r und 241 ^v	---
242 ^v	Exzerpte	Nota, signum crucis cum olio vel crismate imprimitur in 4or locis: inter scapulas, in vertice, in fronte, in pectore. Primus imprimitur inter scapulas ad designandum, quod iugum Christi est suavis... Zu Beginn am oberen Rand die Bemerkung: Ex... folio 217	Exzerpte über die Kreuzigung Christi	Quellenverweis: <i>Aus [...] Blatt 217</i>	---

243 ^r	Thomas Ebendorfer: <i>Sermo de passione domini</i>	Egressus Iesus cum discipulis torrentem... (Io 18,1). Sapiens Ecclesiastes 3 dicit, quod omnia tempora tempus habent... et instante tempore anniversarii mortis Christi...	Thomas Ebendorfer (1388–1464): Passionspredigt	---	STAUB/STAUB verweisen auf HADINGER, Alois/LACKNER, Franz: Thomas Ebendorfer – Predigtzyklen, Sermones de tempore de evangeliiis, pars hiemalis, Nr. 55, online unter: http://www.oeaw.ac.at/~ksbm/serm/thEb.htm , Wien 1991. Allerdings wurde der Link deaktiviert und das Werk liegt nicht gedruckt vor, sodass keine Nachprüfung der Angabe erfolgen kann.
243 ^v	Leer	---	---	---	---
244 ^r	Quaestio <i>De passione</i>	Utrum Christus dominus natura fuisset mortuus, si non fuisset crucifixus aut occisus. Item natura humana potest consistere in se... Zum Schluß die Bemerkung: Vide plurima in ... folio 87.	Quaestio über die Passion	Quellenverweis: <i>Siehe mehrmals in [...] Blatt 87 (lässt nicht auf D 693 oder eine andere Handschrift im Bestand schließen)</i>	---
244 ^r – 245 ^r	Quaestio	Dubitatur, utrum in orando sit utilius genua flectere quam orare stando aut sedendo aut iacendo...	Quaestio über die Nützlichkeit, kniend zu beten, im Vergleich zu stehend, sitzend oder liegend	Quellenverweis: <i>Sequenz aus Buch p (?) [...] im Sommerteil Blatt 306</i>	---

		Zu Beginn die Bemerkung: <i>Sequencia ex libro p (?)... in parte estivali folio 306.</i>			
245 ^r	Exzerpt	>De testamento<. Testamentum non confirmatur nisi in morte testatoris. Deus testamentum facit in morte ipsius, ubi 7tem notantur... Simili modo quilibet fidelis debet facere testamentum... Zu Beginn am oberen Rand die Bemerkung: <i>ex perigrino (?) post diem (?)...</i>	Exzerpt über das Testament	Quellenverweis/Datierung: <i>aus dem fremden (?) nach dem Tag (?) [...]</i>	---
245 ^v – 247 ^v	Exzerpt	Nota, passio vel mors Christi tria nobis attulit auxilia contra tria mala penalia seu dampna, que per peccata primorum parentum incurrunt... Zu Beginn am oberen Rand die Bemerkung: <i>Ex summa (?) ... folio 442</i>	Notiz über die Passion und den Tod Christi	Quellenverweis: <i>Aus der Summa [...] Blatt 442</i>	---
247 ^v	Exzerpte und Notizen	Exemplum de abbate. In... abbas Iohannes... quoniam (?) se a temptacionibus custodiret... Nota, quod sunt quidam, qui cum Iuda os Christi osculant. 4or enim persone Christum osculate sunt... Die 7 Schmerzen Mariens	Exempel über das Kloster	Es ist unklar, was an dieser Stelle STAUB/STAUB meinen, vermutlich thematisieren die Exzerpte bzw. Notizen auch die Sieben Schmerzen Mariens wie im darauffolgenden Text (D 693, fol. 248 ^v)	---
248 ^r	Leer	---	---	---	---
248 ^v	(nicht angegeben)	Über die Schmerzen Mariens. Über das Leiden Christi.	Textgattung nicht angegeben (Texte auf Deutsch oder Latein?)	---	---
249 ^{r-v}	Exzerpt	Est sciendum, quod quinque fuerunt cruces, scilicet crux latronis mali, latronis boni, Symonis Cyrenei, Petri, Christi. Crux latronis mali, que fuit a sinistris, habet ignominiam...	Exzerpt über die Kreuzigung Christi	Quellenverweis: <i>Diese aus [...] Blatt 217</i>	---

		Zu Beginn am oberen Rand die Bemerkung Hec ex... folio 217.			
250 ^r – 252 ^r	Leer	---	---	---	---
252 ^v	Historische Notiz über den Streit zwischen Bettelorden und Pfarrgeistlichkeit über die Seelsorge	Orta inter curatum (?) plebanum (?) et fratres imperialis favoris (?) atque clari opidi est... que post non modica scandala (?), labores et expensas tandem Rome... anno domini 1478 per nonnullos dignissimos cardinales de confirmatione pontificis iuxta 4to sacre rote concordato, ut neutra partium de victoria multum habet gloriari, ageantque fratres mendicantes iuxta sua privilegia, ut prius ante contractionem egerunt. Gestrichen, folgt die Bemerkung: Item idem infra (?) huius retro (?) habetur, ideo hic delevi.	s. links, bezieht sich auf das Jahr 1478, in welchem laut Text eine Übereinkunft getroffen wurde	Anhaltende Streitigkeiten zwischen Pfarrklerus und Bettelorden in Bezug auf die Seelsorge-Tätigkeit, dies thematisierte auch Wimpfeling in seinem Werk <i>Germania</i> (die Notiz bedarf einer größeren Nachprüfung, was aufgrund der aktuellen Pandemie nicht möglich ist).	- STEIGER, Seelsorge, S. 7–31 - ISRAEL, Defensio, S. 409
253 ^r – 254 ^v	Leer	---	---	---	---
255 ^r – 263 ^r	Traktat	>Tractatus trium questionum extremi iudicii ad sacerdotes, an videlicet per hostium intraverint, [an] canonicè vixerint, [an] populum legitime rexerint<. >Registrum< [zu fol. 256–272]. >Capitula questionis prime<. >Capitulum primum<. Christus docuit ecclesiasticos et spirituales tria scilicet per hostium intrare, canonicè vivere, populum legitime regere...	Traktat zum rechtmäßigen Leben von Seelsorgern	---	---

		Der Text ist verbunden, der Anfang fehlt.			
263 ^v – 264 ^r	Traktat	>De ieiunio quadragesimali et consuetudine, ex qua in certorum principum curiis et aliorum domibus 3bus diebus per quadragesimam datur bis ciborum refectio<. Certum habetur periculum sacerdotum, qui, ne dum pro suis unius (?) et commissarum plebium culpis in extremo iudicio...	Traktat über die vierzig tägige Fastenzeit	Vgl. zum Thema Fasten in D 693: - fol. 438 ^{ev} - fol. 438 ^{cr} –438 ^{er} /440 ^{br} - fol. 440 ^{cr-v} - fol. 440 ^{dv}	---
264 ^v	Leer	---	---	---	---
265 ^r – 271 ^v	Traktat	>Tractatus super iuribus (?) annexus. Est de concordia sacerdotum curatorum cum fratribus mendicantibus de audiendis confessionibus< [Titel steht am Ende des Registers 255 ^v]. Misericors deus in novissimis diebus, quibus novit periculosa instare tempora, ex alta sue providencie specula frigescente misericordia respiciens ecclesiam suscitavit... ordines mendicantium, potissimum predicatorum et minorum... 270 ^r am Ende: Per hec a capite redita racione bis consulo curatis. Vide in sequenti folio. Hic non (?) est defectus. 270 ^v : leer	Zusammenfassung über die Einnigkeit der Seelsorgepriester mit den Bettelbrüdern über die Beichte Matz berät dabei zweimal die Seelsorger über die vom Kapitel vorgegebene Ansicht	Vgl. zu Thema: D 693, fol. 252 ^v (Notiz über Seelsorgestreit)	---

271 ^{r-v}	(Textgattung nicht angegeben)	Primo consulo curatis, quorum unus eram, ut confessiones fratribus admissis... Secundo consulo sacerdotibus pro audientia confessionis privilegiatis, ne...	Vorgehen von Matz [?] bei der Beichte von Seelsorgern und Priestern	Bezieht sich auf das gleiche Thema wie D 693, fol. 265 ^r –271 ^v	---
272 ^r – 272 ^v	Leer	---	---	---	---
273 ^r – 275 ^r	Notizen über das Jubeljahr darunter Bemerkungen zu verschiedenen päpstlichen Ablassbul-len	Item dicit Iohannes de Anania, quod iubilus fuit inventus a deo in veteri testamento figurative et fuit concessum Moysi, ut talem annum sanctificaret. Item qui habet annum iubilei, si moritur in hoc statu, evolat recta via ad paradysum absque aliqua pena purgatorii... >Item bulla pape Bonifacii octavi iubilei...< >Item bulla iubilei Clementis sexti...< >Bulla Clementis, quam dedit anno sui pontificatus primo...< >Bulla anni iubilei Pauli...< >Bulla Sixti pape quarti iubilei...< >Bulla Allexandri octavi...< >Alia bulla Allexandri octavi...<	Notizen/Anmerkungen über die Jubeljahre: - Johannes de Anania († 1457), Bologna, verfasste u. a. ein Traktat über das Jubeljahr (vermutlich 1450) - Bonifatius VIII.: Jubeljahr 1300 (das erste Jubeljahr überhaupt) - Clemens VI.: Jubeljahr 1350 - Paulus II.: Bestimmung, dass ab 1475 alle 25 Jahre ein Jubeljahr gefeiert werden solle - Sixtus IV.: Jubeljahr 1475 - Alexander VI.: Jubeljahr 1500	Bezug zu Handschrift D 691: Nicolaus V. papa, Bulla <i>Immensa et innumerabilia</i> (fol. 291 ^r –294 ^v) → Bulle vom 19.1.1449, Nikolaus V. (1397–1455) bestimmte das Jahr 1450 zum Jubeljahr	- GRÄSSE, Lehrbuch, S. 646, Nr. 51 - JENKS, Documents, S. 21–23
275 ^r – 294 ^r	Johannes Pfeffer de Wydenberg, Tractatus de materiis indulgentiarum	>Tractatus Widenberg<. >Questio prima<. Utrum indulgencie sint ponende. Item queritur, quare dicit salvator Petro Mathei 16: Tibi dabo claves... (293 ^v –294 ^r Register).	Traktat über den Ablass, hier die erste Quaestio über die Berechtigungen der Ablassverleihung	Johann Pfeffer aus Weidenberg († 1493) wechselte von der Universität Heidelberg nach Freiburg, war dort u. a. 1470/71 Rektor und 1475/76	- BRAUN, Geschichte, S. 93–95 - FÜSSINGER, Johannes, S. 96–108

				Dekan der Theologischen Fakultät. Es ist äußerst wahrscheinlich, dass Matz Kontakt zu Pfeffer hatte, insbesondere als Dekan an der Theologischen Fakultät 1477/78	- SCHREIBER, Geschichte, S. 109–112
294 ^v – 296 ^v	Leer	---	---	---	---
297 ^r – 308 ^v	Johannes Geuß, Sermo	>De suspicionibus et iudiciis<. Nolite ante tempus iudicare... (I Cor 4,5). Pro intellectu dicendorum sunt diligenter nominanda quedam...	Johannes Geuß (um 1370–1440): Predigt über den Verdacht und das Gericht	---	- WORSTBROCK, Geuß, Sp. 37–41
309 ^r – 310 ^v	Leer	---	---	---	---
311 ^r – 319 ^v	Nicolaus de Dinkelspuhel, De vitiis et virtutibus	>De septem peccatis mortalibus<. Sicut docet magister sententiarum libro 2 distinctione prima, deus a principio creavit hominem...	Nikolaus von Dinkelsbühl (1366–1433): Über die sieben Todsünden	Predigtzyklus über die Fehler und Sittlichkeiten [?] Aus dem weit verbreiteten <i>Tractatus Octo</i>	- MADRE, Nikolaus, S. 192, Nr. 2–5
319 ^v – 346 ^v	Über die Tugenden und Laster	>De inani gloria<. Notandum, quod per gloriam communiter accipiendo, ut hic accipi debet, significatur, quod bonum alicuius deveniat in noticiam aliorum et ad approbationem eorum... 320 ^v : >De filiabus inani (!) glorie<. Nota, quod 7tem sunt filie inanis glorie secundum Gregorium 31 (?) moralium et sunt iactura... 321 ^r : >De iactancia<. Notandum, quod secundum sanctum (?) Thomam (?) 2a2e questione 11 2 iactancia...	Traktate (?) über - den Hochmut (<i>inani gloria</i>) - die Töchter des Hochmuts (<i>filiabus inani glorie</i>) - die Prahlerei (<i>iactantia</i>) - den Neid (<i>invidia</i>) - die Verleumdung (<i>detractione</i>) - den Zorn (<i>ira</i>) - die Habgier (<i>avaricia</i>) - welcher Teil der Schätze überflüssig ist (<i>Que pars diviciarum est superflua</i>) - die Keuschheit und die Wollust (<i>castitate et luxuria</i>)	Bezug zu Nikolaus von Dinkelsbühl, <i>De vitiis et virtutibus</i> (D 693, fol. 311 ^r –319 ^v)	---

	<p>>De ypocrisi<. Notandum, quod capi- piendo (?) ypocrisim generaliter tunc id idem est, quod simulacio...</p> <p>321^v: >De invidia<. Notandum, quod secundum Damascenum in 2 suo in- vidia est tristicia de alicuius bonis potissime...</p> <p>322^f: >De detractio<. Notandum, quod sic (?) dicitur detractio. Est de- negacio aliene fame per verba oc- cultas et ablacio vel diminucio fame aliorum per verba, que dicuntur...</p> <p>323^v: >De ira<. Notandum, quando homo scit aut estimat alium ipsum parvipendere aut iniuriam aut lesio- nem aliquam inferre...</p> <p>326^v: >De avaricia<. Notandum, quod avaricia accipitur dupliciter, uno modo generaliter pro inmoderato amore et apetu habendi... 333^v: >Que pars diviciarum est superflua<. In superioribus sepe dictum est et prolatum, quod superfluas divicias tenere...</p> <p>336^f: >De castitate et luxuria<. Consequenter intendo dicere de casti- tate et similiter (?) de luxuria...</p> <p>343^v: >De temperancia<. Temperancia est vir- tus, que moderat delectaciones et tris- ticias corporales et habet sub se absti- nenciam, cui per excessum opponitur gula...</p>	- die Selbstbeherrschung (<i>temperantia</i>)		
--	---	--	--	--

		Bricht ab durch Blattverlust: ...non videtur esse cupiditatis occasio sed consilium caritatis et.			
347 ^r	Exempla	>Ex libreria in Spira...< >Nota excemplum de prudencia et sapiencia.< Item... erat quidam nobilis adolescens, qui valde sagax ingenio regi patri successit in regno. Huic accidit... >Ex eodem libro exemplum de annunciazione (?) beate virginis<. Item quidam puer scolaris in odium iudeorum per plateas sepe cantavit...	<ul style="list-style-type: none"> - Aus der Bibliothek in Speyer - Notiz über das Exempel über Klugheit und Weisheit - Exemplum über die Verkündigung der Geburt Jesu 	<p>Lokalisierung: Speyer (Bibliothek)</p> <p>Quellenverweis: <i>Aus ebendiesem Buch Exemplum über die Verkündigung der Geburt Jesu.</i> Unklar bleibt, welches Buch in welcher Bibliothek gemeint ist (vielleicht Speyerer Dombibliothek?)</p> <p>Zur Verkündigung vgl. D 693, fol. 58^v–61^r u. 69^v–71^r</p>	---
347 ^{r-v}	Quaestio	Dubitatur, utrum peccator peccet videndo corpus Christi...	Quaestio ob der Sünder beim Ansehen des Leib Christi sündigt	---	---
348 ^r	Sermo mit Exemplum	>De agricultoribus<. Vos quidem (?) fratres mei et socii, qui agrum colitis, pedes ecclesie estis, quia... >Unum exemplum<. Quidam agricola duriturno (!) languore laborabat...	Predigt über die Bauern mit einem Exempel	---	---
348 ^v	leer	---	---	---	---
349 ^r	Quaestio	Dubitatur, an hermafroditus possit ordinari, an testis esse, an iudex...	Quaestio, ob ein Hermaphrodit [dt. Zwitter?] zum Priester geweiht werden kann, oder Zeuge oder Richter sein kann	---	---
349 ^v	Leer	---	---	---	---

350 ^r – 350 ^v	Schreiben/Brief	>Littera confecta super psalterio legendo in quadragesima [Spire]< [s. Inhaltsverzeichnis im Spiegel]. Sanctus Paulus Ephesiis scribens: Nos impleri spiritu sancto et in psalmis... Huius namque apostolice exhortacionis causam sanctus Augustinus in prologo psalterii declarat... – ...datum et conclusum in nostro capitulo generali certa auctoritate (?) anno domini Mo CCCC nonagesimo sexto.	Der vollendete Brief über die zu lesenden Psalme in der Fastenzeit (Speyer)	Lokalisierung: Speyer Datierung: 1496 [...] <i>gegeben und beschlossen in unserem Generalkapitel mit glaubwürdiger Gültigkeit im Jahr des Herrn 1496.</i>	---
351 ^{r-v}	Leer	---	---	---	---
352 ^r – v/355 ^r	(nicht angegeben)	De moribus in missa servandis. Stet erectus non iacens, in altum cubitos erigat (?) lateribus, manus exaltet, ut extremitates digitorum (!)... 352v unten: post duo folia habes, quod sequitur.	Textgattung nicht angegeben Über Messabläufe	Verweis/Bemerkung: <i>Nach zwei hast du die Blätter, weil es sich anschließt.</i>	---
353 ^{r-v}	Quaestio	Dubitatur, utrum homo ex obediencia precepti (?) teneatur sacramentum eucharistie sumere... Zu Beginn am oberen Rand die Bemerkung: Hoc misi episcopo Spirensi 6ta feria ante Iudica 1496...	Quaestio über die Eucharistie	Lokalisierung und Datierung: <i>Dies habe ich dem Bischof von Speyer am 6. Tag nach Judica 1496 [25.03.1496] geschickt.</i>	---
354 ^{r-v}	Exzerpte aus Antonius de Butrio	Doctores in lecturis super capitulum: Omnis utriusque sexus, De penitentiis et remissionibus (X.5.38.12) super verbo: In pascha dicunt communiter, quod verbum pascha non designat stricte diem pasche... Zu Beginn am oberen Rand: Hec ex lectura super quinto decretalium ex	Exzerpt zum Thema Buße und Ablass	Quellenverweis: <i>Diese aus der Lectura über die fünfte Dekretale aus der Bibliothek über das Kapitel [über den Abschnitt]: Alle beider Geschlechter über das Wort: An Ostern.</i>	- WEJWODA, Dietrich, S. 41f.

		libreria super capitulum: Omnis utriusque sexus super verbo: In pascha.		Antonius de Butrio (um 1338–1408) war ein anerkannter Dekretalist. Es ist nicht genau zu erkennen, auf welches Werk sich das Exzerpt bezieht, es thematisiert Buße und Ablass in Bezug auf Ostern. Ab dem Vierten Laterankonzil galt es, die Buße vor Ostern (wie auch vor jeder Kommunion) abzulegen, und zwar von Frau und Mann. Hier steht am oberen Rand der Vermerk, dass sich dieses Exzerpt auf die fünfte Dekretale bezieht. Ob es sich hierbei um eine Dekretale aus dem achtbändigen Dekretalenkommentar handelt, muss dahin gestellt bleiben.	
355 ^v	Leer	---	---	---	---
356 ^{r-v}	(nicht angegeben)	De patientia. Terra bonum fructum reddit per pacienciam (vgl. Lc 8,15). Nulla enim sunt bona, que accipimus (?), si non equanimiter certarum proximarum mala toleramus... Zu Beginn am oberen Rand die Bemerkung: Hec ex omiliario in sermone (?) dominice (?)... (Lesungen unsicher).	Predigentwurf [?] über die Geduld	Quellenverweis: <i>Diese aus der Predigtsammlung in der Sonntagspredigt ...</i>	---
357 ^r – 360 ^v	Leer	---	---	---	---

361 ^r – 362 ^v	Johannes Gerson, <i>De visitatione praelatorum</i>	>Tractatus Gersonis cancellarii Parisiensis de visitacione prelatorum vel de cura curatorum<. Ad laudem dei et edificacionem populi christiani...	Traktat über die Visitation durch die Vorgesetzten/Bischöfe	Traktat in Quaestio-Form vieler Ideen, die in Rheims entwickelt wurden. Stellt eine Checkliste für Bischöfe für ihre Visitationen dar. Gerson sah in der Visitation das profitabelste Mittel zur Veräußerung des Bischofs für die moralische Reformation für die unter seiner Aufsicht.	- PASCOE, Jean, S. 140
363 ^{r-v}	Quaestio	Dubitatur, si sacramenta sacre unctionis et eucharistie infirmo [über der Zeile ergänzt: extra (?)...] ministrare contingat... Cu-ius quidem questionis seu dubii partibus... Zu Beginn am oberen Rand die Bemerkung: Hec in sabbatho (?) post... misi vicario in spiritualibus.	Quaestio über das heilige Sakrament und die Eucharistie	Datierung: <i>Diese schickte ich am Samstag nach [...] dem Stellvertreter im Geiste</i> [?]	
364 ^r – 366 ^r	Instrumentum revocationis Iohannis Kaltenmarckter (1492/93)	Audire confessionem ex precepto divino positivo est rectoris parochialis, curatis fratribus ordinis mendicantium exsulo (!) privilegio concessum est, ut ipsi confessiones audire possint... 364 ^v : Observandissime domine et vos ceteri reverendi patres. Ego Iohannes Kolthe Marter Salzburgensis atque Pataviensis diocesis officialis, cum dudum in scolis (?) universitatis studii Wienensis exordinarie legerem... - ...ita me deus adiuvet et hec (?) sancta dei ewangelia, que in mano teneo. Alioquin penas iuris me incurrisse. Que quidem retractacio de	Instrument des Widerrufs des Johannes Kaltenmarkter	Johannes Kaltenmarkter (um 1450/55–1506), Wiener Dekretist und Kanoniker, u. a. Rektor und Dekan der Juridischen Fakultät der Universität Wien Kaltenmarkter geriet 1490 in einen Konflikt mit der Universität Wien, welcher eine allgemein große Aufmerksamkeit erregte: Infolge seiner Ansicht, dass das Konzil über dem Papst stehe, und abwertender Äußerungen über Professoren	- ASCHBACH, Geschichte, S. 24f. - GÖHLER, Kollegiat, S. 412 - UIBLEIN, Akten, Bd. 2, S. 656

		manu propria dicti domini Iohannis sic erat subscripta: Ego Iohannes Kolthe Marter quippe dictus huic confirmationi, retractacioni promissionique mee prestito de conservandis supradictis omnibus sacramento propria manu subscripsi. 365 ^v : Christi nomine invocato pro tribunali...		der Theologie wurde Kaltenmarkter suspendiert und der Konflikt wurde im Oktober 1491 vor den Papst gebracht. Im Mai 1492 musste Kaltenmarkter vor Kardinälen und der Universität seine Aussagen öffentlich widerrufen.	
366 ^v – 370 ^v	Leer	---	---	---	---
371 ^r – ^v /381 ^r u. 376 ^r – 377 ^r (zweimal der gleiche Text)	Quaestio	Utrum reddere tributa regi Romanorum obligamur temporalium bonorum. Sciendum, quod quattuor sunt, que debemus nostris terrenis principibus et dominis reddere... 371 ^v : Item post 7tem folia quere residuum. 371 ^r am oberen Rand die Bemerkung: Bis scripsi.	Quaestio über die Verpflichtung, dem Römischen König Steuern aus irdischen Gütern zurückzugeben	Verweis: <i>Ebenso nach siebtem Blatt suche den Rest.</i> Bemerkung: <i>Habe ich zweimal geschrieben.</i>	---
372 ^r – ^v /380 ^r	Correctio	>Correctio super psalterium in pausis<. Item in psalmo 17 in versu, qui incipit: Clamaverunt, fit punctus post primam clausulam: ad dominum, quam ante illam sentenciam... 372 ^v unten: Post quinque (!) folia quere residuum.	Berichtigung über den Psalm in den Pausen (Psalm 17: Psalm der Zuversicht, Aufruf zum Vertrauen)	Verweis: <i>Nach dem fünften Blatt suche den Rest.</i>	---
373 ^r – 375 ^v /378 ^r	Sexternus	>Sexternus de epidemia<. 373 ^r : Sammlung von Sprichwörtern und Sentenzen über den Tod. Nota, mors timenda est propter moriendi necessitatem (?): Seneca: Est commune mori, mors nullo parcat honori. Debilis et fortis	Sexternus über die Pest mit einer Sammlung von Sprichwörtern und Sentenzen über den Tod	Quellenverweis: <i>Sequenz aus [...] Blatt 55.</i> Quellenverweis zu Beginn: <i>Sequenz aus Buch Z zum Ende und aus [...] ebenda</i>	---

		veniunt ad limina mortis... 2o timenda est mors propter velocitatem...: Iob 7 ventus est vita mea... Zu Beginn am oberen Rand die Bemerkung: Sequencia ex... folio 55. 373 ^v : leer. 374 ^{r-v} /378 ^r : >Item a quibus causis venit epidemia et quo tempore causatur<. Dico, quod causa epidemie sunt influencie celestes... Zu Beginn die Bemerkung: Sequencia ex libro z in fine et ex... ibidem 375 ^v unten: Quere post duo folia, habes, quod sequitur.		Quellenhinweis: <i>Suche nach zwei Blatt, du hast es, es folgt. [?]</i>	
377 ^v	Quaestiones/Exzerpte aus Bartholomaeus Pisanus, Summa Pisana	Dubatur, an clerici et persone ecclesie (?) persolvere debeant exactiones... Dubatur, utrum laycus a clericis possit exigere pedagium...	<i>Summa Pisana</i> (Beichtsumme)	Bartholomaeus de Sancto Concordio (1262–1347) (aus der Nähe von Pisa) wird das Werk zugeschrieben, es bestand lange Zeit eine falsche Zuschreibung	- HÄUPTLI, Bartholomäus de Rinonico, Sp. 125–127 - HÄUPTLI, Bartholomäus von San Concordio, Sp. 127–131
378 ^v – 379 ^v	Leer	---	---	---	---
380 ^v	Leer	---	---	---	---
381 ^v	Leer	---	---	---	---
382 ^r	Exzerpte zum Eherecht	>Item hec ex libro S in tractatu de sponsalibus et matrimoniis<. Item non debet mulier contrahere nisi prius certificata de morte ipsius viri... Item secundas nupcias vel ulteriores contrahere peccatum non est...	Exzerpte zum Eherecht, wie wie beim Tod des Mannes und bei einer zweiten bzw. weiteren Ehe verfahren wird	Quellenverweise: - <i>Diese aus Buch S im Traktat über Bräute und Ehe</i> - <i>Sequenz aus Pisana, Impediuntur 12,57o</i> - <i>Mehr über die Ehe siehst du im Buch y (?) am Ende.</i>	---

		<p>>Sequencia ex Pisana: Impediuntur 12, 57o<. Quid, si uxor credit virum mortum et contrahit cum alio...Si vero primus revertatur vel alias de vita eius constiterit... Dubitatur, si mulier contrahit cum alio putans suum virum vivum, qui revera mortuus est... Item potest vir uxorem dimittere propter fornicationem... Item plura de matrimonio vide in libro y (?) in fine.</p>		<p>Evtl. Bezug zu den Inkunabeln Nr. 7 (Andreae, Johannes: <i>Summa de sponsalibus et matrimoniis</i>) und Nr. 106 (Nider, Johannes: <i>De morali lepra</i>)</p>	
382 ^v	Leer	---	---	---	---
383 ^{r-v}	<p>Exzerpte aus Bartholomaeus Pisanus, <i>Summa Pisana</i> und anderen und Entwurf eines Gutachtens von Nicolaus Matz zur Quaestio</p>	<p>Quaestio: Dubitatur, utrum violentans emunitatem ecclesie per violentam detractionem fugientis (!) ad eam absolvendus veniet ab ordinario... Gutachten 383^{af}: Dubitatur, utrum violentans emunitatem ecclesie... Pro responsione ad illum dubium est considerandum... Zu Beginn am oberen Rand: Hec sequencia dedi in scripturis (?) domino vicario Philippo... in die purificationis 1494 in casa Wilensen (?) diocesis Spirensis in Suevia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Exzerpte aus <i>Summa Pisana</i> (Beichtsumme) - Quaestio und Gutachten über die Abgabefreiheit der Kirche 	<p>Zu <i>Summa Pisana</i>: vgl. D 693, fol. 377^v Bemerkung: <i>Diese Sequenz gab ich in den Schreiben dem Herrn Vikar Philipp... am Tag Mariä Lichtmess [02.02.1494] im Haus Wilensen des Bistums Speyer in Schwaben.</i> Philipp von Rosenberg-Gnötzheim (†1534) war von 1490–1494 Generalvikar in Speyer (eingesetzt durch Bischof Ludwig vom Helmstatt, wurde 1504 zum Speyerer Bischof gewählt) und käme somit als Adressat in Frage. Mit dem <i>Haus Wilensen</i> könnte die Burg in Wilenstein</p>	<ul style="list-style-type: none"> - HÄUPTLI, Bartholomäus de Rinonico, Sp. 125–127 - HÄUPTLI, Bartholomäus von San Concordio, Sp. 127–131 - FOUQUET, Domkapitel, S. 500, 692, 751–753, 889

				(Trippstadt, bei Kaiserslautern, Adelsfamilie Flersheim) oder Wildenstein (Dannenfels, bei Worms, Adelsfamilie Oberstein) gemeint sein.	
383 ^{av}	Leer	---	---	---	---
384 ^r – 388 ^v	Quaestio von Nicolaus Matz	Dubitatur, utrum mortaliter peccant, qui vadunt ad mercata, que fiunt diebus dominicis vel aliis festis maxime precipuis... 387 ^r : Nunc videndum est, que sunt die dominico operanda... Zu Beginn am oberen Rand die Bemerkung: Predicavi in Michelstat 1496.	Quaestio, ob der Sonntagsmarkt eine Todsünde ist	Lokalisierung und Datierung: <i>Habe ich in Michelstadt 1496 gepredigt.</i> <i>Es fragt sich, ob die, die auf Märkte gehen, die an Sonntagen oder an anderen, vor allem den hohen Festtagen stattfinden, eine Todsünde begehen.</i> (vgl. STAUB, Sonntagsmarkt, S. 307)	- STAUB, Sonntagsmarkt, S. 306–325
388 ^v	Nachgetragene Notizen	Dubitatur, quare homini fuit datum hoc preceptum: Sabbatha sanctifices...	---	Beziehen sich vermutlich auf die Quaestio (D 693, fol. 384 ^r –388 ^v)	---
389 ^r – 391 ^v	Leer	---	---	---	---
392 ^r – 393 ^v	Materialsammlung (Gutachten, Entwürfe, Notizen)	unter anderem aus Bartholomaeus Pisanus, <i>Summa Pisana</i> und Franciscus de Zabarellis, <i>Lectura super clementinis</i> Entwurf eines Gutachtens von Nicolaus Matz zur Quaestio: Dubitatur, utrum de redditibus presencie alicuius ecclesie aliquid ad prophanos usus dari possit licite...	Material handelt von dem Thema, ob von klerikalen Erträgen etwas rechtmäßig zu ungeweihten Zwecken (wie Hospitäler) verwendet werden kann bzw. über weltlichen Besitz der Kirche und den Gebrauch dieser Güter	Zu <i>Summa Pisana</i> : vgl. D 693, fol. 377 ^v Datierung: <i>Dem Herrn [Gracioso per Sarvenfelß] am 2. Tag nach Symones und Iude 1501 [30.10.1501]</i> Bereits Jakob Wimpfeling thematisierte 1501 in Bezug auf	- FRENKEN, Zabarella, Sp. 289–292 - HÄUPTLI, Bartholomäus de Rinonico, Sp. 125–127 - HÄUPTLI, Bartholomäus von San Concordio, Sp. 127–131

		<p>Gutachten 392^f unten: Tua nobis fraternitas intimavit, quia nonnulli tam religiosi quam clerici seculares et laici pecuniam et alia bona, que per manus eorum ex testamentis decedencium debeant in usus pios impendi, non dubitant aliis usibus applicare. Cum igitur in omnibus piis utilitatibus (?)...</p> <p>392^v/392^{br-v}: Notizen zum selben Thema u.a. aus Franciscus de Zabarellis, darunter: Dubitatur, an hospitalia tenentur ad onera episcopalia...</p> <p>392^{ar-v}: leer.</p> <p>393^{f-v} weiteres (?) Gutachten: Dubitatur, utrum aliquid ad prophanos usus dari possit licite de rebus presencie alicuius ecclesie. Pro dubio isto venit considerandum primo, quia omnia, que cedunt presencie alicuius ecclesie, sunt ultime voluntates dancium...</p> <p>393^v: Nachgetragene Notizen. Dubitatur, utrum defunctus senciatur detrimentum, quia tardantur elemosine, quas legavit... Dubitatur, utrum executor debet tardare distribucionem elemosinarum ad hoc, ut res defuncti melius vendantur...</p>		<p>die Konstantinische Schenkung und Friedrich Reise den rechtmäßigen, weltlichen Besitz der Kirche und die Verwendung der Güter. Es ist möglich, dass ein Zusammenhang zwischen Wimpfeling und diesem Schreiben von 1501 besteht.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - MERTENS, Jakob, S. 49–51 - ZAPP, Franciscus Zabarella, Sp. 685
--	--	--	--	--	---

		Am Ende am unteren Rand die Bemerkung: Hoc misi domino Gracioso (?) per (!) Sarvenfelß (?) 2a feria ante Symonis et Iude 1501.			
394 ^{r-v}	Gutachten von Nicolaus Matz	Dubitatur, an ymagini aut cruci Christi, licet lignee sint, aliqua reverencia exhibenda (!) possit. Rationibus pro et contra pretermis- sibus notandum est, quia quidam notabilis sacerdos, uti veridica relacione dictum est, in preterito proximo... Zu Beginn am oberen Rand die Bemerkung: Hoc in sabbatho post... misi vicario in spiritualibus (?).	Gutachten darüber, ob dem Abbild oder Kreuz Christi eine andere Anerkennung erwiesen werden kann	Bemerkung: <i>Dieses habe ich an Schabbath nach [...] dem Stellvertreter in geistlichen Angelegenheiten geschickt.</i>	---
395 ^{r-v}	Gutachten von Nicolaus Matz zu Fragen der Exkommunikation (Entwurf):	Item quicumque sit, qui communicat cum excommunicato... Ad manus domini generosi Lodowici episcopi Spirensis. Ausgeschiedenes Material (Corpus iuris canonici): Sequencia (?) non misi (?) in scedula domini generosi (?) episcopi. Gutachten 395 ^v : Dubitatur, qua pena feriantur (? , über der Zeile ergänzt) participantes cum excommunicatis. Distingue aut, quis communicat... - ...Que absolucio per me facta teneat et satis sit absque ulteriori absolucione. Verumtamen vestra reverenda paternitas doctiores	- Gutachten über die Exkommunikation, welche durch Bischof Ludwig von Helmstatt erfolgte oder erfolgen soll - Ausgeschiedenes Material, welches er nicht dem Bischof (= Ludwig von Helmstatt) schickte - Gutachten über die Strafe der Exkommunikation und die Absolution	Datierung: <i>Diese Schriftstücke habe ich unserem Bischof Ludwig geschickt in Speyer am vierten Tag nach Dionysus [14.10.1501].</i> Auffallend bei dieser Stelle ist, dass Matz von sich in der ersten Person spricht und <i>vestra reverenda paternitas</i> , eure ehrerbietige Vaterschaft, anspricht. Zudem nennt er sich selber als Sexpräbendar der Speyerer Kirche (<i>Nicolaus Matz sexprebendarius ecclesie Spirensis</i>).	---

		<p>me et experiores consulere in hac materia potest propter securitatem conscienciarum et tantum de presenti materia. Nicolaus Matz sexprebendarius ecclesie Spirensis.</p> <p>Am unteren Rand die Bemerkung: Hec scripta misi generoso domino nostro (?) episcopo Lodowico Spirensi 4ta feria ante Dionisii 1501.</p>			
396 ^r –404 ^v	Traktat über die Exkommunikation	<p>>Tractatus de excommunicatione<. Queritur, quando homo proximum suum et eius peccatum denunciat prelato suo ut iudici, quid amplius debeat facere, si talis proximus non audit prelatum suum...</p> <p>Am Ende am unteren Rand die Bemerkung: Habentur precedencia in libro n numero (?) 54 et non plus habetur de illa materia. Ein ähnlicher Vermerk zu Beginn.</p>	Traktat über das Vorgehen bei der Exkommunikation, wenn der Sündige nicht auf seinen Prälaten hört bzw. seine Strafe der Exkommunikation nicht anerkennt	Quellenverweis: <i>Sie werden durch die Rangordnung im Buch Nr. 54 gehalten und es wird nicht mehr über jenes Material besessen.</i>	---
404 ^{ar-v}	Materialien	<p>u. a. aus Angelus Carletus, De casibus conscientiae („Summa angelica“) und Bonaventura und Entwurf zum Gutachten von 395v. Dubitatur, qua pena participantes cum excommunicato. Distingue aut, quis communicet... (bricht ab).</p>	Materialien zur <i>Summa Angelica casuum conscientiae</i> (1486) von Angelus Carleti († 1495), einer Anweisung für Beichtväter in alphabetische Reihenfolge, sowie zur Exkommunikation	Vgl. D 693, fol. 426 ^r –435 ^v	- BAUTZ, Angelus Carleti, Sp. 174
405 ^{r-v}	Material und Entwurf eines Gutachtens von Nicolaus Matz	405 ^r : Gutachten. Dubitatur, an Etiops, de quo significat vestra reverenda paternitas, sit statim baptizandus...	Gutachten über die Taufe von Etiops [?]	Datierung: <i>Diese habe ich dem Bischof 1497 Sonntag Vocem Iocunditatis [30.4.1497] geschickt</i>	---

		<p>Zu Beginn die Bemerkung: Hec misi episcopo 1497 dominica Vocem iocunditatis.</p> <p>405^v: Notiz zum selben Thema. Sed diceris, numquam adultus, si convertatur, statim debet baptizari, vel si paganus vel iudeus ad fidem convertatur...</p> <p>Zu Beginn die Bemerkung: Hec sequencia ex officio (?) misse in decimo articulo simboli in 2a dubitatione (?)...</p>		<p>Verweis: <i>Diese Sequenz aus dem Offizium Missae im 10. Artikel des Glaubensbekenntnisses im zweiten Bedenken [...]</i></p>	
406 ^r	Gutachten von Nicolaus Matz zu Fragen der Beichte und Notizen	<p>Spectabilis vir, maior (?) mi reverende, casus, quem mihi pridie dum vobiscum... proposuistis...</p> <p>Am Ende: Vigilia conceptionis Marie 1485.</p>	Gutachten von Nicolaus Matz zu Fragen der Beichte und Notizen	<p>Datierung: <i>Nachtwache zu Mariä Empfängnis 1485 [07.12.1485]</i></p> <p>Vgl. zum Thema Beichte D 693, fol. 441^v</p>	---
406 ^v	Leer	---	---	---	---
407 ^r	Quaestio	<p>Queritur, num quis fugiens ad corpus Christi gaudeat immunitate, qua gaudet fugiens ad ecclesiam...</p> <p>Am Ende die Bemerkung: Hec abbas [Henricus de Segusia] in capitulo: Sane, De celebracione missarum.</p>	Quaestio über die kirchliche Immunität [?]	<p>Bemerkung: <i>Diese den Abt im Kapitel [Henricus de Segusia]: Gewiss, Über die Feier der Messen</i></p>	
407 ^v	Leer	---	---	---	---

408 ^{r-v}	Material und Entwurf eines Gutachtens von Nicolaus Matz	Dubitatur, quid ad hoc requiritur, ut iudeus adultus baptisetur. Antequam ad hoc dubium respondetur, prius est hoc considerandum, quod ponitur... Zu Beginn die Bemerkung: Hec scripsi episcopo sabbatho in die Valentini martyris (?) anno domini 1495 ex petitione eius.	Gutachten über die Taufe eines Juden	Datierung: <i>Dies habe ich dem Bischof am Samstag am Tag des Märtyrers Valentin im Jahr 1495 [14.02.1495] auf sein Gesuch geschrieben.</i>	---
408 ^v	ausgeschiedenes Material	---	---	---	---
409 ^{r-v}	Nicolaus Matz (?), De fine suspendendi (dt.).	>Hye volgt noch eyn kleyn und nütze underwysung der dieb halb<. Es sol der weltlich richter eben merken, das nit eyn itlicher, der do stilt, zu hencken oder zu dedin ist, dan die lerer sagen... - ...dan wie hert man dye dieb helt, nach fint man alweg dieb. Zu Beginn am oberen Rand die Bemerkung: Originale de fine suspendendi (?) et excerpta (?) ex sermone dominice passionis domini (!) folio 7	Unterweisung für den Dieb, ob man einen Dieb hängen soll	Auffällig, dass es ist in mittelhochdeutsch geschrieben ist und nicht wie sonst in Latein Quellenverweis: <i>Das Original vom Ende des [suspendendi?] und Auszüge aus der Sonntagspredigt über die Passion Christi Blatt 7</i>	
410 ^r – 412 ^r	Johannes Rebler de Gretz (Graz), Sermo de purgatorio	>Sermo utilis de igne conflagrationis doctoris sacre theologie magistri Iohannis de Grecz de gremio alme universitatis Wienensis<. Sciendum, quod dicit magister distinctione 47 4ti sentenciarum (?): Domino veniente ad iudicium precedit ante eum ignis... In quibus verbis magister vult, quod est futura purgacio mundi per certum ignem...	Predigt über das Fegefeuer	Johannes Rebler aus Graz (Universität Wien, u. a. 1487/88 Rektor) Quellenverweis: <i>Diese wurde gehalten in Buch D Blatt 241, und ist eine Predigt, und im Buch, welches ich von Georg Helbrecht gekauft habe.</i>	- UIBLEIN, Akten, Bd. 2, S. 667 -

		Zu Beginn am oberen Rand die Bemerkung: Hoc habetur (?) in libro d folio 241, et est unus sermo, et in libro, quem emi a Georgio Helbrecht.			
412 ^v	Leer	---	---	---	---
413 ^r – 419 ^r	Bernardinus Senensis, Sermones duo de purgatorio	>Incipit tractatus de purgatorio beati Bernardini de Senis ordinis fratrum minorum<. Quicquid potest transire per flammam igne purgabitur... (Nm 31,23). De loco purgacionis animarum humanarum, quem purgatorium nominamus... 417 ^v : >Sermo secundus<. Auro locus est, in quo conflatur... (Iob 28,1). Iam in precedenti sermone apertissime probatum est purgatorium esse...	Bernhard von Siena (1380–1444): Zwei Predigten über das Fegefeuer		- BAUTZ, Bernhardin von Siena, Sp. 540f. - RUH, Bernhardin von Siena, Sp. 789–793
419 ^v	Leer	---	---	---	---
420 ^{r-v}	Erweiterte deutsche Fassung der Pestmesse von fol. 422	O her gedenck an din testament...	---	---	- SCHMITT, Pestmesse, S. 231
421 ^{r-v}	Ordo der Pestprozession [zu Speyer] im Jahre 1482	---	---	Lokalisierung und Datierung: Speyer 1482	- SCHMITT, Pestmesse, S. 231
422 ^r – 423 ^v	Druck (jetzt herausgelöst)	>Missa contra pestilenciam a Clemente Papa Sexto instituta< [Urach: Konrad Fyner, um 1480], die beiden letzten Zeilen fehlen	Pestmesse von Papst Clemens VI. Druck bisher nur unvollständig in Tübingen überliefert, Text der Messe weit verbreitet	---	- SCHMITT, Pestmesse, S. 220–237

424 ^r u. 425 ^r	Conradus Bondorffer (von Bondorf), Quaestiones disputatae (Originalankündigung in Plakatform).	>Disputabuntur hec conclusiones [dominica] secunda post pascha in conventu fratrum minorum hora XII post prandium sub presidencia Egregii doc[toris] magistri Conradi de Boendorff lectoris conventus Argentinensis<. Utrum pastor bonus essentialiter, iustusque inde universaliter (?), in resurrectione generali puniet dampnandos eternaliter, igne infernali realiter, lata sententia pro peccato mortali...	Originalankündigung in Plakatform der <i>Quaestiones disputate</i> des Konrad von Bondorf (fol. 424 ^r u. 425 ^r) für den zweiten Sonntag nach Ostern um 12 Uhr an (Jahr unbekannt)	Konrad von Bondorf (um 1430–1510), Franziskaner Provinzial Es ist überliefert, dass er 1484 eine öffentliche Disputation in Straßburg gehalten hat. Wahrscheinlich bezieht ich die Ankündigung auf diesen Vortrag, allerdings hat Bondorf mehrere solcher Disputationen gehalten.	- RUH, Konrad von Bondorf, Sp. 141–145 -
424 ^v u. 425 ^v	Leer	---	---	---	---
426 ^r – 435 ^v	Angelus Carletus, De casibus conscientiae („Summa angelica“)	Tabula et rubricae. Albertus Magnus ordinis predicatorum... - ...Verborum significacione.	<i>Summa Angelica casuum conscientiae</i> (1486) von Angelus Carleti (†1495), eine Anweisung für Beichtväter in alphabethische Reihenfolge, hier über die Fälle des Gewissens	Vgl. D 693, 404 ^{ar-v}	- BAUTZ, Angelus Carleti, Sp. 174.
436 ^r – 437 ^r	Quaestio	Quare castitas iniuncta est sacerdotibus, cum tamen tantos contingit periclitari per non observacionem castitatis. Zu Beginn die Bemerkung: Item in officio misse questione 46 habentur sequencia...	Quaestio über die Sittenreinheit	Bemerkung: <i>Ebenso werden sie im Offizium Missae durch die Frage 46 gehalten [...]</i>	- ---
437 ^r	Quaestio	Utrum ecclesia potuerit et debuit clericos in sacris ordinibus constitutos ad continenciam obligare...	Quaestio über die Verpflichtungen von Ordensklerikern (?)	Quellenverweis: <i>Diese Sequenz aus 4. der Sentenzen [über die zweifelhafte Unterscheidung?] 37</i>	---

		Zu Beginn die Bemerkung: Hec sequencia ex 4to sentenciarum dubiis distinctione 37.			
437 ^v – 437 ^{bv}	Leer	---	---	---	---
438 ^{r-v}	Quaestio	Dubitatur de pena et penitencia concubinariis infligenda seu iniungenda. Am linken Rand verteilt die Bemerkungen (quer): Hec in synodalibus constitutionibus folio 44, hec folio 14, hec folio 13. 438 ^v : Exzerpte aus dem <i>Corpus iuris canonici</i> zum selben Thema.	Quaestio über das Konkubinat sowie Exzerpte aus dem Kanonischen Kirchenrecht	Quellenverweis: <i>Diese in der zur Synode gehörigen Verordnung auf Blatt 44, diese Blatt 14, diese Blatt 13.</i> Synodalprozesse zur Reform des Speyerer Klerus, besonders das Konkubinat wurde als Missstand angesehen, u. a. im Synodalprozess 1492 äußert sich Jakob Wimpfeling in einem Entlassungsbefehl an die Konkubinarier	- EICHHOLZ, Bemühungen, S. 20, 69–73
438 ^{ar}	Notizen	---	---	---	---
438 ^{av}	Notizen	Dubitatur, que festa servari debent cum dominicis, ne servilia opera fiant.	Notizen über Festtage, an denen keine knechtlichen Arbeiten verrichtet werden sollen	---	---
438 ^{br-v}	Leer	---	---	---	---
438 ^{cr} – 438 ^{er} /44 0 ^{br}	Gutachten von Nicolaus Matz	Utrum homo septuagenarius sit ad ieiuniandum ex preceptis obligatus. 438 ^{cr} unten die Bemerkung: Hec sequencia misi domino glorioso et scedulam hic iacentem ipsa die animarum. Hec quinta (?) feria ante remiscere (?) 1504	Gutachten, ob ein 70-jähriger Mensch zum Fasten verpflichtet sei	Datierung: <i>Diese Sequenz schickte ich dem ruhmvollen Herrn und das daliegende Zettelchen [...] am Tag der Seelen [02.11.]. Diese am 4. Tag nach Remiscere 1504 [07.03.1504]</i> Vgl. zum Thema Fasten in D 693: - fol. 263 ^v –264 ^r	---

				<ul style="list-style-type: none"> - fol. 438^{ev} - fol. 440^{cr-v} - fol. 440^{dv} 	
438 ^{ev}	Notizen zur Quaestio	<p>Dubitatur, quibus diebus tenetur quis ieiuniare...</p> <p>Am Rand u.a. die Bemerkung: Hec ex agenda de ieiunio...</p>	Notizen zum Thema Fasten	<p>Vgl. zum Thema Fasten in D 693:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fol. 263^v–264^r - fol. 438^{cr}–438^{er}/440^{br} - fol. 440^{cr-v} - fol. 440^{dv} <p>Quellenverweis: <i>Diese aus der „Agenda“ über die Fastenzeit</i></p>	---
438 ^{fr-v} /440 ^{ar}	Quaestio	Dubitatur, utrum concubinarius publicus absolvi in confessione sacramentali possit, quando prius concubinam cum effectu non a se abiecit.	Quaestio über das Konkubinat	Vgl. bzgl. Konkubinat D 693, fol. 438 ^{r-v}	---
439 ^r –440 ^r	Dialog in lateinisch-deutscher Mischsprache	>Ein dialogus berurende den handel zwischen dem bischoff, der pfaffhayt, ratt und gemayn der statt Wormbs<. Claß Nar cum civibus et contra clerum dicit, quod cesar absolverit et auctoritatem habet. Hans Weltklug cum clero et contra cives... Primus Hans Weltklug dixit: Dy pf[a]ffehayt (?) possedit longo tempore in pacifica possessione in Wormacia...	(Lehr-) Dialog über den Handel zwischen Bischof, Pfaffen, Rat und Gemeinen der Stadt Worms; dabei spricht Hans Weltklug mit dem Klerus gegen Claß Nar (Klaus Narr) und die Bürger	Evtl. Bezug auf Große Pfaffenrachtung 1407 oder allgemein auf konfliktreiche Situation zwischen Wormser Bürgerschaft und Klerus	- BÖNNEN, Bischof, S 226–228
440 ^v	Leer	---	---	---	---
440 ^{av}	Leer	---	---	---	---
440 ^{bv}	Leer	---	---	---	---

440 ^{cr-v}	Entwurf eines Gutachtens von Nicolaus Matz	Dubitatur, an consuetudo de offe- rendo tempore quadragesimali diebus 3bus ieunialibus in ebdomada bis calicem bona consuetudo absque peccatum mortale per bonos christia- nos in curiis principum observari potuit... 440 ^v die Notiz: Hoc misi domino ge- neroso dominica iudica 1504.	Gutachten über die 40 Fasten- tage	Vgl. zum Thema Fasten in D 693: - fol. 263 ^v –264 ^r - fol. 438 ^{ev} - fol. 438 ^{cr} –438 ^{er} /440 ^{br} - fol. 440 ^{dv} Datierung: <i>Diese schickte ich dem vorneh- men Herrn an Judica 1504</i> [24.3.1504].	---
440 ^{dr}	Leer	---	---	---	---
440 ^{dv}	Exzerpte aus Bar- tholomaeus Pisa- nus, <i>Summa Pisana</i> , über das Fasten	De ieunio per annum	Exzerpte über das Fasten durch das Jahr	Zu <i>Summa Pisana</i> : vgl. D 693, fol. 377 ^v Vgl. zum Thema Fasten in D 693: - fol. 263 ^v –264 ^r - fol. 438 ^{ev} - fol. 438 ^{cr} –438 ^{er} /440 ^{br} - fol. 440 ^{cr-v}	---
441 ^r	Quaestiones aus Bartholomaeus Pisanus, <i>Summa Pisana</i> , und ande- res	Dubitatur, an clericus incontiens et fornicarius sit suspensus et debeat in officiis divinis evitari...	Quaestio über einen unenthaltsa- men Kleriker und dem Vorge- hen, ob dieser zeitweilig suspen- diert und ihm die Offizien entzo- gen werden müssten	Zu <i>Summa Pisana</i> : vgl. D 693, fol. 377 ^v	---
441 ^v	Notiz über die Beichte	Dignam agis penitenciam, ut oportet in eo, qui baptisat et absolvit...	Notiz über die Beichte	Vgl. zum Thema Beichte D 693, fol. 406 ^r	---
442 ^{r-v}	<i>Ordinatio missae</i> des Wormser Reichstags von 1495	>Ordinacio misse congregacionis Romanorum regum et principum in dicta Wormaciense civitate decreta<.	Messordnung des Wormser Reichstages	Der Reichstag, einberufen von König Maximilian I. (1459– 1519), hatte das ganze Reich	- MERTENS, Reichstag, S. 13–31

		Unter den Gebeten eines für den rex noster Maximilianus (König 1486, Kaiser 1493)		betreffend bedeutende Auswirkungen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Matz sich für das Ereignis interessierte oder vielleicht selbst anwesend war.	
442 ^{ar-v}	Messformular	Zu Beginn die Notiz: Cantavi missam de beata virgine (? , über der Zeile ergänzt) ex petitione Ortis de Buch 3a feria post septuagesimam (?) 1497 pro serenis (?) et contra inundaciones aquarum.	Messe für hl. Jungfrau Maria, welche Matz gesungen hat	Datierung: <i>Ich habe die Messe für die heilige Jungfrau gesungen, aus dem Wunsch des Ort von Buch heraus am 3. Tag nach Septuagesima 1497 [25.01.1497] für heiteres Wetter und gegen Überschwemmungen der Gewässer.</i> Ort von Bach (1443–1497): Speyerer Domherr, Stiftpropst an S. German und mit Bischof Ludwig von Helmstatt indirekt verschwägert	- FOUQUET, Domkapitel, S. 320–323
443 ^r – 444 ^r (Spiegel)	Leer	---	---	---	---